

INFORME FINAL ARPHAI CIECTI

Verónica Xhardez , Celeste De Marco , Leonardo Zanazzi , Fernando Porta , Fabian Britto ,
Mariano Pereira ,

Verónica Xhardez , Celeste De Marco , Leonardo Zanazzi , Fernando Porta , Fabian Britto ,
Mariano Pereira ,

©2023, VERÓNICA XHARDEZ , CELESTE DE MARCO , LEONARDO ZANAZZI , FERNANDO PORTA ,
FABIAN BRITTO , MARIANO PEREIRA ,

This work is licensed under the Creative Commons Attribution License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction, provided the original work is properly credited. Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>), qui permet l'utilisation, la distribution et la reproduction sans restriction, pourvu que le mérite de la création originale soit adéquatement reconnu.

*IDRC GRANT / SUBVENTION DU CRDI : - USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR EARLY DETECTION OF
POTENTIAL EPIDEMIC AND PANDEMIC OUTBREAKS AFTER COVID-19 IN ARGENTINA*

Gestión epidemiológica
basada en inteligencia artificial
y ciencia de datos

Informe Final

Abril 2023

Gestión epidemiológica
basada en inteligencia artificial
y ciencia de datos

Este trabajo se llevó a cabo con la ayuda de una subvención del Programa COVID-19 Sur Global de Inteligencia Artificial e Innovación de Datos, un programa financiado por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) de Canadá y la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional (SIDA). Las opiniones aquí expresadas no representan necesariamente las del IDRC o su Junta de Gobernadores.

Índice

Informe Final	1
Abril 2023	1
Resumen ejecutivo del proyecto	8
Sección 1: Información del proyecto	12
Sección 2: Problema general de investigación	13
Sección 3: Objetivos	13
3.1 Objetivos del proyecto financiado	13
3.2. Objetivo específico emergente	14
Sección 4: Características generales y organización del proyecto	16
4.1 Coordinación institucional e interinstitucional	16
4.2 Desarrollos de herramientas de IA y CD	21
4.3 Apoyo al desarrollo e implementación de la HSI	24
4.4 La perspectiva interseccional: Interdisciplina, diversidad, inclusión y equidad de género	25
4.5 Actividades transversales	26
Sección 5: Líneas de investigación	26
5.1 Modelos predictivos	28
5.2 Fenotipos computables	32
5.3 Tableros de la mesogestión	36
5.4 Uso responsable de datos	40
5.5 Sesgos	44
5.6 Apoyo al diseño y la implementación de la HSI	48
Sección 6: Resultados del proyecto	51
6.1 Evaluación del cumplimiento de los objetivos iniciales del proyecto	51
6.2 Principales resultados	55
6.2.1 Creación de capacidades, promoción de la investigación científica y formación de comunidad.	56
6.2.2 Aportes a la Innovación	59
6.2.3 Impacto de los resultados en las políticas públicas	60
Sección 7: Aprendizajes generales del proyecto	63
7.1 El trabajo de articulación institucional e interinstitucional	63
7.2 El desafío de la interdisciplinariedad	64
7.3 Los datos: acceso, uso responsable, e impacto en políticas	65
7.4 Género, diversidad y su impacto en las políticas	66
7.5 El desarrollo de herramientas de IA y CD y su difusión	67

7.6 Sobre la implementación de HSI	69
Sección 8: Conclusión general de ARPHAI y recomendaciones	70
ANEXO 1 - Detalles de la Línea de Modelos Predictivo y sus etapas	74
ANEXO 2 - Detalles de la Línea de Fenotipos Computables y sus etapas	87
ANEXO 3 - Detalles de la Línea de Tableros para la mesogestión	100
ANEXO 4 - Detalles de la Línea de Uso Responsable de Datos	106
ANEXO 5 - Detalles de la Línea de Sesgos	113
ANEXO 6 - Detalles de la Línea de Apoyo al diseño y la implementación de la HSI	128
ANEXO 7 - Listado de productos por línea de trabajo	142

Siglas y Abreviaturas empleadas en este reporte

ARPHAI	Argentinian Public Health Research on data science and Artificial Intelligence
CD	Ciencia de Datos
CIE 10	Clasificación internacional de enfermedades (versión 10)
CIECTI	Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación
CONICET	Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
DNI	Documento Nacional de Identidad
ECNT	Enfermedades Crónicas No Transmisibles
ENCT	Enfermedades Crónicas No Transmisibles
ENO	Evento de Notificación Obligatoria
FMED	Laboratorio de Innovación de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
HCE	Historia Clínica Electrónica
HIBA	Hospital Italiano de Buenos Aires
HSI	Historia de Salud Integrada
IA	Inteligencia Artificial
IC	Instituto del Cálculo
MINCyT	Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
MSAL	Ministerio de Salud de la Nación
PBA	Provincia de Buenos Aires
PMUC	Programa de Monitoreo de Unidades Críticas

PNA	primer nivel de atención
SES	Secretaría de Equidad en Salud
SIG	Sistema de Información Geográfica
SISA	Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino
SMN	Servicio meteorológico nacional
SNOMED-CT	Systematized Nomenclature of Medicine – Clinical Terms
SNVS	Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria
SPyPCTel	Subsecretaría de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación
UBA	Universidad de Buenos Aires
UNQ	Universidad Nacional de Quilmes
URD	Uso Responsable de Datos
UTI	Unidad de Terapia Intensiva

Resumen ejecutivo del proyecto

ARPHAI (*Argentinian Public Health Research on Data Science and Artificial Intelligence for Epidemic Prevention*) es un proyecto asociativo de investigación y desarrollo liderado por el Centro Interdisciplinario de Estudios de Ciencia, Tecnología e Innovación (CIECTI) y conformado, además, por la Subsecretaría de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Dirección Nacional de Sistemas de Información perteneciente a la Secretaría de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Argentina.

A lo largo de más de dos años de trabajo ARPHAI ha construido una red de más de 20 instituciones y casi un centenar de investigadoras/es que participaron activamente del proyecto a través de sus aportes a los diferentes componentes: la coordinación institucional e interinstitucional, el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial y ciencia de datos (IA y CD), el apoyo a la implementación de la Historia de Salud Integrada (HSI), la perspectiva interseccional, y actividades transversales como la comunicación y el monitoreo y evaluación.

El desarrollo de herramientas de IA y CD tuvo como principal objetivo desarrollar herramientas piloto basadas en inteligencia artificial y ciencia de datos que, aplicadas a historias clínicas electrónicas (HCE), permitieran anticipar y detectar potenciales brotes epidémicos y favorecieran la toma de decisiones de salud pública preventiva. ARPHAI centró su trabajo en los eventos sanitarios priorizados por el Ministerio de Salud de la Nación, orientando los primeros esfuerzos en COVID-19 y dengue.

ARPHAI desarrolló distintos prototipos de herramientas para aportar a la potencial ampliación de la funcionalidad de la historia de salud integrada (HSI): un desarrollo libre y descentralizado de historia clínica electrónica (HCE) impulsado por el Ministerio de Salud de la Nación e implementado y apoyado por gran cantidad de jurisdicciones, entre ellas la Provincia de Buenos Aires y La Rioja (sólo por mencionar las involucradas en este Proyecto). Para el desarrollo de las herramientas se utilizaron registros clínicos de HCE implementadas en establecimientos de salud del subsistema público de la provincia de La Rioja, los cuales se relevaron por medio de gestiones institucionales entre los ministerios de salud nacional y provinciales, bajo el compromiso del cuidado proactivo de los mismos y con el aval de un comité de ética independiente.

Respecto del objetivo relativo al desarrollo de herramientas piloto basadas en IA y CD que, aplicadas a HCE, contribuyan a la detección temprana de brotes epidémicos y favorezcan la toma de decisiones de salud pública preventiva en la Argentina, ARPHAI priorizó las siguientes líneas de investigación y desarrollo:

i) Modelos predictivos

En una primera etapa, mediante modelos basados en agentes (ABM) se buscó predecir el comportamiento de variables tales como ocupación de camas UTI, mortandad, casos sintomáticos y asintomáticos de COVID-19 en la ciudad de La Rioja. Al incorporar una gran cantidad de datos públicos locales (sociodemográficos, de vigilancia epidémica, de clima, movilidad, entre otros) el modelo presentó buenos resultados. Sin embargo, en esta experiencia evidenciamos las limitaciones vinculadas a los modelos de ABM: la complejidad a la hora de calibrar y validar los datos locales requeridos y la necesidad de contar con capacidad de cálculo para procesar el código resultante de forma medianamente rápida, por lo que -si bien que este tipo de modelos podría ser replicado en otras ciudades- no presentaba una fácil escalabilidad por la diversidad de fuentes de datos utilizadas.

En una segunda etapa, se convocó a un nuevo equipo de investigadores con el desafío de idear un modelo predictivo escalable, es decir que utilice más datos de HCE y requiera menor capacidad de procesamiento. Este complejo desafío presentó numerosas dificultades asociadas a trabajar con datos reales de salud. En esta línea, al desarrollar modelos compartimentales del tipo SIR, estocástico, de tiempo continuo y metapoblacional utilizando la librería PyRoss emergieron reflexiones en torno a la cantidad, disponibilidad y calidad de los datos en el tiempo y al balance entre el realismo (complejidad) del modelo y la multitud de parámetros a considerar en el mismo.

ii. Fenotipos computables

La primera prueba de concepto consistió en la identificación automática de un conjunto de fenotipos agudos de covid-19 (sospechosos, confirmados, negativos) utilizando texto libre (no estructurado) y códigos (CIE 10) de HCE. Al tiempo, los constantes cambios en la definición de COVID-19 confirmado (según el protocolo epidemiológico oficial) obligaron a que el proyecto evolucionara hacia otra prueba de concepto que exploraba la factibilidad de detectar de manera automática síntomas y síndromes. Se trabajó de manera colaborativa con expertos médicos para

identificar en los *datasets* utilizados entidades de interés (síntomas, señales, patologías y términos) y definir criterios de anotación manual, automática con reglas y automática con aprendizaje automático. A partir de estas anotaciones se establecieron reglas computacionales y se evaluaron y entrenaron algoritmos para ambas pruebas de concepto con buenos resultados.

En conclusión, se establece que en poco tiempo es posible lograr un prototipo con resultados aceptables para contribuir a la detección automática de fenotipos y síntomas, que luego pueden ser mejorados y ajustados. Esto se traduce en un enorme potencial para obtener valiosa información en miras de agilizar la gestión epidemiológica en escenarios de emergencia aplicando IA en HCE.

iii) Tableros para la mesogestión epidemiológica (COVID-19, dengue y vigilancia sindrómica):

La línea de investigación de Tableros para la mesogestión epidemiológica fue pensada con el potencial de integrar los otros desarrollos. El tablero desarrollado utiliza dos grandes fuentes de información: los datos de las consultas en el momento de atención que los profesionales registran en la HSI y el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS) donde los responsables notifican formalmente el caso o evento de acuerdo con el marco normativo vigente. Complementariamente, se incluyen fuentes de proyecciones de población para la construcción de indicadores de base poblacional. El Tablero, transferido a la Provincia de Buenos Aires (PBA), presenta información epidemiológica sobre Covid 19, Dengue y vigilancia sindrómica (fiebres) en base a datos de la HSI y fue implementado en los servidores de prueba de la Provincia en contacto con los usuarios finales (por ej. responsables de la gestión epidemiológica de la provincia y de los municipios).

Por su parte, el componente de apoyo a la implementación piloto de la HSI aportó a la generación de instrumentos metodológicos, herramientas de gestión y documentación sobre el proceso de implementación de la HSI en territorio. El apoyo brindado consistió en la elaboración de manuales de usuarios, equipos centrales de soporte y, fundamentalmente, dotación de equipos de implementación en terreno con la tarea de sensibilización y capacitación en la tarea de registro y análisis de datos sanitarios. Estas actividades se realizaron sobre redes sanitarias del conurbano bonaerense y de la provincia de La Rioja con el objetivo de contribuir a una estrategia de escalado a nivel nacional.

La estrategia de apoyo de ARPHAI no sólo impactó en la implementación en terreno de la HSI, sino también en favorecer su desarrollo en el marco de principios rectores del proyecto como es la interseccionalidad y el cuidado de los datos. Como resultado del trabajo realizado, se presentaron recomendaciones para el escalamiento de la HCE.

Respecto del componente transversal de perspectiva de género e interseccionalidad, ARPHAI y todos sus proyectos priorizaron una perspectiva de equidad, particularmente de género, criterio que se expresa en el esfuerzo por mitigar sesgos de los prototipos desarrollados (modelos, algoritmos), en el análisis y cuidado sobre las bases utilizadas y en la conformación plural de los equipos de trabajo de ARPHAI. Mediante las líneas transversales de Sesgos y Uso Responsable de Datos (URD) se han realizado novedosos aportes en materia de género (implementación de la Ley de Identidad de Género argentina en la HSI y recomendaciones para evitar el cissexismos y la patologización Trans en Snomed CT) favoreciendo la toma de decisiones informada en el ámbito público. Asimismo, ha mostrado una manera viable de gestionar de manera responsable datos de salud para uso secundario en investigación, y -desde su experiencia- participó en el debate de actualización de la Ley de Protección de Datos Personales de la Argentina.

En conclusión, a lo largo de más de dos años de trabajo como parte del Programa Global South AI4 COVID en colaboración con los diferentes equipos de investigación y desarrollo que involucran investigadores, equipos técnicos y decisores políticos de más de 20 instituciones de la Argentina, el proyecto ha promovido el uso de sus resultados de investigación entre decisores políticos y ha sentado importantes cimientos para futuros desarrollos interdisciplinarios que requieran la interacción entre la gestión y la investigación con datos en el ámbito de la salud.

Sección 1: Información del proyecto

Título del Proyecto	Using artificial intelligence for early detection of potential epidemic and pandemic outbreaks after COVID-19 in Argentina
Número del proyecto para IDRC	109584-001
Tipo de reporte	Final
Periodo cubierto	1/10/20220 a 31/04/2023
Autoría	Coordinación Técnica de ARPHAI: Verónica Xhardez, Celeste De Marco, Leonardo Zanazzi, Fernando Porta, Fabian Britto y Mariano Pereira.
Colaboradores	Laura Ación, Laura Alonso Alemany, Virginia Bertone, Vivina Cotik, José Luis di Biase, Camila Engler, Enzo Ferrante, Rodrigo Laje, Sabrina López, Marina Ridaio, Marina Rojo, Alejandra Roses.
Institucion lider	Asociación Civil Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación CIECTI
Fecha de inicio	01-Oct-2020
Presupuesto (in \$ CAD)	1,210,200 CAD

Sección 2: Problema general de investigación

ARPHAI fue diseñado en un contexto marcado por la pandemia COVID-19, con el propósito de utilizar inteligencia artificial (IA) y ciencia de datos (CD) en registros clínicos de salud para detectar de forma temprana enfermedades infectocontagiosas a fin de prevenir potenciales brotes epidémicos.

La Inteligencia Artificial (IA) y el análisis de datos masivos han adquirido un rol protagónico en la predicción de potenciales brotes epidémicos en la región y en el mundo. Pero ¿están dadas las condiciones para que Argentina pueda predecir y prevenir brotes epidémicos utilizando IA y Ciencia de Datos? Esta pregunta general de investigación fue la que guió los esfuerzos de trabajo hacia la identificación del valor potencial de los datos de historias clínicas electrónicas generados en el primer nivel de atención de salud para la construcción de alertas tempranas (predicciones) de brotes epidémicos que permitan aportar a la gestión sanitaria y mejorar la salud pública en la Argentina. A efectos de definir los alcances de la investigación ARPHAI centró su trabajo en los eventos sanitarios priorizados por el Ministerio de Salud de la Nación, orientando los primeros esfuerzos en COVID-19 y dengue.

Sección 3: Objetivos

3.1 Objetivos del proyecto financiado

Objetivo general

Contribuir a la detección temprana y efectiva de enfermedades potencialmente epidémicas y pandémicas con especial énfasis en zonas y barrios vulnerables de toda Argentina, a partir del desarrollo e implementación de una Historia Clínica Electrónica y de soluciones basadas en inteligencia artificial y ciencia de datos, prestando especial atención a evitar el sesgo algorítmico, con el fin de garantizar la equidad de los modelos propuestos (en términos de género, edad, etnia y capacidad adquisitiva).

Objetivos específicos¹

1. Contribuir a la detección temprana de brotes epidémicos en dos provincias en Argentina (La Pampa, La Rioja o San Juan), a través del desarrollo de soluciones tecnológicas basadas en IA y CD, utilizando datos proporcionados por el uso de HCE ya implementadas en establecimientos públicos de salud en conjunto con información complementaria de otros sectores (tales como educación, desarrollo social, justicia) y de redes sociales.
2. Identificar los potenciales sesgos de género existentes en la atención de salud por medio del análisis automatizado de historias clínicas electrónicas, y contribuir a la mitigación de dichos sesgos por medio del desarrollo de modelos que contemplen estrategias de equidad en inteligencia artificial.
3. Fortalecer la prevención de brotes epidémicos en barrios vulnerables de tres Municipios de la Provincia de Buenos Aires a partir de una experiencia piloto de implementación de la Historia Clínica Electrónica ampliada con soluciones de inteligencia artificial y ciencia de datos desarrollada en el marco del proyecto.
4. Contribuir a la toma de decisiones en políticas de prevención de brotes epidémicos en todo el país a través del diseño de una estrategia de escalado del proyecto, así como de una mejora de sus funcionalidades.

3.2. Objetivo específico emergente

El proyecto ARPHAI brindó una oportunidad única de trabajar con datos de salud que no suelen estar disponibles para investigación. Por este motivo, trabajamos para documentar la experiencia y creamos una línea específica de investigación (Uso Responsable de Datos) para realizar recomendaciones de política pública que tienen como objetivo: 1) aportar a la mejora de las normativas para el uso de datos secundarios en salud y 2) generar capacidades críticas en distintos actores en el uso y tratamiento ético de los datos.

¹ En la sección 6.1 se evalúa el cumplimiento de los objetivos iniciales.

A partir de la presentación inicial del proyecto al Comité de Ética² independiente y del trabajo con los datos utilizados para el desarrollo de los pilotos, se conformó un grupo de trabajo específico que se consolidó, durante los primeros meses del proyecto, en una nueva línea específica de investigación que trabajó tanto al interior del proyecto como hacia la comunidad científica y política.

La línea emergente de Uso Responsable de Datos (URD) responde al objetivo de sentar bases sobre el tratamiento ético de datos de salud para investigación, aportando una vigilancia activa sobre el proyecto y desarrollando instrumentos para la sensibilización y tratamiento cuidadoso de los datos (especialmente sobre el uso secundario de datos de salud) y los derechos de las personas asociados.

Desde la línea URD se realizaron aportes esenciales y pioneros sobre ética y uso justo de datos de salud en el país, y se elevaron importantes aportes a la política pública sobre la protección de datos personales. Además, en materia de investigación se lograron notorios avances en la anonimización automática de texto libre médico en español y se realizaron guías prácticas para el cuidado de los datos de salud que contribuyeron a sensibilizar y concientizar al personal de salud sobre el tema. (Ver Sección 5.4 y Anexo 7).

² El proyecto fue presentado al comité de ética de la [Universidad Nacional de Quilmes](#) quienes evaluaron el nivel de riesgo de la investigación con datos secundarios de salud.

Sección 4: Características generales y organización del proyecto

ARPHAI, es una iniciativa que se asemeja más a un Programa que a un proyecto. Esto se debe a que, por su complejidad, ARPHAI desplegó diferentes componentes que funcionaron como pilares. Éstos, en algunos casos, demandaron la definición de líneas de trabajo que, a su vez, llevaron adelante una serie de proyectos de investigación y/o desarrollo, en muchos casos intervinculados de acuerdo a los objetivos específicos de ARPHAI a los que responden.

Por otro lado, ARPHAI puede considerarse un proyecto adaptativo: la implementación de una acción o propuesta basada en un conocimiento previo, produce un resultado y un aprendizaje que es incorporado dentro de la estrategia del proyecto para mejorar las siguientes acciones a implementar. De esta forma, los cambios de escenarios político-institucionales y el impacto de los mismos en el proyecto fueron recuperados para revisar los pasos siguientes y orientar los esfuerzos según una nueva evaluación y en el marco de las tensiones propias de la articulación entre la investigación y la gestión.

La organización general de ARPHAI se basó en 5 componentes fundamentales:

1. La coordinación institucional e interinstitucional.
2. Los desarrollos de herramientas de IA y CD (y sus líneas transversales)
3. El apoyo al desarrollo e implementación de HSI.
4. La perspectiva interseccional: Interdisciplina, diversidad, inclusión y equidad de género.
5. Actividades transversales (como monitoreo y evaluación, documentación y difusión de la iniciativa y sus resultados).

4.1 Coordinación institucional e interinstitucional

El consorcio de investigación

El Consorcio que impulsó el proyecto ARPHAI está integrado por la Subsecretaría de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación (SPyPCTel) del MINCyT y la Dirección de Sistemas de Información (DSI) del MSAL, quienes a su vez, participaron en el planteo/diseño de la propuesta de investigación que se presentó a la Convocatoria lanzada por el IDRC y SIDA. En un primer

momento, se instrumentaron memorandos de entendimiento entre las Secretarías de Planeamiento y Políticas en CTI y de Equidad en Salud (de las cuales dependen las áreas sustantivas previamente mencionadas), con el objetivo de especificar las actividades y responsabilidades a cargo de cada organismo miembro del Consorcio.

Para la gobernanza interna del proyecto se diseñó una estructura que constaba de dos instancias: i) un Comité Institucional, conformado por los responsables de cada institución miembro del consorcio que se reuniría una vez por mes con el propósito de actualizar el avance del proyecto y consensuar las principales decisiones estratégicas; y ii) un Comité Operativo, conformado por seis investigadores/as del CIECTI a cargo de diferentes responsabilidades parciales, que se reuniría semanalmente a fin de monitorear la marcha del proyecto y tomar y ejecutar las decisiones operativas.

La gobernanza del consorcio se vio afectada por la coyuntura político-institucional del MSAL, que resultó en primera instancia en un cambio de autoridades y en la reestructuración funcional de la Dirección de Sistemas de Información, que pasó a depender de la Secretaría de Acceso a la Salud. En ese marco, si bien las actividades conjuntas se mantuvieron, la gobernanza inicial del consorcio se fue debilitando y el Comité Institucional dejó de funcionar según lo planeado. En consecuencia, cada actividad conjunta derivó en una gobernanza adaptativa con los actores institucionales intervinientes que requirió nuevos acuerdos y mayores esfuerzos de articulación institucional, afectando los tiempos del proyecto.

En una segunda instancia, tras una sucesión de cambios de prioridades y autoridades en la Dirección de SI, se optó por continuar las líneas de trabajo en conjunto con los equipos técnicos involucrados del MSAL y reorientar los esfuerzos en la búsqueda de un ámbito de implementación con datos reales para las pruebas de los desarrollos. En efecto, se logró acordar un ámbito de prueba del Tablero y firmar un convenio de colaboración entre el CIECTI y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, jurisdicción estratégica en vistas al potencial escalamiento y sostenibilidad del proyecto, dada la creciente implementación de la HSI en su territorio, en donde reside alrededor del 40% de la población del país (más de 17 millones de personas).

Principales actividades de los miembros del consorcio

El CIECTI (institución líder) estuvo a cargo del diseño, coordinación y ejecución de todas las

actividades del proyecto.

La SES facilitó la gestión del acceso a las bases de datos de las HCE de las provincias de San Juan y La Rioja; las cuales fueron provistas bajo la articulación institucional formalizada en acuerdos de trabajo entre la SES y los Ministerios de Salud de cada provincia. Paralelamente, atendiendo a decisiones de política pública, la SES conformó un equipo de especialistas para efectuar la priorización de los eventos epidemiológicos a efectos de definir los alcances de la investigación. Por último, se encargó de la vinculación y gestión institucional con las Secretarías de Salud de los municipios de Quilmes y Almirante Brown con el objetivo de realizar la implementación piloto de la HSI. Posteriormente, en el marco de un acuerdo de trabajo con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, ARPHAI apoyó la implementación de la HSI en el municipio de Mercedes y en cuatro hospitales de jurisdicción provincial.

La Subsecretaría de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación a cargo de Cecilia Sleiman, junto con su equipo siguió los avances del proyecto y promovió la articulación con distintos actores del sistema científico-tecnológico nacional, resultando en una mayor federalización del proyecto, del que participaron grupos de investigación de varios puntos del país. A su vez, la Subsecretaría participó activamente en la difusión del proyecto en congresos y seminarios vinculados a Inteligencia Artificial y Salud, en donde Sleiman en carácter de oradora evocó o representó al proyecto ARPHAI. Por otra parte la subsecretaría, en conjunto con el MSAL organizó actividades de sensibilización y capacitación, entre ellas la jornada de “fortalecimiento de capacidades digitales para la gestión eficiente y virtuosa de los sistemas de salud” que contó con la presencia de 120 funcionarias y funcionarios de los ministerios provinciales de salud responsables de las áreas de sistemas, informática y gestión de la información.

Vinculación institucional y red de actores involucrados en el proyecto

ARPHAI fomentó la expansión de capacidades en toda Argentina al incluir personal científico, técnico y responsables políticos de más de 20 instituciones: ministerios, instituciones sanitarias, universidades y centros de investigación ubicados en seis provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

DIAGRAMA 1

Articulación institucional por actividad y pertenencia institucional de los investigadores, equipos técnicos y/o funcionarios involucrados

Fuente: elaboración propia.

Nota: El diagrama es una representación simplificada, lineal y no exhaustiva de la articulación institucional realizada por los miembros del consorcio en las principales actividades del proyecto.

El CIECTI ha formalizado sus vínculos institucionales a través de la firma de Memorandos de entendimiento (SePP MINCyT; SES MSAL), Convenios de Cooperación (F+LAB UBA), Contratos de Asistencia Técnica o Contratos de Servicios de Consultoría Institucional (UNQ, FLACSO, UNER, CCAD, UNL).

Pertenencia institucional de Investigadores y asesores técnicos involucrados en el proyecto

- SINC-UNL: Instituto de Investigación en Señales, Sistemas e Inteligencia Computacional. Universidad Nacional del Litoral
- FaMaF-UNC- Facultad de Matemática, Astronomía Física y Computación
- ICC-UBA- Instituto de investigación en ciencias de la computación
- CONICET (personal técnico en institutos de doble pertenencia).
- IC-UBA- Instituto de cálculo Universidad de Buenos Aires.
- Fundación Sadosky
- FFyL-UBA- Cátedra libre de estudios trans.

Policy makers, funcionarios y equipos técnicos

- Dirección de Sistemas de Información (MSAL)
- Secretaría de Acceso a la Salud (MSAL)
- Secretaria de equidad en Salud (MSAL)
- Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación (Mincyt)
- Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires (PBA)
- Municipio de Almirante Brown
- Municipio de Mercedes
- Ministerio de Salud provincia de La Rioja
- Ministerio de Salud provincia de San Juan.

Instituciones con las que se establecieron contratos, convenios y acuerdos

Incluye convenios de colaboración, contratos de servicios de Asistencia técnica, contratación bajo modalidad de Servicios de consultoría institucional.

- Memorando de Entendimiento con la Secretaria de Equidad en Salud del Ministerio de Salud de la Nación.
- Memorando de Entendimiento con el Secretaria de Planeamiento y Políticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
- Convenio Marco de Cooperación con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
- UNER. Universidad Nacional de Entre Ríos. Facultad de Ingeniería. Equipo de I+D modelos predictivos.
- Convenio específico de investigación y desarrollo entre el LDS- Laboratorio de Dinámica Sensomotora de la Universidad Nacional de Quilmes, el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) y el CIECTI. Equipo de I+D modelos predictivos.
- Fundar- Foundation for argentinean development. Colaboración material de difusión/Sensibilización y Guías prácticas sobre Uso Responsable de Datos.
- Universidad Nacional del Sur. Reproducibilidad de Fenotipos Computables.
- (+) LAB FMED (UBA)- Laboratorio de la facultad de Medicina. Especialistas del dominio y desarrollo de Dashboard.
- CCAD- Centro de computación de alto desempeño. Universidad de Córdoba. Servicio de alojamiento seguro y procesamiento de datos.

- CAMBÁ - Cooperativa de Desarrollo- Desarrollo Dashboard para la mesogestión
- UNICEN-PLADEMA. Desarrollo de HSI.
- UNQ- Universidad Nacional de Quilmes. Equipo de apoyo a la implementación. Monitoreo y Evaluación externa.
- FLACSO. Actividades de Comunicación, Evaluación de implementación piloto, manuales.
- Observatorio de Mobile Health- UNQ
- Cátedra libre de estudios Trans (FFyL-UBA)

4.2 Desarrollos de herramientas de IA y CD

Este componente fue integrado por las distintas líneas de trabajo de investigación y desarrollo de herramientas y contribuyeron al cumplimiento del objetivo general tanto desarrollando los distintos pilotos de IA y CD como a través de las líneas de trabajo transversales de Sesgos y Uso Responsable de Datos.

Cabe destacar que estas líneas fueron sugeridas de acuerdo a los resultados de un relevamiento inicial denominado “Identificación de soluciones de ciencia de datos e inteligencia artificial en epidemias” realizado durante el primer semestre con el objetivo de evaluar las posibles herramientas de IA y CD a ser desarrolladas para vigilancia epidemiológica y generación de alertas tempranas en base a datos de la HCE, considerando la accesibilidad y calidad de los datos, las necesidades del sistema local y el tiempo y recursos disponibles, incluyendo las capacidades locales.

Diagrama 2

Representación estilizada de las líneas de trabajo del Proyecto ARPHAI (investigación e implementación de la HSI)

Fuente: elaboración propia.

Un resumen de las diferentes líneas de trabajo y sus principales resultados pueden verse en la sección siguiente (sección 5). No obstante, se desarrolla aquí la dimensión ética del cuidado y la estrategia de gobernanza de datos utilizada en el marco del proyecto y sus implicaciones, en tanto datos sensibles, sobre la posibilidad de apertura (o de resguardo) de varios productos de las líneas (Ver también Anexo 7 “Productos por línea” donde se informa su estado o posibilidad de apertura).

Gobernanza y cuidado de datos

Los datos que se utilizaron para el desarrollo de los prototipos fueron recabados de HCEs del sistema público de salud de la provincia de La Rioja. Estos datos son secundarios (es decir, no fueron colectados inicialmente para un uso de investigación). Para acceder, se elaboró una estrategia por la cual se incorporó un único agente capacitado con acceso a los datos completos y coordinado en el marco del trabajo del ministerio provincial, para realizar el procesamiento de desidentificación de las bases originales y una primera capa de anonimización del texto libre, así como mantener la custodia de las mismas en la jurisdicción.

Diagrama 3

Dimensiones de cuidado de los datos y estrategias utilizadas en el proyecto ARPHAI.

Fuente: elaboración propia.

Además, todas las personas en contacto con los datos debieron presentar la certificación de Buenas Prácticas de Investigación Clínica expedida por el *National Institute on Drug Abuse* (NIDA) en colaboración con el *Center for Clinical Trials* (CCTN) Clinical Trials Network (CTN)³; así como un compromiso de confidencialidad individual que se sumó a las cláusulas ya existentes en sus contratos.

Respecto de la seguridad, almacenamiento y procesamiento de los datos utilizados, se tuvo en cuenta que el lugar físico donde sean alojados cuenten con fuertes medidas de seguridad y se encuentren en territorio nacional, para asegurar que los datos estén bajo normativa local. Además, todos los datos fueron enviados hasta el servidor previamente desidentificados y encriptados. En la misma línea de cuidado, se utilizó el set de datos mínimos posibles para los objetivos propuestos y no se realizaron consultas, procesamientos ni ninguna otra operación sobre los datos por fuera de los servidores seguros.

Por último, el acceso a los datos está supeditado a la duración del proyecto ARPHAI, luego de lo cual, los datos disponibles deberán ser destruidos. Actualmente, abril 2023, como resultado de una nueva presentación al comité de ética independiente solicitando una ampliación del plazo, los

³ <https://gcp.nidatraining.org/>

tesistas involucrados con el proyecto cuyos procesos de formación dependen del uso de los datos, mantienen el acceso aunque limitado a las necesidades de cada proyecto.

Cabe reiterar que la confidencialidad comprometida por el proyecto y sus actores para cuidar la privacidad de los datos utilizados implica también -especialmente en algunos productos de las líneas de Fenotipado y Uso Responsable de Datos- resguardar los documentos elaborados como producto interno de ARPHAI y sólo difundir aquello que no pone en riesgo los derechos de los dueños de los datos (pacientes).

4.3 Apoyo al desarrollo e implementación de la HSI

La Historia de Salud Integrada es una HCE descentralizada y de código abierto desarrollada por el Instituto Pladema de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN) con el apoyo del Ministerio de Salud de la Nación quien impulsa su implementación en el territorio y la colaboración de gobiernos provinciales y municipales. Por su licenciamiento y su arquitectura, los usuarios de la HSI pueden optar por implementarla integrando sus propios desarrollos locales.

Por licenciarse como software libre y promover la colaboración abierta, la HSI impulsa la formación de comunidad y la construcción colectiva y constante que le permite una rápida adecuación a las necesidades de cada usuario. Además, por tratarse de una HCE orientada a problemas y por los estándares de interoperabilidad que utiliza, ésta garantiza que la información esté disponible para toda la ciudadanía (dueños de la información de sus HCE) en cualquier lugar y momento que lo requiera bajo una estricta confidencialidad de los datos.

En el 2020 el apoyo al desarrollo y la implementación de la historia de salud de parte de ARPHAI fue una decisión estratégica cuyo principal objetivo consistió en asegurar la generación de los datos primarios que, en segunda instancia, se utilizarían como base para el desarrollo de las herramientas basadas en IA y CD que proponía ARPHAI. En efecto, en las instancias previas al proyecto, la HSI sólo contaba con un producto mínimo viable desarrollado originalmente a partir de un desarrollo básico para hospitales de campaña al inicio de la pandemia de COVID-19.

Debido a que el *software* estaba en una etapa inicial de desarrollo, y los módulos más complejos (Guardia e Internación) aún requerían mejoras, se decidió avanzar con la implementación en

efectores del primer nivel de atención (PNA). Así se seleccionaron dos municipios de la Provincia de Buenos Aires que presentaban poblaciones vulnerables y habían sido afectados fuertemente por la pandemia. Esta etapa se extendió por 18 meses. Fue una etapa intensiva de aprendizaje para todos los equipos (desarrollo, soporte, implementación), y al mismo tiempo permitió la consolidación de las funcionalidades básicas de la herramienta (HSI).

En una segunda instancia, en parte gracias al valor otorgado por decisores de política sanitaria a la implementación de la HSI en sus jurisdicciones, se establecieron acuerdos de trabajo con las provincias de Buenos Aires y La Rioja. En concreto, durante el año 2022 se incorporó a la estrategia el municipio bonaerense de Mercedes y cuatro hospitales bajo jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. En el caso de La Rioja, ARPHAI acompañó la implementación de la HSI en más de veinte hospitales de baja complejidad.

4.4 La perspectiva interseccional: Interdisciplina, diversidad, inclusión y equidad de género

Desde sus comienzos, el proyecto ARPHAI definió una serie de principios para la integración de sus equipos. Así, diversidad e inclusión son aspectos centrales, no solo en lo que atañe a los resultados del proyecto, sino también a su conformación. Por empezar, ARPHAI propone una mayor participación de las mujeres: ellas componen un 60% de los equipos, muchas en posiciones de liderazgo. Esto va en sintonía con la necesidad de abrir más lugares para mujeres en la ciencia argentina, en especial dentro de los espacios de conducción y decisión.

Otro punto de énfasis estuvo puesto en la diversidad geográfica: en ARPHAI se desempeñaron personas provenientes de más de 20 instituciones, en 6 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se buscó así fomentar la participación de diferentes regiones del país, frente al hecho de que, en la actualidad, la mayor parte de las iniciativas de este tipo se limitan a la zona metropolitana de Buenos Aires y sus alrededores.

Además, ARPHAI pone el foco en la interdisciplinariedad y el trabajo conjunto desde diferentes campos: antropología, economía, ciencias de la salud, ciencias de la computación, bioestadística y comunicación son algunos de ellos. Su grado de experiencia va desde estudiantes hasta investigadores senior, como un modo de promover el conocimiento compartido entre distintas instancias de la carrera profesional.

La diversidad de perspectivas, disciplinas, géneros, ámbitos geográficos de los y las miembros de los diferentes equipos involucrados en ARPHAI buscó mejorar el alcance de los proyectos a partir de la convicción de que la ausencia de diversidad sobre los mismos se traduce en sesgos sobre las propuestas, los resultados y sus impactos.

4.5 Actividades transversales

De manera transversal a todas las actividades del proyecto ARPHAI, y durante toda su ejecución, se diseñaron e implementaron diferentes actividades de monitoreo y evaluación (MyE). Sondas actividades fueron realizadas por dos grupos, uno interno y otro externo al proyecto. La dinámica de ambos grupos se plasmó en reuniones mensuales de discusión y reporte de avances. Para las actividades externas de MyE se contó con la participación de un grupo interdisciplinario de la Universidad Nacional de Quilmes, liderado por Lugones. En línea con la perspectiva interseccional que orientó la conformación de equipos a lo largo de la experiencia ARPHAI, se constató el balance de género en la cantidad de integrantes de dicho equipo.

Las buenas prácticas de MyE indican que cuando se ejecutan proyectos que constantemente son desafiados por escenarios cambiantes (como claramente lo fue ARPHAI), la combinación de grupos internos y externos de MyE potencia y agiliza la dinámica de adaptación ágil al cambio que se requiere.

Las actividades transversales consisten en acompañamiento de los diferentes avances del proyecto, elaboración de documentación de apoyo para los informes semestrales de avance, entre otras. Asimismo, este componente integra también la documentación interna del proyecto y su comunicación tanto en la formulación de su identidad como proyecto del consorcio y su implantación en los equipos y productos, como en la difusión de resultados e impactos hacia los medios de comunicación y ámbitos de distribución propios del campo de la investigación y de la gestión sanitaria.

Sección 5: Líneas de investigación

Esta sección presenta una descripción de cada una de las líneas de investigación y de apoyo a la implementación llevadas adelante a lo largo de las diferentes etapas del proyecto ARPHAI y una mención a los productos que contribuyen a los diferentes objetivos del proyecto.

Cada una de las líneas y sus subproyectos se encuentran detalladas en su respectivo Anexo con mayor profundidad en una tabla que contempla: el nombre del proyecto, la institución convocada para llevarlo adelante (si corresponde), el equipo de trabajo y su pertenencia institucional, los objetivos de investigación/implementación perseguidos, la metodología utilizada, las actividades en relación al plan de trabajo, y los productos y aprendizajes de cada una de las experiencias.

No obstante, se advierte que son los informes técnicos de investigación, publicaciones y presentaciones formales durante las distintas etapas del proyecto ARPHAI las que profundizan sobre los resultados de las diferentes líneas de investigación.

Además, el anexo 7 presenta una lista de productos por línea de trabajo, su descripción y su estado o perspectiva de apertura y/o publicación considerando el cuidado que requieren los datos utilizados.

Hoja de ruta de esta sección

5.1 Modelos predictivos

- Primera etapa - Modelos basados en agentes
- Segunda etapa - Modelos compartimentales poblacionales estocásticos de tiempo continuo

5.2 Fenotipos computables

- Primera etapa - Detección automática de COVID en registros digitales de atención
- Segunda etapa - Detección Automática de síntomas asociados a síndrome febril agudo inespecífico
- Tercera Etapa - Ejercicio de reproducibilidad de la detección automática de COVID en registros clínicos.
- Cuarta etapa - Reconocimiento de entidades nombradas (síntomas y fenotipos) en historias clínicas electrónicas. Trabajo de tesis de licenciatura.

5.3 Tableros de la mesogestión

- Primera etapa - Prueba de concepto de tablero con datos de prueba.
- Segunda etapa - Desarrollo e implementación de tablero con datos reales de la Provincia de Buenos Aires.
- Tercera etapa - Transferencia del tablero a PBA y evaluación de integración en HSI.

5.4 Uso responsable de datos (transversal)

- Anonimización de texto libre de registros médicos en español.
- Contribución a las políticas públicas vinculadas al uso responsable de datos de

salud.

5.5 Sesgos (transversal)

- Diseño de modelo de datos para la HSI con perspectiva de género trans-inclusiva.
- Análisis de la potencialidad de la HCE para la visibilización de disparidades y sesgos.
- Incorporación transversal de un enfoque de justicia algorítmica interseccional en los productos de ARPHAI.

5.6 Apoyo al diseño y la implementación de la HSI

- Apoyo al diseño y la implementación de la HSI.
- Evaluación del avance de la implementación piloto de la HSI.
- Guía para la medición y monitoreo de la implementación de la HSI.
- Recomendaciones para el escalamiento de un proyecto de HCE.

5.1 Modelos predictivos

Ver detalles de los proyectos de la línea en el Anexo 1

- Primera etapa - Modelado espacio temporal basado en agentes.
- Segunda etapa - Modelos compartimentales poblacionales estocásticos de tiempo continuo.

Descripción del trabajo realizado en la línea

La línea de Modelos Predictivos presentó dos etapas bien marcadas llevadas adelante por diferentes equipos de investigación que probaron distintas estrategias de uso de los datos de HCE para la generación de modelos predictivos que aporten a la toma de decisiones en el marco de eventuales futuras epidemias. La capacidad de predecir el impacto de diferentes variables en la propagación de enfermedades infecciosas o el comportamiento de estas enfermedades según contextos simulados es esencial para tomar decisiones informadas y efectivas en salud pública, y esta línea buscó contribuir con ese objetivo.

En una primera etapa, el equipo de la Facultad de Ingeniería de la UNER (Universidad Nacional de Entre Ríos), presentó un modelo que, basado en la información contenida en la base de datos de la HCE de referencia, predice la evolución del número de personas hospitalizadas con COVID-19 en cuidados intensivos. Además, considera el número de casos notificados, asintomáticos,

defunciones y otras variables epidemiológicas de interés, discriminadas por rango de edad. Para ello, se tienen en cuenta como entradas las características climáticas más relevantes de la ciudad (en este caso La Rioja, de donde provienen los datos utilizados), su dinámica social y el transporte público, considerando además las diferentes fases de aislamiento y distanciamiento social.

Mediante un conjunto de Modelos Ocultos de Markov, el sistema reproduce la transmisión del virus asociada a los movimientos y actividades de las personas dentro de la ciudad. También se simula la propagación del virus en el huésped siguiendo las etapas de la enfermedad, considerando la existencia de comorbilidades reportadas en la HCE y una proporción de infectados asintomáticos. Al ajustar el modelo para que coincida con los datos de hospitalizaciones en cuidados intensivos y muertes por COVID-19 en la ciudad de La Rioja, se puede operar el sistema para analizar el impacto de las características de aislamiento, distanciamiento social, ventilación de lugares y otras dinámicas sociales de la población. Asimismo, permite estudiar combinaciones de características, para que el sistema de salud no colapse por falta de infraestructura, así como predecir el impacto de eventos sociales, vacunación o aumento de la movilidad de las personas. Además de predecir el impacto de las medidas de control y prevención en la pandemia COVID-19, este proyecto también tuvo como objetivo desarrollar una metodología de modelización basada en agentes que pueda ser aplicada en futuras epidemias y situaciones de emergencia sanitaria.

La segunda etapa de la línea avanzó en el desarrollo de modelos compartimentales poblacionales estocásticos de tiempo continuo. Durante esta etapa se buscó incluir iniciativas que pudieran ser menos dependientes de otras fuentes de datos y permitiera una rápida escalabilidad y un bajo requerimiento de cálculo.

El trabajo en esta etapa fue realizado por el Laboratorio de Dinámica Sensomotora de la UNQ (Universidad Nacional de Quilmes) y consistió en desarrollar modelos de tipo compartimental, estocástico, metapoblacional y de tiempo continuo para ajustar y predecir series temporales de número de casos de COVID-19. Como estrategia de desarrollo ágil se decidió implementar el modelo inicialmente en dos versiones diferentes que se enfocan en características parciales. Estas dos versiones son “*Modelo de variantes*” y “*Modelo SI2R metapoblacional*”. El desarrollo incluye ajuste y predicción del modelo a los datos reales utilizados y un análisis preliminar del compromiso entre utilizar un modelo más realista (mayor nivel de granularidad) a costa de mayor tiempo de procesamiento computacional, y de la incerteza en las predicciones debido a las características de los datos disponibles y del tipo de modelo utilizado.

Estos modelos matemáticos fueron desarrollados utilizando la librería *open source* PyRoss ya que ofrece la mayor cantidad de herramientas, como por ejemplo desarrollo de modelos arbitrarios, ajuste *Bayesiano* con variables latentes, simulaciones determinísticas o estocásticas, etc. Los modelos quedaron plasmados como parte de la propia librería, tanto por intención de hacer fácilmente disponible el desarrollo como por razones de eficiencia en el cálculo (el código que utiliza una clase definida específicamente corre más rápido que el código que utiliza clases genéricas y modelos arbitrarios). Para esto se definieron nuevas clases y métodos como extensión a la librería que fue nombrada *pyross_SI2R* y que se encuentran disponibles como un repositorio en el GitHub de ARPHAI.

Cabe aclarar que, por razones de ética en el uso responsable de datos sensibles de salud, y dado que la intención del proyecto es que los desarrollos sean abiertos, los códigos que se ponen a disposición no acceden a ningún dato que provenga de la base originalmente utilizada.

Productos de la línea

Primera etapa:

- **Modelo completo.** El producto es un sistema de código abierto que podrá ir siendo escalado y adaptado a las situaciones particulares de diferentes localidades/regiones geográficas. Este modelo permite proyectar el impacto de las políticas socio-sanitarias tendientes a mitigar la pandemia de COVID-19 en la Argentina. Para ello, el sistema tiene en cuenta las condiciones de temperatura, diferencias etarias, culturales, tipos de confinamientos, eventos sociales, vías de comunicación, centros de consumo, salud, educativos, esparcimiento, actividades religiosas, etc., que se verifiquen en cada escenario y región en estudio.
- **Artículo Científico:** *Prediction of the impact of the end of year festivities on the local epidemiology of COVID-19, using agent-based simulation with Hidden Markov Models.* https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-10522-7_5El En dicho artículo se realizó el análisis de un caso de estudio particular para comprender el impacto del comportamiento humano debido a las fiestas de fin de año en la evolución de la dinámica local de Covid-19.
- **Informes de investigación:** Materiales y métodos, resultados y discusiones, material complementario y anexos en los que se detallan aspectos como análisis de la población,

comorbilidades, matrices de emisión y transición, capa GIS, vacunas, variantes, restricciones y cambios de fase ASPO/DISPO.

- **Creación de capacidades:** En el marco de esta etapa de la investigación se contribuyó al despliegue de capacidades ya que Camila Engler pudo obtener su grado de Licenciatura en Bioinformática a partir del trabajo en el proyecto ARPHAI.

Segunda etapa:

- **Modelos completos:** Modelo SIR de variantes de tipo compartimental, estocástico y de tiempo continuo y Modelo SI2R metapoblacional compartimental, estocástico y de tiempo continuo; ambos implementados en código Python abierto utilizando la librería *pyRoss*; y versión simplificada del segundo (SI2R) implementada como extensión a la librería de código abierto PyRoss (repositorio creado con la librería extendida). Por razones de ética en el uso de datos sensibles de salud, y dado que la intención del proyecto es que los desarrollos sean abiertos, el código que ponemos a disposición no accede a ningún dato que provenga de la base originalmente utilizada.
- **Software (aporte a PyRoss):** Desarrollo de la clase SI2R para la librería PyRoss de modelado epidemiológico en Python, utilizando código compilado en Cython.
- **Informes de investigación:**
 - Resultados del relevamiento bibliográfico de modelos matemáticos predictivos de la evolución a nivel poblacional de enfermedades infectocontagiosas. En base a este relevamiento, a la naturaleza de los datos disponibles y a los plazos del proyecto, se elaboraron recomendaciones. También se describen recursos existentes para su posible implementación (como librerías disponibles).
 - Resultados de la primera etapa de desarrollo e implementación de modelos matemáticos predictivos para enfermedades infectocontagiosas en base a las recomendaciones propuestas: implementación de un modelo determinístico, compartimental, metapoblacional y de tiempo continuo que llamamos SIR-metapoblacional en código Python propio.
 - Resultados de la segunda etapa de desarrollo e implementación de un modelo de tipo compartimental, estocástico, metapoblacional y de tiempo continuo para ajustar y predecir series temporales de número de casos de COVID-19; utilizando dos versiones: modelo de variantes, y modelo SI2R metapoblacional. Código

Python basado en la librería PyRoss.

- **Creación de capacidades:** Esta etapa también contribuyó al desarrollo de capacidades ya que la candidata a Dra. Julieta Millán tuvo entrenamiento en el manejo y análisis de datos de series temporales y en el diseño, simulación numérica y ajuste de modelos matemáticos durante su participación en el proyecto ARPHAI.

5.2 Fenotipos computables

Ver detalles de los proyectos de la línea en el Anexo 2

- Primera etapa - Detección automática de COVID en registros digitales de atención
- Segunda etapa - Detección Automática de síntomas asociados a síndrome febril agudo inespecífico
- Tercera Etapa - Ejercicio de reproducibilidad de la detección automática de COVID en registros clínicos.
- Cuarta etapa - Reconocimiento de entidades nombradas (síntomas y fenotipos) en historias clínicas electrónicas. Trabajo de tesis de licenciatura.

Descripción del trabajo realizado en la línea

La línea de Fenotipos Computables surge como resultado de las recomendaciones de nuestra exploración inicial de soluciones de IA y CD existentes utilizando datos de la HCE para gestión o apoyo a la gestión de epidemias. En este sentido, la recomendación fue generar una biblioteca de algoritmos (fenotipos) construidos en base a datos estructurados y no estructurados a través de la utilización de herramientas de procesamiento del lenguaje natural, para lo cual se realizó un análisis de posibilidades de fenotipificación de ciertas enfermedades priorizadas por el Ministerio de Salud al inicio del proyecto.

La funcionalidad potencial de estos modelos es identificar casos que pudieran no haber sido identificados por los sistemas tradicionales de vigilancia epidemiológica, que se basan en la denuncia de los mismos por parte de los profesionales de la salud. Se trabajaron dos enfoques: inicialmente la detección de registros de fenotipos de enfermedades de denuncia obligatoria, a partir de la descripción de los eventos que componen la definición de caso y en el segundo la generación de alertas tempranas a partir de una serie de síntomas vinculados a enfermedades que aparecen en el texto de las HCE, un potencial brote antes de su registro oficial o de su diagnóstico efectivo. El primer enfoque permite complementar la información de los sistemas de vigilancia

epidemiológica recolectando casos que pudieran no haber sido denunciados y agilizando el proceso de denuncia y el segundo enfoque genera alertas previas al desencadenamiento de un brote epidémico, monitoreando síndromes inespecíficos.

Así, en una primera etapa de la línea, el **objetivo inicial** de la línea de trabajo fue, dado un conjunto de historias clínicas electrónicas provenientes del sistema público de salud de La Rioja, detectar automáticamente un conjunto de fenotipos agudos: COVID, bronquiolitis, neumonía, diarrea y dengue, y si se trataba de casos sospechosos, confirmados o negativos para lo cual se realizó una **prueba de concepto para el fenotipo COVID-19**, que consistió en el desarrollo, entrenamiento y evaluación de distintos modelos de aprendizaje automático y basados en reglas para clasificación de texto. Para ello, se construyó un conjunto de datos de ejemplos de historias clínicas anotados manualmente (con profesionales del campo médico) con etiquetas de COVID, junto con sus criterios de anotación, con los que se define el objetivo y se obtiene coherencia entre anotadores (profesionales). El funcionamiento de los sistemas automáticos obtenidos con esta metodología fue muy satisfactorio, con un acuerdo del 80% entre la predicción automática y el criterio de expertos médicos.

Después de la prueba de concepto, se estableció un **segundo objetivo**, distinto al planteado inicialmente. En lugar de desarrollar sistemas para la detección automática del resto de fenotipos, se decidió avanzar sobre la detección automática de síntomas, más adecuada para vigilancia sindromática y ante fenotipos con definición cambiante. Para este segundo objetivo también se anotaron manualmente registros de historia clínica, mediante criterios de anotación para definir el objetivo de anotación y obtener coherencia entre expertos anotadores.

Los sistemas desarrollados se basan principalmente en el procesamiento del registro de atención médica en texto libre que se encuentra en historia clínica electrónica, sin explotar otros campos de la historia clínica. De esta forma, los métodos desarrollados son fácilmente trasladables a diferentes formatos de historia clínica del país o del mundo hispanohablante.

La funcionalidad potencial de estos modelos es identificar, incluso antes del diagnóstico definitivo, la aparición de registros de fenotipos agudos (en el primer caso) y predecir a partir de una serie de síntomas vinculados a enfermedades que aparecen en el texto de las HCE, un potencial brote antes de su registro oficial.

En una tercera etapa, se realizó un **ejercicio de reproducibilidad** del primero de los desarrollos de la línea (detección automática de COVID). Entendemos reproducibilidad como el ejercicio de ejecutar un análisis nuevamente recreando los resultados para lo que es necesario acceder a todos los datos y códigos necesarios (los mismos que fueron utilizados)⁴. Las tareas emprendidas se dirigieron a revisar la documentación del código desarrollado en la primera fase del proyecto, operaciones de preprocesamiento de datos, ejecución de los modelos propuestos y análisis de los resultados obtenidos. Sobre esta base se realizaron una serie de recomendaciones (elaboración de un documento maestro, el uso de una herramienta para control de datos y versionamiento de datos, uso de alguna herramienta de monitoreo de experimentos, etc.) Este ejercicio contribuyó a generar conciencia y mejoras sobre la documentación y procesos asociados al análisis de los datos, en el marco de la construcción de la ciencia. Como corolario de la experiencia, se identificaron falencias y posibilidades de mejora en la documentación y ordenamiento de repositorios de datos y aplicaciones. Por la sensibilidad de los datos utilizados en todas esta línea (texto libre de HCE) la documentación no puede ser compartida sin poner en riesgo la confidencialidad de la base de datos; pero sí las recomendaciones recibidas.

Por último, la cuarta etapa -aún en curso- implica la profundización de los trabajos realizados en las dos primeras etapas el marco de una investigación para la tesis de Licenciatura en Ciencia de la Computación en la facultad de Ciencias Exactas de la UBA bajo la dirección de la Dra. Viviana Cotik, coordinadora de la línea. El trabajo se encuentra aún en curso y busca profundizar en los desarrollos previos, llevando adelante un proceso de reproducibilidad de lo ya realizados, y avanzando especialmente en los algoritmos de aprendizaje automático cuyos resultados fueron comparados con estadísticas oficiales.

Cabe aclarar que para su continuidad el proyecto ARPHAI realizó una nueva presentación al Comité de Ética que dictaminó favorablemente respecto al uso de los datos para los proyectos en curso hasta su finalización.

Productos de la línea

Primera etapa

- **Informes de investigación:** Detección automática de COVID. Prueba de concepto para el

⁴<https://the-turing-way.netlify.app/reproducible-research/overview/overview-definitions.html#rr-overview-definitions>

fenotipo COVID, que consistió en el desarrollo, entrenamiento y evaluación de distintos modelos de aprendizaje automático y basados en reglas, y en aprendizaje automático para clasificación de texto.

- **Corpus de datos:** Conjunto de datos de registros de atención anotados por profesionales del dominio (para identificación de COVID y sus estados).
- **Instrumento:** Manual de anotación en el que se adaptaron los protocolos oficiales para el diagnóstico de COVID para la tarea.
- **Modelos computacionales**
Algoritmos de identificación automática de fenotipo COVID: uno basado en reglas y otros basados en aprendizaje automático.
- **Artículo de revista** (en evaluación): Artículo descriptivo del trabajo realizado, en proceso de ajustes sugeridos por el comité editorial de revista científica.

Segunda etapa

- **Informes de investigación:** Detección automática de síntomas. Prueba de concepto para la detección automática de síntomas, más adecuada para vigilancia sindromática y ante fenotipos con definición cambiante. Detección Automática de síntomas asociados a síndrome febril agudo inespecífico, COVID, diarrea y neumonía.
- **Corpus de datos:** Conjunto de datos de registros de atención anotados por profesionales del dominio (para identificación de síntomas).
- **Instrumento:** Manual de anotación en el que se adaptaron los protocolos oficiales para la identificación de síntomas asociados a fiebres (respiratorias y no respiratorias).
- **Modelos computacionales**
Algoritmos de identificación automática de síntomas febriles: uno basado en reglas y otros basados en aprendizaje automático.

Tercera Etapa

- **Informes de investigación:** Ejercicio de reproducibilidad de la detección automática de COVID en registros clínicos. Informe de reproducibilidad del proyecto replicado con recomendaciones generales y específicas para la mejora de la documentación del proyecto. También se incluyeron modificaciones al código fuente y se definió el alcance de la potencial reproducibilidad del modelo.

- **Documento maestro de ejecución:** Guía general para la ejecución del código realizado en la Primera Etapa de la línea.

Cuarta Etapa:

- **Tesis de Licenciatura (en elaboración):** Reconocimiento de entidades nombradas (síntomas y fenotipos) en historias clínicas electrónicas.
- **Modelos computacionales** mejorados (en elaboración)
- **Generación de capacidades:** En el marco de esta etapa de la investigación se contribuyó al despliegue de capacidades ya que Javier Petri podrá obtener el grado de Licenciatura en Ciencias de la Computación (UBA) a partir del trabajo en el proyecto ARPHAI.

5.3 Tableros de la mesogestión

Ver detalles de los proyectos de la línea en el Anexo 3

- Primera etapa - Prueba de concepto de tablero con datos de prueba
- Segunda etapa - Desarrollo e implementación de tablero con datos reales de la Provincia de Buenos Aires
- Tercera etapa - Transferencia del tablero a PBA y evaluación de integración en HSI

Descripción del trabajo realizado en la línea

La línea de investigación (e implementación) de Tableros para la mesogestión epidemiológica fue pensada como aquella que tiene el potencial de integrar otros pilotos de herramientas para la gestión epidemiológica a partir de datos de HCE.

Tableros, es la línea que trabajó -desde el inicio- con el modelo de datos de la HSI y su desarrollo muchas veces se vio condicionado por otros procesos alrededor de esta historia clínica. Por un lado, su avance en tanto herramienta informática (es decir la maduración de módulos y de los mecanismos que hicieran posible integrar otros aporte comunitarios en tanto *software* de código abierto). Por otro lado, los avances en el proceso de su implementación en terreno de manera que se obtenga la cantidad y calidad de datos necesarios para poder realizar las pruebas.

En este sentido, en el trabajo de esta línea pueden identificarse claramente dos etapas: una primera etapa incipiente y de desarrollo de una prueba de concepto inicial, sólida en materia de investigación sobre la operacionalización de datos para la construcción de información, pero inicial respecto al desarrollo de las visualizaciones y de funcionalidad. En esta primera etapa se

trabajó con pocos datos de prueba (simulados, no reales), a partir de una base provista por el instituto responsable del desarrollo de la HSI (Pladema).

Ya en una una segunda etapa, con equipo interdisciplinario propio, se avanzó en un piloto más maduro, con importantes avances en la funcionalidad y visualización de información para los decisores de nivel *meso* (*tales como secretarios de salud municipal, director/a de epidemiología, etc.*). Esta etapa conllevó una primera transferencia desde Pladema hacia nuestro propio equipo de desarrollo, y orientó los esfuerzos a construir la propuesta en vínculo con las necesidades de la Provincia de Buenos Aires, en cuyos servidores de prueba pudimos hacer funcionar la herramienta que fue también transferida, esta vez, desde el proyecto hacia la Provincia con muy buen recibimiento.⁵

Durante la última etapa, aún en curso, se realizó la transferencia del Tablero a responsables de la Provincia y se adecuaron los desarrollos para su proceso de evaluación para ser considerado como parte nodal de la HSI o como un punto de extensión optativo para cualquier usuario (dominio administrador) de la HSI. Además, el desarrollo libre se encuentra disponible en <https://github.com/ARPH-AI/tableros> y puede ser usado como base de un tablero más integral que incorpore nuevos indicadores y acompañe el trabajo de la Dirección de Salud Digital de la jurisdicción.

Productos de la línea

Primera etapa

- **Documentación de proceso.** Tablero COVID-19, hacía un módulo de epidemiología en HSI: Documento describe el recorrido metodológico realizado con el objetivo de desarrollar un tablero de información epidemiológica sobre Covid 19 en base a los datos de registros clínicos electrónicos de la Historia de Salud Integral (HSI) y datos del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS).

Segunda etapa

- **Manual de transferencia.** Documento para la transferencia del desarrollo e implementación de un tablero de información epidemiológica sobre Covid-19, Dengue y

⁵

Ver: https://www.clarin.com/sociedad/provincia-utiliza-tablero-informacion-epidemiologica-podria-detectar-brotes-dengue_0_VQOFl34zQT.html

Vigilancia sindrómica en base a los datos de registros clínicos electrónicos de la Historia de Salud Integrada (HSI) de la Provincia de Buenos Aires.

- **Tablero de información epidemiológica desplegado** en los servidores de PBA: el tablero en su versión más avanzada se encuentra implementado en los servidores de prueba de PBA, a partir del proceso de transferencia tecnológica llevado adelante al cierre del proyecto.
- **Código fuente** del desarrollo del Tablero de información epidemiológica sobre COVID-19, Dengue y vigilancia sindrómica en base a datos de HSI de la Provincia de Buenos Aires. Implementado en los servidores de prueba de PBA y en contacto con los usuarios finales. Disponible en el GitHub del proyecto (<https://github.com/ARPH-AI/tableros>) .

Características del Tablero como producto implementado (2da etapa)

El tablero de Información Epidemiológica se nutre de dos grandes fuentes de información, la HSI donde los profesionales registran la consulta al momento de la atención y el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud o SNVS donde los responsables de notificar envían formalmente la notificación de caso o evento de acuerdo con el marco normativo vigente. Es necesario aclarar que la información proveniente de la HSI no constituye la notificación formal que se presenta en SNVS y que también se encuentra representada a modo de espejo como punto de comparación en el tablero desarrollado. Asimismo se utilizan fuentes de proyecciones de población del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas para la construcción de indicadores de base poblacional.

El tablero representa la Información epidemiológica de la Provincia de Buenos Aires y consta de dos grandes secciones: Vigilancia sindrómica y Enfermedades de notificación obligatoria.

En la sección de vigilancia sindrómica se presentan las consultas febriles y en ellas se distinguen las que presentan síntomas respiratorios en un gráfico interactivo y descargable en imagen o tabla.

En la sección de las ENOs se representan Covid-19 y Dengue. El panel de entrada permite visualizar el conjunto de ENOs en vigilancia con su curva de casos diarios y promedio de los últimos 7 días (para este proyecto el modelo fue replicado para Dengue).

Ingresando a cada ENOs en particular la información se representa de acuerdo a: situación actual (distribución temporal), características de persona y distribución geográfica. (variables de persona, lugar y tiempo) considerando los datos estructurados de HSI y desde SNVS es decir la notificación oficial.

La elección de la fuente (HSI o SNVS) la realiza el usuario con un botón superior que se distingue claramente al cambiar el color de toda la representación estructural del tablero de naranja a verde.

El tablero cuenta con un diseño de tecnología que permite reproducir esta sección para la incorporación de nuevas ENOs, una vez definida su validez en términos epidemiológicos y ampliada la implementación de la HSI. En este sentido, su potencial de escalabilidad se correlaciona con la madurez de la implementación, es decir con el grado de integración de la HSI en el sistema de salud y la capacitación en su uso que permitan una correcta captura y calidad de los datos disponibles para la implementación masiva de este tipo de herramientas.

5.4 Uso responsable de datos

Ver detalles de los proyectos de la línea en el Anexo 4

- Anonimización de texto libre de registros médicos en español.
- Contribución a las políticas públicas vinculadas al uso responsable de datos de salud.

Descripción del trabajo realizado en la línea

Desde sus inicios ARPHAI trabaja siguiendo los principios éticos de respeto por las personas, animales y medio ambiente y su autonomía; bienestar de quienes participan de la investigación (principio de beneficencia) y de no hacer daño; y justicia (tratamiento a las personas de manera justa, equitativa y digna)⁶.

⁶ En este sentido, se toma en consideración el Tri-Council Policy Statement: Ethical Conduct for Research Involving Humans – TCPS 2 (2018) del gobierno de Canadá. Disponible en: https://ethics.gc.ca/eng/policy-politique_tcps2-epct2_2018.html. Ver también: Principios corporativos sobre ética de investigación. En línea en: <https://www.idrc.ca/en/idrcs-advisory-committee-research-ethics>

La línea de Uso Responsable de Datos surgió como un emergente que ordenó el trabajo con los datos sensibles de salud utilizados en el marco del proyecto. Los objetivos de esta línea no sólo se centraron hacia el interior del proyecto, sino que desde el principio estuvieron orientados a la sensibilización, problematización y mitigación de los desafíos y riesgos relacionados al uso secundario de datos de salud para el resto de la comunidad (personas usuarias y trabajadoras del sistema de salud, gestoras y tomadoras de decisiones).

Para ello trabajó en la problemática de la anonimización del texto libre de registros de salud en español provenientes de HCE para el resguardo de los datos personales, avanzando a partir de la mejora del algoritmo inicial utilizado (IA2) gracias a la posibilidad del acceso directo a datos. Para ello, se revisaron y sistematizaron los procesos de desidentificación realizados en la primera etapa de tratamiento de los datos y se desarrolló una versión mejorada del proceso de desidentificación a partir de incorporar un análisis exploratorio previo sobre los datos, no disponible para el desarrollo de la primera capa de anonimización de texto libre. También se trabajó en determinar las condiciones más adecuadas para poder compartir datos de salud (con el horizonte puesto en replicar experiencias similares al proyecto ARPHAI, en donde se utilicen datos secundarios para investigación).

En cumplimiento de su objetivo de contribuir a la construcción de políticas públicas justas en materia de uso responsable de datos, con especial foco en datos de salud orientados a la investigación, se destaca especialmente la participación en los debates públicos sobre protección de datos personales y una vocación de sensibilización sobre el uso responsable de los datos de salud para investigación y gestión sanitaria.

Por último, esta línea trabajó transversalmente en la vigilancia activa sobre el uso de los datos involucrados con el proyecto apoyando a la coordinación en la toma de decisiones sobre la seguridad y resguardo de los datos, aportando a las diferentes presentaciones al comité independiente de ética para habilitar la investigación y construyendo conciencia ética sobre el uso de datos de salud en el resto de los equipos de investigación involucrados en el proyecto..

Productos de la línea

Reportes de investigación:

- *Guía de anotación de entidades.* Consiste en el manual que se les proporcionó a los anotadores (especialistas de dominio médico/epidemiológico) para identificar datos personales en registros clínicos de salud y señalarlos a través de las herramientas.
- *Corpus anotado con reemplazo de entidades de información personal protegida.* Describe el proceso de creación del corpus anotado manualmente con reemplazo de entidades de información personal protegida.
- *Deidentificación automática de texto libre de historias clínicas en español de Argentina.* Presenta los resultados de evaluación de los procesos de deidentificación desarrollados con y sin acceso a los datos de la base disponible para investigación.

Código fuente:

- Algoritmo para reemplazo de entidades de información personal protegida. Presenta el código con el cual mediante expresiones regulares y búsqueda en diccionarios se detectan entidades de información protegida.
- Algoritmos de anonimización de texto libre: Ajustes al código de IA2 (<https://www.ia2.coop/>) algoritmos de anonimización de texto libre de sentencias judiciales a textos médicos de HCE. Llevado adelante por las cooperativas Fiquis/Camba junto con el equipo de URD. El algoritmo se aplicó para sumar una primera capa de anonimización a los datos de las HCE utilizados en el proyecto.

Insumos Policy Making:

- *Guía práctica para el uso de datos en salud: qué problemas existen y qué herramientas hay disponibles para resolverlos.* El objetivo de esta guía, realizada junto con FUNDAR, es brindar un conjunto de recomendaciones, metodologías y herramientas para el tratamiento responsable de los datos de salud. Está destinada a personas que trabajan con dichos datos y quieren mejorar las garantías de protección de datos personales. Disponible en la web de ARPHAI y Fundar (<http://www.ciecti.org.ar/guia-practica-para-la-proteccion-de-datos-personales-en-salud/>)
- Presentación a la Consulta Pública para la actualización de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales. Disponible en la web de ARPHAI. <http://www.ciecti.org.ar/wp-content/uploads/2022/12/1.7-Carta-Consulta-Publica-LPDP.pdf>

- Blog de difusión (ARPHAI-FUNDAR). Datos Digitales de Salud: ¿parte de la solución y del problema? Escrito realizado en colaboración con FUNDAR.
<http://www.ciecti.org.ar/datos-digitales-de-salud-parte-de-la-solucion-y-del-problema/>
- Participaciones en la Asamblea General Extraordinaria del Consejo Federal para la Transparencia sobre estos mismos temas. Laura Alonso Alemany
<https://youtu.be/NtdrOUyEJXo?t=7252>
- Participación en Cambio De Roles - Séptima Edición 2022 "Protección De Datos Personales" Presentación de Verónica Xhardez en el Círculo de Legisladores.
https://www.youtube.com/live/kv_9iNVmf2Q?feature=share&t=550

Presentaciones a congresos

- *Deidentification of Spanish healthcare free-text: not fully reliable but far better than nothing!*. Póster de Sabrina L. López, Luciano Silvi, Laura Alonso Alemany y Laura Ación.
https://github.com/SLLDeC/SLLDeC.github.io/blob/main/poster_khipu_2023.pdf
- *Anonimización de textos en historias clínicas electrónicas y uso responsables de datos.* Presentación de Sabrina López en el CAIS (Congreso Argentino de Informática en Salud).
https://docs.google.com/presentation/d/10J1B2mrkLU_YKyGqC0d5SMB7gKFBjstg9Qj-gnaXCTY/edit?usp=sharing
- *Desafíos en el uso secundario de datos de salud.* Presentación de Sabrina López en Seminario de Inteligencia Artificial en Medicina
<https://docs.google.com/presentation/d/1cXxBmFwMkrEdKnjhioviZZZpnSCUez2hNsR3NSnAWvM/edit?usp=sharing>

Generación de capacidades

- Becarias post doctorales involucradas en la línea de trabajo y dirigidas por las coordinadoras de la línea. Las Dras. Sabrina López y Mariela Rajngewerc, becarias postdoctorales del CONICET trabajan activamente en dos objetivos: disponibilizar el algoritmo de anonimización para su desarrollo colaborativo mediante una comunidad de práctica de gestores de datos de salud, y evaluar la existencia de sesgos estratificando por una variable protegida heterogénea (en este caso, personas con y sin discapacidad).

5.5 Sesgos

Ver detalles de los proyectos de la línea en el Anexo

- Diseño de modelo de datos para la HSI con perspectiva de género trans-inclusiva.
- Análisis de la potencialidad de la HCE para la visibilización de disparidades y sesgos.
- Incorporación transversal de un enfoque de justicia algorítmica interseccional en los productos de ARPHAI.

Descripción del trabajo realizado en la línea

Desde la concepción de ARPHAI, se decidió abordar el proyecto considerando una perspectiva interseccional y de género en todos los niveles del mismo, abarcando tanto la conformación de los equipos de trabajo de las diferentes líneas, como el análisis de los datos existentes y el diseño de los productos/pilotos. Esto se vió reflejado en los distintos aportes de la línea a lo largo de todo el proyecto. En el anexo 5 se detallan los objetivos, actividades, resultados y aprendizajes que se llevaron a cabo en cada uno de los tres ejes de trabajo principales que ordenan dichos aportes.

Uno de los hitos del proyecto ARPHAI en cuanto a impacto en el modelo de datos adoptado por la Historia de Salud Integrada (HSI) del Ministerio de Salud de la Nación, es la desbinarización de la identidad de género registrada en dicho sistema⁷. En este sentido, el proceso de desbinarización del campo mencionado tuvo como objetivo una mejor adecuación a la Ley de Identidad de Género de la República Argentina, sancionada en mayo de 2012, que demanda tratar a las personas de acuerdo a su identidad de género elegida. Con este propósito, desde ARPHAI se impulsaron mesas de trabajo con distintos actores del sector público. Tomando como insumo documentos elaborados en el marco del proyecto se acordó incluir categorías por fuera del binomio varón/mujer en el campo identidad de género⁸. Esta decisión constituyó un primer paso importante en materia de adecuación a la legislación vigente en Argentina, que se pretende acompañar con futuras capacitaciones a usuarios/as de la HSI para el uso adecuado del sistema y la interacción con los/as pacientes. Además, se propone continuar revisando dichas categorías en el futuro. En el marco de este mismo proceso, se elaboró una revisión de los manuales de la HSI

⁷ Ver nota de prensa sobre la desbinarización de la HSI: <http://www.ciecti.org.ar/arphai-impulsa-la-desbinarizacion-de-la-historia-clinica-electronica-argentina/>

⁸ Ver listado de categorías aquí: <https://hsi.pladema.net/2021/10/25/release-1-25/>

realizados por los equipos del MSAL con el objetivo de adecuar los cambios realizados en la herramienta en los instructivos, a la vez de brindar recomendaciones en materia de lenguaje inclusivo.

Por otro lado, se trabajó en una propuesta de despatologización de distintas poblaciones (particularmente sobre personas trans) en los estándares terminológicos médicos usados por HSI (SNOMED-CT). Con el objetivo de aportar a la construcción de una HSI género inclusiva, que respete las diversidades sexo-genéricas se redactó un informe que sistematiza la construcción y revisión de las categorías trans específicas en distintos estándares terminológicos, que sirva como insumo para acciones tendientes a mejorar dichos estándares. Además se avanzó sobre el análisis de la terminología médica implementada en la HSI y se generaron recomendaciones dirigidas al Centro Nacional de Terminología; algunas de las cuales fueron consideradas para la edición de mayo 2022 del estándar de Argentina y otras serán revisadas para las próximas versiones y, eventualmente, discutidas también en un plano internacional.

Otro de los proyectos de la línea de sesgos indaga sobre los datos existentes en la base de datos de La Rioja, relativos a las personas registradas como trans o intersex en ese sistema. A raíz de los análisis realizados y de diversos tipos de inconsistencias encontradas en la información registrada, se concluyó que en esta instancia no es recomendable hacer uso de dichos datos dada la baja fiabilidad de los mismos.

Se propició, además, un estudio de las capacidades de la HCE para detectar potenciales disparidades en el acceso a la salud de distintas subpoblaciones. Si bien, en base a dicho estudio, se concluye que las posibilidades brindadas por la HCE en ese sentido resultan limitadas, se avanzó respecto de potenciales sesgos en el seguimiento de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT), como Hipertensión Arterial o Diabetes. Dado que la naturaleza secundaria de los datos almacenados en la historia clínica electrónica limita su usabilidad para llevar a cabo estudios de búsquedas de disparidades, se decidió avanzar en el diseño de una nueva funcionalidad para la HSI que permita el enrolamiento ordenado de pacientes para estudios específicos, facilitando la realización de estudios prospectivos que garanticen la fiabilidad de los datos.

Finalmente, otro de los objetivos de la línea de sesgos está relacionado con el estudio de la equidad algorítmica de los modelos predictivos desarrollados en ARPHAI, haciendo uso de métricas de *fairness*.

Productos de la línea

Diseño de un modelo de datos para la HSI con perspectiva de género trans-inclusiva

Reportes de investigación:

- Identidad de género en la HCE. Discusiones y experiencias en torno a la captura, almacenamiento y visualización de datos: este documento se propone sistematizar las principales discusiones y experiencias en torno a la captura, el almacenamiento y la visualización y posterior análisis de los datos de las historias clínicas electrónicas referidos a la identidad de género -y otros atributos sexo-genéricos- de las personas.
- Estándares diagnósticos trans específicos desde la perspectiva de despatologización y derechos humanos: este documento presenta, desde una perspectiva histórica, un estudio sobre las categorías trans específicas incluidas en el clasificador de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud (CIE) -el de mayor difusión internacional en materia de comparabilidad de estadísticas de morbilidad y mortalidad- y el manual de desórdenes mentales de la Asociación norteamericana de psiquiatría (DSM), dando cuenta del rol del activismo por la despatologización en la modificación de dichos estándares a lo largo de los años, y sistematizando algunas de las principales reivindicaciones aún pendientes de conquistarse.
- Recomendaciones para evitar el cissexismo y la patologización trans en SNOMED CT: este documento incluye un análisis pormenorizado de términos patologizantes existentes en la actualidad, que deberían ser eliminados o modificados, y propone el agregado de nuevos términos. El objetivo es poder adaptar dicha terminología al marco legal nacional e internacional en materia de identidad de género y derechos humanos, contribuir a que la toma de decisiones esté basada en información precisa, despatologizar las experiencias trans y optimizar la atención de la salud de las personas que se identifican con un género distinto al asignado al nacer.
- Revisión de los manuales de la HSI: este documento incluye una revisión de los manuales existentes de la HSI realizada por el Ministerio de Salud, con el objetivo de actualizarlos para que incluyan una perspectiva de género.

Análisis de la potencialidad de la HCE para la visibilización de disparidades y sesgos

Reportes de investigación

- Datos secundarios de historias clínicas electrónicas usados en ARPHAI: Origen, limpieza, pre-procesamiento y caracterización demográfica: Este documento constituye el resultado de un análisis exhaustivo de la base de datos. Dicho análisis incluyó una exploración inicial de la base de datos, operacionalización de las variables de interés, aplicación de criterios de inclusión y exclusión de registros y una caracterización de los diferentes grupos demográficos incluidos en la HSI, comparando con los datos demográficos existentes en la literatura, reportados por la Dirección Nacional de las Personas. Adicionalmente, se incluyó un apartado especial donde se estudiaron las características y fiabilidad de los datos capturados en relación a la población trans, de especial interés para esta línea de trabajo.
- Análisis exploratorio sobre las potencialidades de la HCE para la visibilización de disparidades y sesgos: Este documento presenta un estudio preliminar cuyo objetivo es ejemplificar las potencialidades del análisis desagregado de datos de HCE como metodología para la detección de disparidades en el sistema de salud. Lejos de ser un estudio exhaustivo y concluyente, el objetivo de este documento fue ilustrar con ejemplos concretos las potencialidades de la HCE para la visibilización de disparidades existentes en los distintos niveles del sistema de salud.
- Estrategias de seguimiento de Enfermedades Crónicas No Transmisibles en base a registros de HCE: notas y recomendaciones: Este informe indaga en la epidemiología de las ECNT, y trata de dar respuesta a cómo los sistemas de HCE pueden ayudarnos a realizar seguimientos personalizados, en pos de disminuir las brechas de salud existentes.

Incorporación transversal de un enfoque de justicia algorítmica interseccional en los productos de ARPHAI:

Reportes de investigación:

- Identificación de Sesgos en Sistemas de Predicción de COVID-19: Este documento se centró en el estudio de la equidad algorítmica de los modelos predictivos desarrollados en ARPHAI, haciendo uso de métricas de fairness. En él se detallan diversas métricas de

fairness existentes, ilustrando y discutiendo su aplicabilidad en el contexto del modelo de fenotipado de ARPHAI.

Generación de capacidades

- Formación de la maestranda Carla de Grucci quien ha presentado el anteproyecto para su trabajo final de la Maestría en Informática en Salud (Hospital Italiano de Buenos Aires - HIBA) titulado “Potencial del análisis de historias clínicas electrónicas para la detección de disparidades en el sistema público de salud de La Rioja entre 2016 y 2020.” bajo la dirección de Enzo Ferrante y Laura Ación.

5.6 Apoyo al diseño y la implementación de la HSI

Ver detalles de los proyectos de la línea en el Anexo 6

- Apoyo al diseño y la implementación de la HSI
- Evaluación del avance de la implementación piloto de la HSI
- Guía para la medición y monitoreo de la implementación de la HSI
- Recomendaciones para el escalamiento de un proyecto de HCE

Descripción del trabajo realizado en la línea

El apoyo brindado consistió en la elaboración de manuales de usuarios, equipos centrales de soporte y, fundamentalmente, dotación de equipos de implementación en terreno con la tarea de sensibilización y capacitación a los equipos de salud implicados en la tarea de registro y análisis de datos sanitarios. No obstante, la influencia de la estrategia de apoyo de ARPHAI no sólo se circunscribió a promover la implementación en terreno de la HSI, sino también a favorecer su desarrollo en el marco de principios rectores del proyecto; tales como la generación de mesas de discusión a nivel del Ministerio de Salud de la Nación para generar los consensos necesarios para favorecer la perspectiva de género y de diversidad en el punto de entrada de los datos y en el trato con las y los usuarias y usuarios de los servicios de salud.

A lo largo del proyecto el equipo abocado a la ejecución y documentación fue tomando diferentes roles. En un primer momento (desde octubre de 2020 a mayo de 2021) se encargó de guiar el

proceso de implementación de la HSI, respondiendo a la demanda de materiales y capacitaciones por parte de los municipios. El resultado consistió en la elaboración de diferentes piezas de comunicación. En la segunda etapa aparecieron otros actores territoriales que asumieron la gobernanza del proyecto territorialmente, motivo por el cual la actividad de apoyo se inclinó hacia la documentación.

Dado el carácter estratégico, se considera que ARPHAI generó capacidades estructurales que constituyen un pie de apoyo no sólo para los desarrollos previstos en el proyecto; sino también para todos aquellos que se propongan utilizar datos primarios de calidad para producir herramientas informáticas que contribuyan con mejorar el acceso y la calidad de atención en las diferentes instancias en las cuales se articula la salud pública en Argentina.

Productos de la línea

Insumo para policy making:

- Evaluación del estado de avance de la implementación piloto de la Historia de Salud Integrada e identificación de aprendizajes para su escalabilidad.
- Guía para la medición y el monitoreo del impacto sanitario de la implementación de la Historia de Salud Integrada.
- Informes de avance sobre estado de implementación: incluye desarrollo de la experiencia en los municipios de Almirante Brown, Quilmes, Mercedes y La Rioja.
- Informe final: con síntesis de la experiencia de implementación de HSI y principales emergentes producto del acompañamiento de ARPHAI.
- Recomendaciones para el escalamiento de un proyecto de HCE: a partir de la experiencia de la HSI se esquematizaron aprendizajes en el marco de una guía para orientar la implementación en proyectos de HCE.
- Metodología de trabajo para la implementación de la HSI en los efectores. Desafíos de la Historia de Salud Integrada: barreras y mejoras. Sistemas de Información en salud - La cultura de los registros en salud, Conectividad, Usabilidad de la Historia de Salud Integrada.

Manuales de uso de la HSI:

- MÓDULO 1 – Backoffice: Creación y configuración de instituciones, así como la estructura de las mismas (sectores, especialidades).
- MÓDULO 2 – Configuración de usuarios: Creación de usuarios y administración de perfiles de usuario, permisos, profesionales y especialidades.
- MÓDULO 3 – Identificación de personas (MPI: Índice Maestro de Pacientes). Búsqueda, identificación y creación de pacientes.
- MÓDULO 4 – Ambulatorio . Visualización de resumen médico del paciente, vacunas, problemas y órdenes y prescripciones. Nueva consulta ambulatoria.
- MÓDULO 5 – Gestión de turnos: Creación y edición de agendas. Asignación de turnos y configuración de turnos asignados. Ver e imprimir agenda diaria.
- MÓDULO 6 – Internación: Inicio de internaciones, asignación y pase de camas. Anamnesis, notas de evolución, epicrisis y alta médica. Alta administrativa.
- PERFIL MÉDICO
- PERFIL PROFESIONAL DE LA SALUD (NO MÉDICO)

Herramientas para la gestión y el diagnóstico:

- Guía de metodologías ágiles en implementación
- Recomendaciones para la estrategia de comunicación.
- Ficha de relevamiento de efectores
- Ficha de relevamiento por jurisdicción

Sección 6: Resultados del proyecto

Esta sección se organiza de la siguiente manera. Una primera parte retoma el aporte de las diferentes líneas y sus productos evaluando el nivel de cumplimiento de los objetivos inicialmente planificados por el proyecto. En segundo lugar se sintetizan los principales resultados provenientes del proceso de investigación o de la aplicación de los resultados. Estos resultados destacados promovieron algunos cambios tanto en los procesos y participantes del proyecto como sobre el ámbito externo (políticas y campos del conocimiento). Para ello se ordenan los aportes de acuerdo a dimensiones de interés que nutren los diferentes objetivos específicos. Cabe destacar que esta síntesis se complementa tanto con los Anexos de cada una de las líneas de trabajo (Anexo 1 a 6), como con el listado completo de resultados por línea de trabajo que se presenta en el Anexo 7.

6.1 Evaluación del cumplimiento de los objetivos iniciales del proyecto

En términos globales consideramos que se presenta un alto grado de cumplimiento del objetivo general, a través de los siguientes logros del proyecto:

- Se impulsó y apoyó la implementación de la HSI en centros primarios de atención en zonas y barrios vulnerables.
- Se acompañó el desarrollo y la implementación de la Historia de Salud Integrada en tres municipios de la Provincia de Buenos Aires y en hospitales provinciales de esa jurisdicción y de la Provincia de La Rioja .
- Se desarrollaron prototipos y pruebas de concepto en cada una de las líneas de investigación y desarrollo (modelos predictivos, fenotipos computables, tableros para la mesogestión).
- Se implementaron actividades para incorporar de manera transversal un enfoque de justicia algorítmica interseccional en los productos desarrollados por ARPHAI y en el análisis de las bases utilizadas para su desarrollo.
- Se construyeron herramientas de IA y CD y dispositivos de sensibilización sobre el uso justo y responsable de datos de salud, promoviendo un debate necesario en la Argentina y la región.

- Se transfirió un tablero a la provincia de Buenos Aires, con la funcionalidad asociada a la detección temprana de síndromes y síntomas que contribuirá a la gestión de brotes de enfermedades potencialmente epidémicas y pandémicas.

Con respecto al grado de cumplimiento de los objetivos específicos entran en consideración los cambios de alcance realizados en función de los factores externos que condicionaron, en parte, la evolución del proyecto. Por un lado los sucesivos cambios institucionales en el Ministerio de Salud de la Nación dieron lugar a contratiempos e incertidumbres, situación que reorientó el esfuerzo por la integración de las herramientas hacia la implementación del tablero en la Provincia de Buenos Aires y a completar un proceso de transferencia que construya un campo fértil para la sostenibilidad y reutilización del mismo, aportó al proceso de incorporación como una nueva funcionalidad en la HSI (Historia de Salud Integrada). De igual forma, la fuerte dependencia del proyecto a los ritmos de desarrollo, despliegue, implementación y adopción de la HSI obstaculizó una integración de las herramientas en los tiempos y formas planteadas inicialmente.

A continuación se presentan cada uno de los objetivos iniciales, los cambios realizados sobre su alcance y las motivaciones. Se suma, luego, un objetivo emergente incorporado a partir de las necesidades y experiencias del proyecto.

- *1.1: Contribuir con la detección temprana de brotes epidémicos en dos provincias en Argentina (La Pampa, La Rioja o San Juan), a través del desarrollo de soluciones tecnológicas basadas en IA y CD, utilizando datos proporcionados por el uso de Historias Clínicas Electrónicas ya implementadas en establecimientos públicos de salud en conjunto con información complementaria de otros sectores (tales como educación, desarrollo social, justicia) y de redes sociales.*

En el marco del proyecto se desarrollaron herramientas predictivas utilizando los datos de HCE ya implementadas.

Desde la línea de modelos predictivos, en una primera etapa, mediante modelos basados en agentes se buscó predecir el comportamiento de variables tales como ocupación de camas UTI, mortandad, casos sintomáticos y asintomáticos de COVID-19 en la ciudad de La Rioja. El modelo integraba datos de HCE con información complementaria de otras fuentes (análisis de la

población, vacunas, variantes, políticas de restricciones, etc.). En efecto, como se indicó, confirmamos que este tipo de modelos podría ser replicado en otras ciudades, pero no presentaba una fácil escalabilidad por la diversidad de fuentes de datos utilizadas y la necesidad de poder de cómputo. Una segunda etapa trabajó modelos predictivos que utilizan como insumo datos limitados de epidemiología como el número de casos nuevos registrados en función del tiempo que permiten obtener predicciones con cierto grado de certeza y precisión a pesar de contar con datos parciales o escasos como es el caso en muchos países del Sur global. Esta etapa fue pensada para facilitar su integración con la HSI y generar mayor eficiencia en el cálculo a través de la integración de los modelos en la librería utilizada para su desarrollo (PyRoss). Este tipo de modelos permitiría incluir otras fuentes de datos de la HSI e incluso aprovechar resultados de otras funcionalidades ampliadas para su incorporación en la predicción.

La línea de trabajo de fenotipos computables también aportó a la construcción de alertas tempranas: en la detección de fenotipos de COVID-19 a partir de la descripción de eventos que definen el caso, y en la generación de alertas a partir de síntomas vinculados a enfermedades específicas. Ambos enfoques permiten revisar la posibilidad de un brote antes de su registro oficial o su diagnóstico efectivo propiciando alertas previas al desencadenamiento de un brote epidémico o monitoreando síndromes inespecíficos.

No obstante, se registran cambios de alcance respecto a las provincias ya que el trabajo se profundizó con La Rioja y Buenos Aires. En el caso de La Rioja acompañando la implementación de la HSI en hospitales de baja complejidad de la provincia. En el caso de PBA en virtud de realizar las pruebas en terreno de los pilotos de tableros para la mesogestión y la continuidad de una parte del trabajo de investigación. Cabe aclarar que este ajuste permitió, a través de la articulación con esta última provincia, llegar a una mayor porción de la población (más de 17 millones solo en PBA, según el censo poblacional de 2022).

- *1.2: Identificar los potenciales sesgos de género existentes en la atención de salud por medio del análisis automatizado de historias clínicas electrónicas, y contribuir a la mitigación de dichos sesgos por medio del desarrollo de modelos que contemplen estrategias de equidad en inteligencia artificial.*

En términos generales, consideramos que se presenta un alto grado de cumplimiento del objetivo en base a las actividades de investigación y contribuciones realizadas en el proyecto.

En primera instancia se analizó la potencialidad de la HCE para la visibilización de disparidades y sesgos, resultando en el producto "Análisis exploratorio sobre las potencialidades de la HCE para la visibilización de disparidades y sesgos": una de las conclusiones derivadas de este estudio fue que la naturaleza secundaria de los datos almacenados en la historia clínica electrónica limita su usabilidad para llevar a cabo estudios de búsquedas de disparidades. Esto también dio origen a nuevas investigaciones para el diseño de una funcionalidad en la HSI que permita el enrolamiento ordenado de pacientes para estudios específicos, facilitando la realización de estudios prospectivos que garanticen la fiabilidad de los datos.

Respecto a *“contribuir a la mitigación de dichos sesgos por medio del desarrollo de modelos que contemplen estrategias de equidad en inteligencia artificial”* se implementaron diversas actividades entre ellas Auditoría de *fairness* para los modelos de fenotipado, incorporación de conocimiento local en los modelos predictivos de brotes epidémico, incorporación de análisis desagregado de datos por medio de visualizaciones en tableros (ver proyecto *“Incorporación transversal de un enfoque de justicia algorítmica interseccional en los productos de ARPHAI”*).

Otras contribuciones vinculadas al control y mitigación de sesgos son el impulso a la desbinarización de la HSI; el informe sobre Despatologización para SNOMED-CT Argentina y la intervención en la terminología SNOMED- CT.

- *1.3: Fortalecer la prevención de brotes epidémicos en barrios vulnerables de tres Municipios de la Provincia de Buenos Aires a partir de una experiencia piloto de implementación de la Historia Clínica Electrónica ampliada con soluciones de inteligencia artificial y ciencia de datos desarrollada en el marco del proyecto.*

Con respecto al objetivo 1.3 el cambio de alcance resultante es que la experiencia piloto de implementación de la HSI realizada en barrios vulnerables y zonas semi urbanas en los municipios de Quilmes, Almirante Brown y Mercedes no contenía, en ese momento, las funcionalidades ampliadas ya que su desarrollo y los pilotos con la implementación de HSI se dieron paralelamente. Sin embargo, las actividades realizadas en el marco del proyecto promovieron la adopción y el uso de la HSI en estos municipios, que pronto podrán hacer uso de las

funcionalidades ampliadas de la HSI, en el marco de la potencial integración del tablero de mesogestión epidemiológica por parte de la provincia de Buenos Aires y su inclusión como parte del desarrollo de la HSI. Estos antecedentes, sustentan un alto grado de cumplimiento del objetivo.

- *1.4: Contribuir a la toma de decisiones en políticas de prevención de brotes epidémicos en todo el país a través del diseño de una estrategia de escalado del proyecto, así como de una mejora de sus funcionalidades.*

Las actividades de apoyo al diseño e implementación piloto de la HSI impulsadas por ARPHAI aportaron de distinta forma a este objetivo:

- Se acompañó el diseño de la herramienta (HSI) a partir de las voces de las personas usuarias, resultando en mejoras de funcionalidad y experiencia de usuario.
- Se documentó la experiencia y sistematizaron aprendizajes que nutrieron la toma de decisiones y contribuyeron al escalamiento del programa abarcando nuevas jurisdicciones y niveles de atención.
- Se elaboraron productos esenciales para el escalamiento del programa (manuales de uso, guías de diagnóstico, guías metodológicas para la implementación, Guía para la medición y el monitoreo del impacto sanitario de la implementación de la HSI).
- Se evaluaron de manera independiente las experiencias de implementación piloto en Almirante Brown y Quilmes, a partir de lo cual se brindaron recomendaciones para su implementación y escalabilidad en otras jurisdicciones del país.
- Se documentaron recomendaciones para la escalabilidad de la estrategia de implementación de la HSI (generalizable a otras historias clínicas electrónicas) a partir de los aprendizajes recogidos en las experiencias de implementación piloto.

6.2 Principales resultados

En esta sección se presentan los resultados más destacados, productos de los diferentes proyectos que formaron parte de las líneas de trabajo. Estos resultados se encuentran categorizados según capacidades creadas, apoyo a la investigación científica y formación de comunidad, el aporte a la innovación, y formación de comunidad, y el impacto de los resultados en las políticas públicas.

6.2.1 Creación de capacidades, promoción de la investigación científica y formación de comunidad.

A lo largo de los dos años y medio de proyecto, todos los actores del consorcio asociativo (CIECTI, ministerios nacionales y provinciales y equipos de investigación) mejoraron tanto sus habilidades de gestión y vinculación institucional y sus capacidades de investigación y desarrollo en un área de vacancia a nivel público, como la articulación y capacidad de cooperación entre el Estado y grupos de investigación de alto nivel para generar competencias claves en áreas como IA y CD.

El CIECTI, en particular, adquirió nuevas capacidades de gestión, coordinación y administración de un proyecto multiactoral y de escala nacional sumándose y aportando, además, a nuevas redes de investigación multidisciplinaria. A modo de ejemplo de esto último, la participación de un equipo interdisciplinario de ARPHAI en el programa de tutorías y formación de 16 semanas **Open Life Science (OLS)** promovió la aplicación de los principios de la Ciencia Abierta en los espacios de trabajo y aportó a la formación de comunidades de práctica alrededor del proyecto para promover la participación de nuevos investigadores en ARPHAI como comunidad.

Asimismo, las experiencias generadas por el proyecto ARPHAI han permitido que decenas de instituciones y equipos de investigación del país comprendan la complejidades asociadas a trabajar con datos reales y en base a requerimientos de integración de herramientas en los sistemas de información del sector público. Desde los inicios, se detectó la necesidad de promover capacidades y aprendizajes tanto en el sector público como en el académico en lo que respecta a la captura, utilización y tratamiento de datos sensibles. Desde entonces, en cada instancia de participación de ARPHAI (investigación y labor con el sector público) se formó sobre la incorporación de las mejores prácticas en cuanto al uso responsable de los datos. Dada la multiplicidad de actores que conforman ARPHAI a lo largo del país, se espera que estas buenas prácticas se retroalimenten y se produzcan en más instituciones. En el mismo sentido, treinta y tres (33) investigadores/as y profesionales involucrados/as en el proyecto, realizaron la capacitación de Buenas Prácticas de Investigación Clínica expedida por el *National Institute on Drug Abuse* (NIDA) en colaboración con el *Center for Clinical Trials* (CCTN) *Clinical Trials Network* (CTN).

Asimismo, con el afán de ampliar las redes de trabajo y mantener los aportes a la interdisciplina, se presentó y adjudicó un Estudio de Múltiples Investigadores en la convocatoria Salud Investiga de la que participan distintas direcciones del Ministerio de Salud de la PBA (Vigilancia epidemiológica y Dirección de Información en Salud), el Laboratorio de Innovación de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UBA y el CIECTI. El proyecto (a ejecutarse entre noviembre de 2022 y octubre de 2024) se denomina “El uso de la Historia Clínica Electrónica ambulatoria en la vigilancia basada en eventos como parte de una estrategia de inteligencia epidémica” y busca profundizar en el grado de validez de las visualizaciones del tablero de vigilancia sindromática elaborado por nuestra línea de trabajo Tablero.

Además, en el marco de la conformación de nuevos equipos de investigación. ARPHAI ha promovido la incorporación de 8 personas (entre estudiantes, tesistas e investigadores/as en formación) para que desarrollen sus investigaciones tomando al proyecto como ámbito de trabajo y formación:

Dra. Sabrina Lopez. Becaria postdoctoral del CONICET y pilar fundamental de los avances de la línea de trabajo de Uso Responsable de los Datos. Se encuentra actualmente liderando un plan para promover la apertura del algoritmo de anonimización y su testeado de parte de potenciales usuarios *-anonimitación-* que promueve la continuidad del proyecto en clave de comunidad de práctica vinculada a estos temas. Su trabajo posdoctoral es dirigido por nuestras asesoras científicas Laura Ación y Laura Alonso Alemany. (Ver detalles en: https://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?id=44327&keywords=&datos_academicos=yes)

Dra. Mariela Rajngewerc. Becaria Posdoctoral del CONICET. Trabaja con las Dras. Laura Ación y Laura Alonso Alemany en el marco del proyecto, para desarrollar y evaluar métodos para la detección y mitigación de sesgos en escenarios donde la población de interés es heterogénea. Trabaja específicamente en modelos predictivos que afectan a personas con discapacidad cuya información se registra en historias clínicas electrónicas (HCE). Mariela es Doctora en Ciencias Aplicadas y de la Ingeniería y licenciada en Ciencias Matemáticas. https://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?id=55947&datos_academicos=yes

Lic. Carla De Grucci. Bioingeniera. En base a su trabajo en la línea transversal de sesgos ha presentado el anteproyecto para su trabajo final de la Maestría en Informática en Salud (HIBA)

titulado “Potencial del análisis de historias clínicas electrónicas para la detección de disparidades en el sistema público de salud de La Rioja entre 2016 y 2020.” Carla ha recibido el apoyo de Enzo Ferrante y Laura Acion, quienes participan como director y co-directora de tesis respectivamente.

Lic. Camila Engler: Se graduó de la como Licenciatura en Bioinformática a partir de su participación en el desarrollo de modelos basados en agentes, correspondiente al primer proyecto de investigación de modelos predictivos de ARPHAI.

https://www.youtube.com/watch?v=mrUCH-IV_6E Junto con el equipo de investigación público “Prediction of the Impact of the End of year Festivities on the Local Epidemiology of COVID-19 Using Agent-Based Simulation with Hidden Markov Models”:

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-10522-7_5E

Además, Camila logró por sus capacidades avaladas por miembros de la coordinación de ARPHAI una Beca doctoral Joan Oro (Universitat Autònoma de Barcelona), y se encuentra en proceso de entrevista para la Beca doctoral Inphinit incoming (de La Caixa).

Carolina Siracusa y Ariana Bruno: alumnas de los últimos años de Ingeniería en Sistemas de Información de la Universidad Nacional del Sur. Ambas participaron en calidad de colaboradoras en los estudios “Identificación de Sesgos en Sistemas de Predicción de COVID-19 y reproducibilidad del Proyecto fenotipado” bajo la supervisión de Elsa Estevez.

Javier Petri: tesista de grado de Licenciatura en Cs. de la Computación en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires bajo la dirección de la Dra. Viviana Cotik. Se encuentra actualmente retomando la línea de trabajo de Fenotipos Computables del proyecto ARPHAI para desarrollar más a fondo el trabajo de detección de entidades.

Dra. Julieta Millán: doctoranda en neurociencias de la UBA quien, en el marco del trabajo en la línea de modelos predictivos, tuvo entrenamiento en el manejo y análisis de datos de series temporales y en el diseño, simulación numérica y ajuste de modelos matemáticos durante su participación en el proyecto ARPHAI.

6.2.2 Aportes a la Innovación

ARPHAI es un proyecto pionero e innovador, por su enfoque federal, el trabajo multidisciplinario y colaborativo entre la academia y el sector público, la disponibilidad y el tratamiento ético y seguro de los datos utilizados, el enfoque interseccional con perspectiva de género y por el potencial de la integración de herramientas de IA y CD a la HSI desarrollada por el MSAL.

Gran parte de su carácter innovador está dado por la posibilidad de usar datos que no siempre se encuentran disponibles para la investigación interdisciplinaria. En este sentido, el acceso seguro a datos de salud a través de acuerdos institucionales y bajo el compromiso de cuidado, fue el diferencial que permitió probar efectivamente la validez de las HCE para el desarrollo de pilotos de herramientas de IA y CD que favorezcan las tomas de decisiones informadas en salud pública preventiva.

Considerando estas cuestiones, es posible decir que la experiencia de ARPHAI sentó bases para futuros desarrollos interdisciplinarios que requieran la interacción entre la gestión y la investigación, y aportó a la construcción de un camino para el uso ético y responsable de los datos secundarios de salud y para investigación. Así, por ejemplo, el proyecto fue considerado un caso testigo para el trabajo con datos de parte del sector público, en la [“Hoja de ruta: Innovar con Datos en el sector público”](#) elaborado por la Fundación Sadosky.

Respecto de los desarrollos de IA y CD destacamos como dimensiones innovadoras:

- La inclusión de la vigilancia sindrómica en los tableros frente a la vigilancia tradicional, desarrollo que se encuentra implementado a modo de prueba en la PBA, y que brinda información ágil para la toma de decisión ante un posible brote.
- La experiencia de fenotipar la enfermedad COVID-19 utilizando campos estructurados y texto libre; y su reorientación hacia la identificación de síndromes y síntomas, que puede contribuir a identificar brotes más inespecíficos pero de manera más temprana.
- La identificación de un modelo versátil de series temporales que integre diferentes centros de atención en las predicciones de contagio de COVID, que ofrece escenarios posibles para la toma de decisiones.
- El trabajo con enfermedades crónicas no transmisibles como campo para la detección de disparidad de la atención, que dio lugar a recomendaciones para la funcionalidades de las HCE en pos de disminuir brechas. ([Ver video de presentación de Carla de Grucci](#) - Congreso Argentino de Informática en Salud).

- El proceso de anonimización de texto médico libre en español rioplatense y su contribución a las discusiones sobre el tratamiento de los datos de salud ([Ver video de presentación de Sabrina López](#) - Congreso Argentino de Informática en Salud).
- La contribución a comunidades y proyectos de código abierto a partir de nuestros propios desarrollos. Ejemplos de esta contribución son las mejoras de las librerías *cube-js* y *vue3-openlyers* (herramientas libres vinculadas al análisis de datos y visualizaciones) realizadas por el equipo de Tableros y los desarrollos de la librería Pyross (para incorporar los modelos construidos como una extensión), de parte del equipo de modelos.

Cabe aclarar, no obstante, que desde la perspectiva del proyecto no se persigue la innovación como objetivo en sí mismo, sino la adecuación de las tecnologías desarrolladas a los contextos y necesidades locales y a los principios éticos compartidos en ARPHAI. Estos últimos velan por el cuidado de los datos utilizados y sus derechos asociados que el proyecto se comprometió a resguardar, motivo por el cual la selección de una metodología tiende a priorizar la explicabilidad (es decir, poder hacer inteligible lo que hace un algoritmo) antes que la sofisticación. A modo de ejemplo, entre un algoritmo basado en reglas que genera buenos resultados y un algoritmo basado en aprendizaje automático y redes neuronales con similares resultados, podría elegirse impulsar al primero en pos de la explicabilidad.

6.2.3 Impacto de los resultados en las políticas públicas

Los resultados del proyecto sobre la política pública se dieron especialmente a partir del trabajo de las líneas transversales (Sesgos y URD), el apoyo a la implementación de la HSI ampliada y la transferencia de herramientas.

- Aportes desde la investigación a la toma de decisiones de la gestión en el marco de la desbinarización de la HSI. Uno de los hitos del proyecto ARPHAI en cuanto a impacto en las políticas vinculadas a la implementación de la Historia de Salud Integrada (HSI) del Ministerio de Salud de la Nación, es la desbinarización de la identidad de género registrada en dicho sistema⁹. En este sentido, el proceso de desbinarización del campo mencionado tuvo como objetivo una mejor adecuación a la Ley de Identidad de Género de la República Argentina de 2012, que demanda tratar a las personas de acuerdo a su identidad de género

⁹ Ver nota de prensa sobre la desbinarización de la HSI: <http://www.ciecti.org.ar/arphai-impulsa-la-desbinarizacion-de-la-historia-clinica-electronica-argentina/>

elegida. En el marco de este mismo proceso, se elaboró una revisión de los manuales de la HSI realizados por los equipos del MSAL con el objetivo de adecuar los instructivos a los cambios realizados en la herramienta, a la vez de brindar recomendaciones en materia de lenguaje inclusivo. Esto, además, contribuyó a sensibilizar sobre los riesgos sociales de incorporar innovaciones en IA y CD sin las garantías necesarias al evaluar el potencial de los datos de la Historia Clínica Electrónica para la visibilidad de sesgos, al proponer metodologías para su identificación en los datos utilizados y al adaptar el campo específico.

- Ajustes sobre los estándares de terminología médica utilizada (SNOMED-CT) para evitar cissexismo y patologización trans. El trabajo realizado sobre la revisión de la terminología clínica de SNOMED, aportó a la despatologización del estándar para mejorar la experiencia del acceso a la salud de las poblaciones trans y de acuerdo a la normativa nacional (Ley de Identidad de género). Parte de las recomendaciones aportadas en ese proceso fueron consideradas por el Centro de Terminología (MSAL) para la versión de SNOMED Argentina del 31 de mayo 2022, quedando el resto como recurso para avanzar a futuro en la próxima actualización nacional y en la potencial articulación con el ámbito internacional del estándar.
- Hallazgos de investigación de la línea de URD aportaron a la discusión sobre el cuidado de los datos de salud y de las políticas públicas asociadas a esos derechos, en particular, de la actualización de la Ley de Protección de Datos Personales de la Argentina.
 - La presentación a la Consulta Pública para la actualización de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales y la Guía práctica para el uso de datos en salud fueron insumos para *policy makers* que contribuyeron a los debates actuales de la política.
 - Los resultados de investigación de URD también motivaron la invitación a participar en la Asamblea General Extraordinaria del Consejo Federal para la Transparencia y en el círculo de legisladores para sumar al debate sobre “Protección de datos personales”.
 - Como hallazgo de las investigaciones realizadas, se advirtió en los distintos ámbitos que es posible utilizar los datos secundarios de salud para la investigación

de manera segura, para lo cual se realizaron recomendaciones específicas que se compartieron en los foros de debate sobre la normativa.

- El desarrollo de la HSI como política de Salud Digital (tanto a nivel nacional como provincial) contó con el apoyo directo del proyecto ARPHAI: aportes financieros para su desarrollo, confección de manuales, apoyo a la implementación de la HSI en pilotos en territorio, metodologías y dispositivos de evaluación, propuestas y recomendaciones para su escalamiento.
- La transferencia del Tablero epidemiológico (como producto implementado) a la Provincia de Buenos Aires, contribuye -en la medida que madure la implementación de la HSI- a la toma de decisiones informadas para la gestión de epidemias, e influye en las políticas de reutilización de datos (tanto de la HSI como del SNVS) de parte de la PBA, que actualmente se encuentra evaluando el acceso formal y sistemático a las bases complementarias necesarias (SNVS) para su implementación en producción y de forma integrada a la HSI.

Además, Cecilia Sleiman (Subsecretaria de Planeamiento y Políticas en CTI del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, impulsora del consorcio) participó activamente en el debate de las aplicaciones de la IA como respuesta a la pandemia y refirió al proyecto ARPHAI como un caso emblemático a partir del cual ha sido posible extraer valiosos aprendizajes que serán insumo para el diseño de políticas públicas que favorezcan el desarrollo y la aplicación de esta tecnología en el país bajo parámetros éticos y responsables.

- **Southern Cone Healthcare Innovation Summit 2022- Foro Internacional-** Octubre 2022
 - Presentación de las iniciativas que integran el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 y promueven el fortalecimiento de los sistemas de salud
 - [La salud como desafío de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación | Argentina.gob.ar](#)
 - [Health as a public policy challenge in science, technology and innovation](#)
 - [La salute come sfida di politica pubblica nella scienza, nella tecnologia e nell'innovazione](#)

- **Hacia un Centro Argentino Multidisciplinario de Inteligencia Artificial”- Foro internacional-** Abril 2022 - Moderación del Panel "Experiencias internacionales de Políticas y Centros de IA"
 - [Un foro para fomentar el desarrollo de la Inteligencia Artificial en la Argentina](#)
- **Argentina Digital Health Forum- Foro Internacional-** Marzo 2022 - Presentación sobre el proyecto ARPHAI y la agenda de digitalización que aborda el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación al 2030
 - <https://bamberghealth.com/event/argentina-digital-health-forum>
- **Prensa**
 - ["Doctor algoritmo": cómo funcionan los servicios de salud asistidos por inteligencia artificial](#)
- **Web ARPHAI**
 - [Mujeres y temas de género en ARPHAI - CIECTI](#)

Sección 7: Aprendizajes generales del proyecto

En esta sección se presentan los aprendizajes derivados de la experiencia de ARPHAI, considerando los factores que facilitaron y/o dificultaron el alcance de las actividades, productos y resultados de las distintas líneas de trabajo respecto del cumplimiento de los objetivos.

7.1 El trabajo de articulación institucional e interinstitucional

Aprendimos que la cohesión institucional es clave para evitar contratiempos y eventuales cambios de alcance. En ese sentido velar por involucrar a todas las áreas competentes en el diseño del proyecto, o al menos en sus primeras etapas, permite identificar e involucrar aquellos actores o equipos que resultan críticos para acompañar el avance del proyecto. En la misma línea, el tiempo es escaso y el apoyo económico es necesario para involucrar y comprometer al personal clave, pero ante exigencias o cambios de la coyuntura, su dedicación dependerá fundamentalmente del compromiso de los funcionarios con el proyecto.

A la luz de la experiencia, sostenemos que el involucramiento de los funcionarios es clave e imprescindible para promover cambios pero no siempre suficiente para sostenerlos en el tiempo.

Así, aprendimos que se debe mantener una vigilancia permanente de los acuerdos y consensos logrados y buscar mecanismos para su formalización, de manera de evitar que líneas de trabajo colectivos puedan ser desactivadas ante un cambio de gestión o un desentendimiento entre sectores de un mismo organismo público.

Respecto de la formación de redes y comunidades a partir del trabajo del proyecto, un último aprendizaje tiene que ver con la necesidad de contar con personas que posean tiempo protegido del proyecto para dedicar a la gestión y mantenimiento de los vínculos institucionales y, especialmente, para planificar y llevar adelante un proceso ordenado de apertura y construcción de comunidades de práctica en virtud de la continuidad del ámbito de trabajo más allá del financiamiento del proyecto inicial. Esto es especialmente importante ante el interés y demanda de diversos grupos de investigación que se mostraron interesados en el proyecto.

7.2 El desafío de la interdisciplinariedad

Como todo proyecto que utiliza datos para abordar un problema de investigación o intervención, el trabajo interdisciplinario entre especialistas de diferentes dominios fue uno de los desafíos que más aprendizajes generó, ya que demandó el ejercicio permanente de traducción entre campos de investigación (y gestión) distintas necesidades y posibilidades.

Aprendimos que el trabajo interdisciplinario (por tratarse de proyectos de IA y CD en el dominio de la salud pública y en vínculo con la política) e interinstitucional (por ser parte de un consorcio integrado por investigación y gestión a distinto nivel) demanda un esfuerzo extra a la hora del trabajo de los equipos y de la generación de acuerdos y apoyos para el aprovechamiento potencial de las herramientas desarrolladas. Por lo tanto, los integrantes del equipo de coordinación debieron ser capaces de entender tanto la lógica y prácticas de la investigación, como los tiempos y las necesidades que requiere la gestión, a fin de traducir demandas y mantener el interés de ambas partes.

El mayor aprendizaje fue que el aporte transversal de los asesores científicos especialistas en IA y CD, en el dominio médico y en el tratamiento de los sesgos (entre otros), demandó de parte de miembros de los equipos una conversación profunda entre el problema a intervenir y la

herramienta propuesta en un ejercicio de co-producción orientado por los objetivos del proyecto. En este contexto, propiciar las condiciones para la comunicación entre disciplinas generó, además, aprendizajes individuales de los participantes (conocimiento nuevo y experiencias propias del trabajo interdisciplinario).

Adicionalmente, como aprendizaje que supera la dimensión de construcción interdisciplinaria de productos científicos, consideramos que este ejercicio de diversificación de disciplinas contribuyó a la perspectiva de inclusión e interseccionalidad del proyecto, mejorando los equipos conformados, los resultados obtenidos y los impactos del proyecto.

7.3 Los datos: acceso, uso responsable, e impacto en políticas

El trabajo con datos reales de salud constituyó uno de los mayores desafíos.

En primer lugar, porque el acceso a los datos demanda una cantidad importante de tiempo inicial para gestionar las autorizaciones necesarias para su uso con el menor riesgo posible, para asegurar los métodos de su resguardo y cuidado, y para capacitar a los equipos en el uso ético y responsable de los datos de salud. Por otro lado, porque se trata de datos que varían en calidad y que distan mucho de ser ideales, y muchas veces son obtenidos en contextos complejos de atención, donde se prioriza la prestación a la carga de la información en detrimento del potencial de los datos.

En este sentido, un aprendizaje compartido con otros grupos de investigación que trabajan con datos de salud (en particular de HCE), es considerar en la planificación el tiempo que demanda el acceso a los mismos y adecuar los productos de su uso teniendo en cuenta los riesgos en función de la deficiente calidad de los datos de estas fuentes de calidad heterogénea.

Tanto o más desafiante fue el manejo de datos sensibles de salud en el contexto de la investigación. Los resultados conseguidos en el proyecto de anonimización de URD advierten que la anonimización total (100%) no es posible para el caso de datos personales en registros de texto libre de salud y que el uso de este tipo de datos para investigación demanda otras prácticas de seguridad y capacitación que resguarden los derechos de los dueños de los datos utilizados. En el

mismo sentido, otro aprendizaje a destacar es que para el desarrollo de herramientas de anonimización efectiva, es imprescindible el acceso a los datos siempre considerando todos los cuidados del caso. La participación del equipo de URD en procesos de discusión y debate sobre la protección de datos personales en el país, advierten sobre la importancia de abordar el tema y de la necesidad de seguir aportando en la búsqueda de estrategias que permitan avanzar en el campo de la investigación con datos de salud sin poner en juego los derechos de las personas.

Además de las prácticas internas asociadas al cuidado de los datos sensibles (desidentificación, primera capa de anonimización, encriptación, uso mínimo de datos, resguardo en servidores seguros, desarrollos sólo en el ambiente de trabajo y capacitación de los investigadores, ver sección 4.2), también los productos y resultados de las líneas de investigación debieron adecuarse a la naturaleza sensible de los datos. En varios de los productos de la líneas de trabajo de URD y Fenotipos, su apertura y distribución total está limitada, ya que podría poner en riesgo información sensible de las bases utilizadas. Por lo mismo, los desarrollos de modelos y tableros desacoplaron el modelo en sí mismo del acceso a las bases para facilitar su difusión.

7.4 Género, diversidad y su impacto en las políticas

La integración de las consideraciones de género y diversidad en las actividades del proyecto y su potencial impacto en las políticas gestaron lecciones aprendidas valiosas.

El trabajo de adecuación de la HSI a la Ley de Identidad de Género de la Argentina resultó una experiencia de gran aprendizaje, en el que quedó en evidencia la tensión entre el ejercicio de clasificar el género y la fluidez de su definición. En este caso, la lección aprendida es considerar la desbinarización de la HSI como un primer paso de un proceso de adecuación mucho más desafiante que sigue en discusión y que aún demanda mayor participación de las partes interesadas así como una reflexión profunda sobre la utilidad y motivación para registrar (o no) la identidad de género en las HCE. En particular, estos aportes deben ser aún revisados a la luz de la participación de las comunidades y en marcos más abiertos que la incentiven, y que sean impulsados desde la gestión pública para asegurar un compromiso sobre las decisiones políticas.

También fue un valioso aprendizaje reconocer lo imprescindible de sensibilizar y formar a los decisores políticos respecto del efecto de los estándares en la prestación de los servicios de salud para la diversidad.

Por otro lado, a partir del efecto de la calidad de los datos de salud (en materia de género) sobre las herramientas elaboradas, aprendimos lo imprescindible de la mirada interseccional en cada una de las líneas de trabajo. En particular, en esta dimensión se expresa como lección aprendida la importancia de la calidad de los datos utilizados y la forma en la que la dimensión género se captura (o no se captura), por lo que se profundizó en la evaluación y tratamiento de los datos disponibles de la HCE utilizada para el desarrollo de los pilotos I+D.

Por último, el aporte de una metodología para la incorporación de una perspectiva interseccional y de género en un proyecto de ciencia de datos: uno de los aprendizajes de esta línea es la experiencia que deja en el equipo de Coordinación, respecto a cómo incorporar una perspectiva interseccional y de género en todos los niveles de un proyecto de ciencia de datos. Desde la conformación de los equipos, hasta el diseño conceptual de los productos y el análisis exploratorio de datos, todas las tareas de ARPHAI estuvieron atravesadas de una u otra manera por esta perspectiva, mostrando que es posible su implementación. Reconocemos como aprendizajes del proyecto el valor de mantener el liderazgo de mujeres en los distintos equipos y, en particular, la importancia de contar con el acompañamiento de la Comisión de Género y Convivencia del CIECTI que mantuvo una mirada atenta a las necesidades de ARPHAI.

7.5 El desarrollo de herramientas de IA y CD y su difusión

En torno a las distintas herramientas desarrolladas y sus procesos, surgieron aprendizajes que pueden verse ampliados en los Anexos 1 a 6. Se listan aquí algunos de los principales:

- El trabajo en un equipo multidisciplinar fue clave para la comprensión del proceso necesario para la elaboración de los pilotos, la definición del alcance de los problemas abordados, y la posibilidad de comparar los resultados y de cotejarlos con los datos oficiales.
- Hubo un crecimiento y desarrollo de *soft skills* en los miembros del equipo, especialmente en torno a la comunicación, ya que al tratarse de un trabajo interdisciplinario fue un punto

clave para poder llevar a cabo eficazmente los distintos enfoques y colaborar con los otros equipos.

- También es un aprendizaje general la necesidad de contar con los datos suficientes y de calidad para poder valorar más justamente el resultado de los desarrollos propuestos y sus alcances.
- De la experiencia con los diferentes equipos de Modelos Predictivos, destacamos que el escalamiento posible, y su integración potencial a los tableros desarrollados, dependen de los requisitos de datos y procesamiento que éstos tengan. El aprendizaje consistió entonces en re-orientar el esfuerzo en nuevos modelos (etapa 2) que pudieran desarrollarse con los datos disponibles, con poca necesidad de cómputo y considerando el objetivo de integrarse desde el principio.
- Respecto de la experiencia con Fenotipos computables, comprobamos que en poco tiempo es posible lograr un prototipo de resultados aceptables y que esta tecnología puede ser una herramienta virtuosa en un contexto de emergencia sanitaria. El algoritmo basado en reglas obtuvo un rendimiento comparable a los basados en aprendizaje automático, con un costo mucho menor en anotación de casos, tiempo de desarrollo y entrenamiento de modelos, además de incorporar explicabilidad de forma nativa. En este sentido, también se destaca como aprendizaje que no siempre la tecnología más avanzada es la que da mejores resultados y que aportar a la explicabilidad también es importante. No obstante, los resultados pueden ser mejores con más tiempo y disponibilidad de anotación y probando algoritmos más potentes.
- En el marco del trabajo de la línea de Tableros, reconocimos lo fundamental de la incorporación de los usuarios finales desde el inicio del desarrollo no solamente para detectar las necesidades en información y la pertinencia de los indicadores para el tablero sino también para favorecer la articulación posterior para la implementación en la fase siguiente. Por otro lado, el sistema público de salud en la Argentina se organiza en diferentes niveles de gestión (nacional, provincial, municipal) en un mismo ámbito geográfico (por ej. hospitales nacionales, provinciales y municipales en un único municipio), además de los niveles de atención. Esto presentó un desafío para el criterio de territorialidad propuesto por nuestros tableros pensados para aportar a la toma de decisiones de un secretario de salud municipal, por ejemplo.
- Por otro lado, los plazos necesarios para la publicación científica abierta nos alerta sobre la imposibilidad de apoyar a los equipos de investigadores/as en la publicación por fuera de

la duración del proyecto, considerando los APCs onerosos desde la perspectiva monetaria de la Argentina. En este sentido, el aprendizaje es buscar alternativas que permitan un rápido acceso abierto a los documentos elaborados para que contribuyan prontamente a los campos del conocimiento y a dar soporte a nuevas investigaciones, como puede ser la estrategia del *Pre-print* y/o su difusión en el sitio oficial del proyecto ARPHAI .

7.6 Sobre la implementación de HSI

Uno de los principales aprendizajes sobre la implementación en servicios es asegurar que la herramienta responda a las necesidades de los servicios (evitando la utilización de diferentes plataformas), brindar apoyo técnico cercano a los equipos de salud (principalmente en las primeras etapas de la implementación), garantizar la continuidad en la estrategia y el apoyo político desde los diferentes ámbitos relevantes (Nación, provincias, municipios), y mantener una infraestructura (conectividad y equipamiento) en condiciones tales que eviten discontinuidades en el uso de la herramienta.

Por otro lado, de la experiencia del trabajo de implementación resulta evidente que se han obtenido avances y mejores resultados en aquellas jurisdicciones y hospitales donde los implementadores ya eran parte de los equipos de salud y se reconvirtieron a líderes del proyecto de HSI. Por el contrario, donde se buscaron perfiles con experiencia en sistemas pero ajenos al hospital se observó mayor resistencia al cambio.

El análisis de las experiencias concretas en los dos municipios deja como lección aprendida “evitar volver a empezar”; lo cual resulta clave para avanzar en la estrategia pensando en la escalabilidad de la HSI, ejemplo de modelo sustentable de software libre, que debe ser correctamente comunicado y consolidado para conseguir la adhesión por parte del personal y al uso extendido de la herramienta.

De igual forma, si bien la implementación de HCE en establecimientos de salud con condiciones heterogéneas requiere mucho conocimiento técnico, la vinculación y el compromiso de diferentes actores y niveles de gobiernos y decisión permite establecer relaciones que continúen a lo largo del tiempo. Adaptarse a las circunstancias y tener planes de contingencias en las primeras etapas

del proceso es necesario para dar respuesta rápida a las crisis e imprevistos y asegurar la continuidad en el tiempo especialmente en barrios vulnerables.

Por último, un aprendizaje valioso consistió en identificar lo fundamental de contar con el apoyo institucional de los municipios y del personal de coordinación de los centros de salud para dinamizar la actividad y facilitar la resolución de problemas en territorio vinculados con la utilización del sistema y las resistencias.

Sección 8: Conclusión general de ARPHAI y recomendaciones

Este proyecto contribuyó a sentar las bases para incorporar tecnologías y técnicas de IA y CD sobre datos de HCE de manera responsable, a fin de detectar tempranamente potenciales brotes epidémicos y favorecer la toma de decisiones de salud pública preventiva, basada en evidencia y con perspectiva de género tanto a nivel nacional, como con especial énfasis en el nivel subnacional y local.

ARPHAI partió del diagnóstico de que para ello es necesario disponer de datos digitales de calidad y generar las condiciones para que progresivamente el conjunto de jurisdicciones y provincias implemente una HCE abierta, descentralizada y madura como herramienta fundamental para avanzar hacia un sistema público de salud más eficaz y eficiente. Para ello, apoyó de forma directa el desarrollo e implementación de la HSI en dos provincias de la Argentina y generó insumos para su escalamiento a nivel nacional (manuales, metodologías y estrategias).

Además, aportó distintas herramientas pilotos para ampliar la HSI que comprobaron el valor y el potencial de los datos de las HCE para la detección temprana de brotes epidémicos (modelos predictivos y fenotipos computables) e implementó -en servidores de prueba con datos reales- un tablero para la gestión epidemiológica considerando enfermedades infectocontagiosas (COVID-19 y dengue) y también vigilancia sindromática (fiebres). Asimismo, exploró -en base a los datos disponibles- su potencialidad para la gestión de otras políticas sanitarias tales como el seguimiento de personas con enfermedades crónicas, o el análisis interseccional para orientar las políticas adecuadas a la normativa local.

Sobre esto último, el proyecto ARPHAI contribuyó también a pensar y discutir políticas en vínculo con los actores de la gestión y otros ámbitos de reflexión. La experiencia de desbinarización de la HSI a partir de insumos generados por el proyecto, la consideración sobre el efecto de uso de los estándares médicos sobre las personas (en particular comunidad trans) y el uso de resultados de investigación para aportar a la mejora de la ley de protección de datos personales o para el desarrollo de guías de uso responsable de datos de salud constituyen algunos ejemplos. El entendimiento que detrás de los datos (y sus características y formas de procesarlos y usarlos) hay personas con derechos, nos obligó a trabajar con el cuidado especial que requieren y sobre las tensiones y riesgos que conlleva el uso de datos sensibles para la investigación orientada a una mejor gestión sanitaria. De igual forma, reconocer los requerimientos y necesidades locales y la importancia de la soberanía tecnológica respecto de los desarrollos aportados o los servidores elegidos como espacio de trabajo, también nos ubicó en un campo de discusión que no siempre es abordado.

En particular, ARPHAI se constituyó como un caso testigo para el trabajo responsable con datos de salud de parte del sector público y como ámbito interdisciplinario y de participación federal, cuya diversidad en los equipos mejoró la experiencia de trabajo, el cumplimiento de los objetivos, los resultados conseguidos y también los impactos del trabajo colectivo.

Actualmente, ARPHAI avanza hacia la consolidación de una comunidad de práctica que sostiene un ámbito de trabajo para sus becarios y becarias, y desde el cual sigue aportando a sus distintos objetivos en vínculo con otros proyectos y comunidades de trabajo interesadas en cuestiones comunes. En este escenario, se esfuerza en la apertura de los resultados de sus investigaciones y acciones, y en la búsqueda activa de nuevos financiamientos que posibiliten dar continuidad a las líneas trabajadas o ampliar objetivos.

Pensando en futuros proyectos, esperamos construir vínculos de mayor profundidad con otros proyectos de las cohortes con quienes compartir aprendizajes, contar con tiempo protegido para el impulso de las comunidades y facilitar la participación de nuevos equipos (*onboarding*) abriendo el espacio de trabajo, y -siempre que haya datos de por medio- disponer de un equipo destinado a su cuidado y procesamiento seguro desde el inicio del proyecto.

Por último, presentamos algunas recomendaciones generales de política que surgen a partir de los distintos aprendizajes ya mencionados.

- Impulsar proyectos interdisciplinarios y novedosos que requieran el uso de datos de salud para la mejora de la salud pública preventiva como mecanismo para retener talento y fomentar las capacidades de expertos y profesionales, a partir de la investigación en casos de aplicación real y en vínculo con la gestión (tomadores de decisiones).
- Formar y capacitar a personal de salud en materia de datos: su captura, para qué son utilizados, cómo deben ser resguardados, los derechos asociados, la importancia de su calidad, la falta de neutralidad y el efecto de su carga ineficiente sobre potenciales herramientas. A modo de ejemplo, encontramos limitaciones en cuanto al tipo de análisis que puede realizarse, debido principalmente a la forma en que los datos sobre identidad de género han sido capturados en los sistemas existentes.
- Sensibilizar y formar a los decisores políticos respecto del impacto de los estándares de terminología médica en la prestación de los servicios de salud para la diversidad. Estas afectan en la construcción de sentidos y estos sentidos repercuten, a su vez, en la vida de las personas.
- La implementación de las HCE debe tener la capacidad de ajustarse en función de las necesidades de cada contexto, generando además un vínculo entre el conocimiento técnico necesario y los distintos actores y niveles de gobierno y decisión que permiten sostener relaciones a lo largo del tiempo. De la misma forma, es imprescindible contar con un canal de reevaluación permanente del proyecto de implementación y que -desde el inicio- la propuesta se conforme de manera participativa entre los que estarán involucrados, identificando los catalizadores y ampliando la mirada sobre la transformación posible (que no es sólo tecnológica sino política y cultural, y repercute en todas las prácticas y formas de trabajar las urgencias y de valorar los datos y su información resultante). El acompañamiento en terreno es fundamental para llevar adelante no sólo tareas de capacitación a equipos de salud, sino también de sensibilización y gestión de expectativas.
- El uso de IA debe ir acompañado por una fuerte vigilancia sobre los proyectos que asegure que: éstos tienen por objetivo usar el potencial de la IA en beneficio de las personas, se identificaron y evaluaron los riesgos, sus alcances también son difundidos con claridad y,

especialmente, que se considera la diversidad de las personas en las herramientas desarrolladas procurando no reproducir sesgos pre-existentes.

- En materia de salud los avances de la IA (y la CD en general) aportan información para complementar e informar las decisiones de los especialistas en las distintas disciplinas vinculadas a la atención y gestión sanitaria. Una recomendación sugerida en torno a nuestros propios aprendizajes, es que los aportantes de los datos que entrenan esa IA o que nutren la herramienta de CD deben estar al tanto del uso que se les da a los mismos, a través de un consentimiento informado apropiado, en el que se informe la confidencialidad y seguridad con que serán tratados, que debe firmarse al momento de consignar los datos, por ejemplo en las HCE.

ANEXO I - Detalles de la Línea de Modelos Predictivo y sus etapas

Primera etapa - Modelos basados en agentes

Nombre del proyecto	Predicción del impacto del clima, confinamientos sociales y las estrategias de la salud pública sobre la pandemia COVID-19, mediante modelado espacio-temporal basado en agentes
Institución convocada	Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Entre Ríos.
Equipo	Carlos Pais (FI-UNER) Leonardo Rufiner (FI-UNER-CONICET) Silvina Saavedra (Municipalidad de Paraná) Abelardo del Prado (FTS-UNER) Camila Engler (FI-UNER) Emanuel Juarez (FI-UNER) Matías Godano (Consultor privado) Pierino Goette (FI-UNER) Nahuel Bourlot (FTS-UNER) Hugo Fernandez (Instituto Coni)

Objetivo	<p>Generar un modelo computacional basado en agentes para predecir el impacto de la epidemia Covid-19 en distintas provincias de Argentina, teniendo en cuenta las diferentes estrategias de control, políticas sociales, culturales y sanitarias que se puedan implementar en el territorio nacional.</p> <p>Este tipo de modelos locales permite incorporar de manera directa muchos más aspectos de la epidemia que los modelos globales, permitiendo un modelado detallado que incluye la simulación de la distribución tanto temporal como espacial y trabajar en forma complementaria con otros enfoques. Esto habilita el ensayo de situaciones, escenarios y estrategias más complejas y realistas.</p> <p>Objetivos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none">● Desarrollar un simulador de código abierto, implementado en Java, que mediante modelización basada en agentes pueda representar de forma adecuada la complejidad del sistema epidemiológico derivado de la pandemia originada por el Covid-19.● Representar la dinámica de la epidemia derivada del Covid-19 en algunas provincias argentinas y sus particularidades en las diferentes personas a las que afecta.● Capturar la alta heterogeneidad de las respuestas inmunes al Covid-19 en los diferentes grupos etarios y frente a las diferentes costumbres socio-culturales presentes en nuestro país.● Reproducir la alta estocasticidad del sistema epidemiológico en estudio, basado en la representación de cada persona como un ser único con respuestas inmunes, reacciones y costumbres personales.● Simular las diferentes formas de contacto y contagio, ya sea, entre personas, o entre personas y objetos que pueden transmitir el virus.
-----------------	--

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">● Incluir en el modelo un Sistema de Información Geográfica (SIG), que permita reproducir las características más relevantes para la epidemia como las vías de circulación, los lugares de vivienda, trabajo, ocio y consumo en las diferentes ciudades del país.● Simular el impacto que la temperatura ambiente tiene sobre la dinámica del Covid-19.● Representar las costumbres culturales y gregarias que puedan tener impacto en la circulación del virus en la sociedad en estudio.● Obtener el conjunto de parámetros óptimos que hagan que el modelo represente, con un error aceptable, las diferentes variables en estudio.● Evaluar y validar el modelo con los datos correspondientes a lugares distintos a aquellos donde fue optimizado.● Predecir el impacto que pueden tener sobre la circulación local del virus las diferentes estrategias de confinamiento social.● Predecir las características de una segunda ola de circulación viral en relación con los cambios en las restricciones de contacto social.● Actuar como complemento de la información obtenida a través de los test y los casos reportados, para proponer y mensurar el impacto de las políticas sanitarias tendientes a la contención de la epidemia local.● Predecir la posible carga del sistema sanitario nacional en los diferentes efectores tanto públicos como privados, derivados de la pandemia en estudio.● Simular el impacto que podrían tener algunas medidas farmacológicas, como vacunas o tratamientos específicos, en la circulación viral. |
|--|---|

Metodología

En la implementación del modelo, se usó la metodología basada en agentes. La programación se llevó a cabo en lenguaje Java y corre en Repast, que es una plataforma de modelado y simulación avanzada, gratuita y de código abierto basada en agentes. Es multiplataforma y ampliamente utilizada por la comunidad científica y técnica del área. Permite implementar las características, el comportamiento y la interacción de los agentes entre ellos y sus entornos.

Dada la naturaleza estocástica del fenómeno epidemiológico y el modelo con el que se intenta reproducirlo, para la obtención de los resultados se deben realizar varias corridas “completas”, siendo necesaria la utilización de un cluster de computadoras.

Mediante esta herramienta se prueban distintos escenarios del modelo, ejecutando cada escenario la cantidad de veces que permita obtener las tendencias centrales con las dispersiones lo suficientemente acotadas.

Además de la información que pudo ser extraída de las HCE utilizadas, como fuentes de datos alternativos se utilizó:

- El Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), herramienta del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0) que recopila información sobre los eventos de notificación obligatoria (ENOs).
- El Programa de Monitoreo de Unidades Críticas (PMUC) que consiste en un sistema único de organización, vigilancia, rectoría y optimización de las unidades críticas de toda la provincia de Entre Ríos (siendo estas de carácter estatal o privado). De este sistema se extrajeron los datos de ocupación de camas de UTI por pacientes Covid-19 de los distintos nosocomios integrados en el programa.
- Google Mobility: es una herramienta de Google que genera Informes de Movilidad Local a partir de información agregada y anonimizada que se utiliza en productos como Google Maps. Los mismos muestran las tendencias de movilidad por región, categoría y lugar.

- Google Maps: es un servidor de aplicaciones de mapas en la web que ofrece figuras de mapas desplazables, fotografías por satélite o imágenes a pie de calle y que también brinda funcionalidades para calcular la ruta entre dos ubicaciones para diversos medios de transporte y condiciones de tráfico en tiempo real (Maps n.d.). Particularmente el grupo utiliza la información proporcionada por Google Maps para la implementación de los edificios de trabajo, lugares de ocio y otras parcelas que deben ser incluidas en el módulo o capa de información geográfica (SIG) del modelo.
- Google Places (vinculado a Google Mi Negocio) es una herramienta que en conjunto con Google Maps permite hacer consultas para una región (con un radio chico) y devuelve la información acerca de los tipos de comercios, fábricas e instituciones ubicados en ese radio geográfico y clasificados por categorías (Places n.d.). Esta información es muy útil al generar la capa SIG del modelo.
- Servicio meteorológico nacional (SMN). El SMN es proporcionado por un organismo de carácter científico-técnico dedicado a observar, comprender y predecir el clima en el territorio nacional y zonas oceánicas adyacentes. Desde su página web oficial se extraen archivos del tipo CSV con la temperatura media para distintas zonas. Esta información se utiliza en el cálculo de probabilidad de infección, que pertenece al Módulo de “Propagación de la enfermedad entre los individuos” del modelo.
- Vacunación: El Ministerio de Salud de la República Argentina dispuso de forma pública el conjunto de datos llamado Nomivac que contiene toda la información sobre vacunación contra COVID-19 en el país. Esta base de datos está correctamente etiquetada por región, rango etario, fecha, vacuna y dosis.

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">● Ocupación de camas de UTI por pacientes Covid-19: la página web del Ministerio de Salud de La Rioja (https://salud.larioja.gob.ar/web/index.php/informes-covid-link) pone a disposición informes diarios que incluyen datos sobre la cantidad de casos reportados diarios de enfermos de Covid-19 y ocupación de camas de los distintos hospitales. Se consiguió completar la información faltante publicada en este sitio público a través de las direcciones de Epidemiología y Estadística en Salud de la provincia de La Rioja.● Transporte público de pasajeros: a través de la Secretaría de Transporte de las provincias se pudo acceder a la información sobre el corte diario de boletos (estos datos son públicos).● Bibliografía disponible: para la caracterización sociológica de la población y la determinación de los tipos de barrios en los que se puede subdividir las ciudades, los miembros del área social del grupo de investigación recopilaron encuestas y datos necesarios de densidad poblacional y porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas (NBI) que posibilitaron dividir la ciudad en barrios con características sociológicas similares. Además se recurrió a bases bibliográficas públicas que permitieron determinar las variables necesarias para representar la movilidad y actividades de las personas, entre las que se pueden contar como por ejemplo, la cantidad de interacciones interpersonales diarias promedio de cada agente según el grupo etario. |
|--|---|

Actividades	<ul style="list-style-type: none"> ● Revisión de antecedentes ● Análisis de requerimientos ● Análisis DB ● Diseño de ABM para La Rioja ● Incorporación de vacunas ● Incorporación de variantes ● Adaptación, validación y testeo para el modelo de covid para La Rioja Capital ● Revisión en el preprocesado y limpieza de datos ● Incorporación de otros departamentos ● Adaptación, validación y testeo para el modelo de covid para La Rioja ● Documentación
Productos	<p>Modelo completo. El producto es un sistema de código abierto que podrá ir siendo escalado y adaptado a las situaciones particulares de diferentes localidades/regiones geográficas. Este modelo permite proyectar el impacto de las políticas socio-sanitarias tendientes a mitigar la pandemia de COVID-19 en la Argentina. Para ello, el sistema tiene en cuenta las condiciones de temperatura, diferencias etarias, culturales, tipos de confinamientos, eventos sociales, vías de comunicación, centros de consumo, salud, educativos, esparcimiento, actividades religiosas, etc., que se verifiquen en cada escenario y región en estudio.</p> <p>Artículo Científico: Prediction of the impact of the end of year festivities on the local epidemiology of COVID-19, using agent-based simulation with Hidden Markov Models. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-10522-7_5EI</p>

	<p>Informes de investigación: Materiales y métodos, resultados y discusiones, material complementario y anexos en los que se detallan aspectos como análisis de la población, comorbilidades, matrices de emisión y transición, capa GIS, vacunas, variantes, restricciones y cambios de fase ASPO/DISPO.</p>
<p>Resultados</p>	<p>Una vez validado el modelo, se corrió el código para La Rioja con fecha hasta el 21 de agosto del año 2021. Se hicieron 24 corridas y se calculó la mediana y el desvío estándar, y se los comparó con los datos publicados por el Ministerio de Salud de La Rioja. La mayoría de los valores de referencia están comprendidos dentro del desvío de los valores calculados por el modelo y la tendencia central de las salidas del modelo para la cantidad de camas de UTI ocupadas por pacientes Covid-19 positivos, nunca se aparta más de un 10% respecto de los datos obtenidos de campo. El desvío de las tendencias centrales del modelo respecto de la realidad es aún menor para la cantidad de fallecidos acumulados, por lo tanto, se puede aseverar que el modelo está implementado, adaptado y validado para el departamento Capital de la provincia de La Rioja.</p> <p>Si bien los resultados presentados han sido validados, están restringidos y limitados por algunos factores, entre los que se incluyen las limitaciones por información faltante en la base de datos de la Historia Clínica electrónica. En la documentación del modelo se explicitan las consideraciones de sesgos, especialmente relacionados a la edad que se tuvieron en cuenta para el cálculo de comorbilidades, probabilidades de ingreso a UTI y probabilidades de muerte por Covid-19.</p>

Aprendizajes	<p>A lo largo del proceso de trabajo, desde el equipo de investigación, hemos aprendido y avanzado como grupo, desde el análisis de la base de datos y las limitaciones que teníamos a la hora de incorporar la información de las historias clínicas al modelo, a las consideraciones para minimizar los sesgos de género, situación socio-económica y edad a la hora de representar los comportamientos de la población y establecer los parámetros del modelo.</p> <p>No solo nos llevamos aprendizajes en el aspecto técnico mediante el cumplimiento de los objetivos planteados, sino que hubo un crecimiento y desarrollo de <i>soft skills</i> en los miembros del equipo.</p> <p>El factor más importante estuvo en torno a la comunicación, ya que al tratarse de un trabajo interdisciplinario fue un punto clave para poder llevar a cabo eficazmente los distintos enfoques y colaborar con los otros equipos.</p> <p>El trabajo remoto y la adaptación del cronograma frente a los contratiempos también implicaron un desafío que hemos logrado superar como equipo de trabajo.</p> <p>En el marco de la articulación de este trabajo de esta investigación particular con el proyecto ARPHAI en su objetivo de integrar las herramientas a la HSI, la coordinación identificó que el modelo propuesto utiliza pocos datos provenientes de la HCE y que demanda la gestión de distintas fuentes de datos -con diversa disponibilidad y acceso según cada caso- y una capacidad de cómputo intermedia. En este sentido, los modelos basados en agentes no permitían fácilmente escalar como una opción potencial para integrar como ampliación de las funcionalidades de las HCE.</p>
---------------------	---

Segunda etapa - Modelos compartimentales poblacionales estocásticos de tiempo continuo

Nombre del proyecto	Modelos matemáticos para la predicción de epidemias en enfermedades infectocontagiosas. Modelos compartimentales poblacionales estocásticos de tiempo continuo
Institución convocada	Laboratorio de Dinámica Sensomotora, Universidad Nacional de Quilmes
Equipo	Rodrigo Laje (Universidad Nacional de Quilmes y CONICET) Ignacio Spiouzas (Universidad Nacional de Quilmes y CONICET) Julieta Millán (Universidad Nacional de La Plata)
Objetivo	Desarrollo de modelos matemáticos que permitan predecir brotes epidémicos de enfermedades infectocontagiosas como COVID-19, dengue, neumonía, bronquiolitis y diarrea, basados en datos de Historia Clínica Electrónica a nivel poblacional (municipal, provincial o nacional).
Metodología	Relevamiento de literatura de modelos matemáticos epidemiológicos. Análisis de datos de series temporales de número de casos registrados. Desarrollo, implementación y ajuste de modelos matemáticos en código Python abierto (tanto código propio como basado en librerías disponibles). Los modelos matemáticos desarrollados para predecir brotes de enfermedades infecciosas tomaron como caso de estudio la COVID-19 y como datos de entrada la serie temporal de casos nuevos registrados. Estos modelos predicen su evolución futura en la escala de

	<p>algunos días. Dentro de la gran variedad de tipos de modelo disponibles en la literatura, hemos elegido un tipo de modelo específico que nos permite un alto grado de versatilidad (por ejemplo, granularidad variable y número de franjas etarias arbitrarias) y que es más acorde al tipo y calidad de datos con los que contamos.</p>
<p>Actividades</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Análisis exploratorio de los datos de la base de datos utilizada: Relevamiento y análisis exploratorio de los datos epidemiológicos, principalmente Dengue y COVID-19, centrado en las posibles consecuencias que estas características puedan tener en la selección, ajuste e implementación de modelos epidemiológicos. 2. Relevamiento de modelos de evolución y predicción epidemiológica: Revisión bibliográfica de alternativas para el modelado epidemiológico de enfermedades infectocontagiosas, con el objetivo final de generar recomendaciones prácticas sobre qué modelo es más conveniente implementar en el presente proyecto. 3. Implementación preliminar de modelos matemáticos predictivos en enfermedades infectocontagiosas teniendo en cuenta las recomendaciones que resultaron de las actividades 1 y 2 utilizando los datos provenientes de la base de datos y estudiando su factibilidad como modelos de predicción productivos. 4. Desarrollo final de modelos matemáticos predictivos en enfermedades infectocontagiosas con el foco puesto en la escalabilidad, eficiencia computacional, acceso abierto y consumo continuo de datos de la base de datos disponible, para mejorar su potencial implementación en la HSI.
<p>Productos</p>	<p>Los modelos que desarrollamos son “Modelo SIR con variantes” y “Modelo SI2R metapoblacional”. En ambos casos se trata de modelos de tipo compartimental, estocástico y de tiempo continuo, implementados en código Python abierto. El segundo modelo tiene una versión simplificada (SI2R) que implementamos como extensión a la librería de código abierto PyRoss, para lo cual creamos un repositorio con la librería extendida que formará parte de los repositorios de ARPHAI (https://github.com/orgs/ARPH-AI/repositories).</p>

<p>Resultados</p>	<p>Hemos logrado implementar modelos predictivos que utilizan como insumo datos limitados de epidemiología como el número de casos nuevos registrados en función del tiempo. Esto, en contraposición a modelos más realistas pero más detallados (es decir más complejos y que por lo tanto necesitan de mayor cantidad y calidad de datos), nos muestra que es posible obtener predicciones con cierto grado de certeza y precisión a pesar de contar con datos parciales o escasos como es el caso en muchos países del Sur global. Los modelos desarrollados tienen un nivel arbitrario de granularización: por ejemplo, en el modelo SI2R metapoblacional los nodos entre los cuales ocurren los contagios pueden ser centros de salud, barrios, localidades o provincias enteras, dependiendo del nivel en que sean agrupados los datos de entrada. El algoritmo de ajuste se encarga de encontrar los valores apropiados de parámetros en cada caso y el modelo es <i>naive</i> a la identidad del nodo, lo que hace a estos modelos rápidamente escalables.</p> <p>Hemos desarrollado una clase para la librería PyRoss de modelado epidemiológico en Python, utilizando código compilado en Cython. Esta experiencia se encuentra extensivamente documentada a través de ejemplos en el propio repositorio y puede servir como “template” para la implementación de nuevos modelos a la librería, aprovechando los motores de ajuste y predicción, tanto determinísticos como estocásticos, ya desarrollados. Además de los repositorios del Github de ARPHAI, se planea solicitar su inclusión en los repositorios de la librería oficial.</p>
<p>Aprendizajes</p>	<p>Dentro de los aprendizajes obtenidos por el equipo de trabajo se encuentran la incorporación de buenas prácticas en modelado de datos epidemiológicos, principalmente en relación a los conceptos de forecasting y nowcasting de brotes epidémicos, y el manejo de datos sensibles de salud. También se pueden enumerar aprendizajes específicos de dominio, como la modelización de variantes de virus, el uso de modelos metapoblacionales para la modelización de áreas geográficas y el uso de compartimientos de casos infectados presintomáticos.</p>

Con respecto a la utilización más eficiente de los datos disponibles, podrían lograrse mejores ajustes al utilizar mayor información que ya está disponible en la base de datos. Como ejemplo, podríamos considerar los parámetros tasa de contagio y tasa de fallecimiento por enfermedad cuyos valores se obtienen por ajuste a los datos, pero que podrían corregirse ligeramente teniendo en cuenta la demografía de la población y la existencia de comorbilidades (por ejemplo, una tasa de contagio ligeramente aumentada en personas de hogares superpoblados o una tasa de fallecimiento ligeramente aumentada en personas adultas mayores o con cáncer).

Además, también fue un desafío el trabajo con datos reales de salud que no siempre son cargados en el momento oportuno, que pueden variar en calidad y que distan mucho de ser ideales. A modo de ejemplo, los datos recuperados de la HCE utilizada para modelar representan un 68% de la población de la ciudad, por lo que el modelo también tiene sus límites y deben considerarse variables de ajuste.

A partir de los requerimientos de la coordinación y de los aprendizajes previos de la línea de modelos predictivos nos propusimos dejar plasmados los modelos como parte de la propia librería, tanto por intención de hacer fácilmente disponible el desarrollo como por razones de eficiencia en el cálculo (el código que utiliza una clase definida específicamente corre más rápido que el código que utiliza clases genéricas y modelos arbitrarios) como para que los desarrollos estén disponibles para la comunidad de forma libre y abierta.

El modelo -ajustándose al modelo de datos de la HSI- permitiría incluir otras fuentes de datos que provengan de la propia HSI como es el caso de los resultados de la línea de Fenotipos Computables o visualizar el modelo en la plataforma de Tableros para la mesogestión.

ANEXO 2 - Detalles de la Línea de Fenotipos Computables y sus etapas

Primera etapa - Detección automática de COVID en registros digitales de atención

Nombre del proyecto	Detección automática de COVID en registros digitales de atención
Institución convocada	ICC - FCEN - UBA / CONICET / FAMAFA - UNC
Equipo	Viviana Cotik - ICC - FCEN - UBA / CONICET Laura Alonso Alemany - FAMAFA - UNC Marina Rojo - FMED - UBA Pilar Barcena Barbeira - FMED - UBA Martina Pesce - FMED - UBA Milagro Teruel - FAMAFA - UNC
Objetivo	Dado un conjunto de historias clínicas electrónicas provenientes del sistema público de salud de La Rioja, detectar automáticamente un conjunto de fenotipos agudos: COVID, bronquiolitis, neumonía, diarrea y dengue, y definir su calidad de sospechosos, confirmados o negativos. Elaborar, en una primera etapa, una prueba de concepto para el fenotipo COVID.

Metodología	<p>El conjunto de datos con el que se trabajó contenía 369.000 registros de atención con campos de texto libre. El 32% de estos registros corresponde a Farmacia, 35% a clínica médica y el resto a otras especialidades. Los registros de Farmacia fueron descartados para la tarea de detección de COVID, restando 251.000 registros. Para poder realizar la anotación manual, se trabajó en un manual de definición de los criterios de anotación. El proceso de anotación involucró a tres anotadores (estudiantes avanzados de medicina) y dos residentes de epidemiología, que revisaron la calidad de las anotaciones y participaron en la elaboración y revisión iterativa del criterio de anotación.</p> <p>Respecto de los métodos de análisis estadísticos utilizados, se utilizó F1 para medir el desempeño de modelos y se monitoreó el accuracy. Para medir el acuerdo entre anotadores utilizamos el coeficiente Kappa de Cohen [Cohen 1960]. También se calcularon el Kappa de Fleiss y el Alpha de Krippendorff. Las tres métricas se pueden interpretar de manera similar, como el acuerdo entre jueces descartando el acuerdo esperado por azar.</p> <p>Durante el entrenamiento, se exploraron distintas combinaciones de hiperparámetros para los clasificadores y se selecciona el mejor modelo, maximizando la métrica F1 en el conjunto de datos de validación. En el caso de los modelos Naive Bayes, Logistic Regression y GradientBoosting, se utilizaron las implementaciones de la librería ScikitLearn y se aplicó una búsqueda por grilla exhaustiva. En el caso de las redes neuronales, donde la cantidad de hiperparámetros y el tiempo de entrenamiento es mucho mayor, se utilizó una búsqueda de grilla aleatoria.</p> <p>Durante el desarrollo del proyecto se evaluaron distintos tipos de clasificadores automáticos: basados en reglas heurísticas, clasificadores lineales y clasificadores no lineales.</p>
--------------------	--

Actividades	<ul style="list-style-type: none"> - Definición de los diferentes casos de COVID, tal como se pueden distinguir en reportes de atención en salud primaria de la provincia de La Rioja: COVID-confirmado, COVID-sospechoso, COVID-descartado, sin COVID - Creación de un manual de instrucciones para la identificación y clasificación manual de registros con diferentes casos de COVID en reportes de atención en salud primaria de la provincia de La Rioja, a cargo de un equipo multidisciplinar de médicas epidemiólogas y expertas en procesamiento del lenguaje natural. - Creación de un conjunto de datos de registros de atención en salud primaria de La Rioja, que se clasificaron en alguna de las clases de COVID definidas previamente, siguiendo las instrucciones del manual, para inferencia de algoritmos basados en aprendizaje automático y para evaluación y comparación de sistemas automáticos y manuales - Evaluación de la confiabilidad de la clasificación manual realizada por anotadores humanos (especialistas del dominio médico). - Creación de un algoritmo de clasificación basado en reglas - Obtención de algoritmos de clasificación basados en aprendizaje automático - Evaluación y análisis de error del algoritmo basado en reglas y los basados en aprendizaje automático
Productos	<ul style="list-style-type: none"> - Manual de anotación, en el que se adaptaron los protocolos oficiales para el diagnóstico de COVID para la tarea (incluido en el Reporte de investigación) - Conjunto de datos de registros de atención anotados por especialistas del dominio (médicos/as). - Algoritmos de identificación automáticos, uno basado en reglas y otros basados en aprendizaje automático - Reporte de investigación (Documento Final proyecto de fenotipado - COVID) - Artículo descriptivo del trabajo realizado, en proceso de ajustes sugeridos por Comité de Revista Científica.
Resultados	<p>Es factible obtener buenos resultados, por encima del 80%, en clasificar los registros de atención en diferentes tipos de caso con</p>

	<p>respecto a COVID. La información que aporta el texto libre de los registros de atención es suficiente por sí misma para determinar con alta fiabilidad si se está describiendo un caso de COVID.</p> <p>Los expertos humanos no alcanzaron acuerdo perfecto (en la identificación manual de registros COVID) pero su nivel de acuerdo indica muy buena reproducibilidad de los resultados obtenidos.</p> <p>Un sistema automático como el desarrollado en este proyecto se podría implementar en sistemas de Historia Clínica Electrónica para la identificación de registros de COVID en registros de atención. Dados sus mínimos requisitos de partida (texto libre), se trata de una aproximación de gran interoperabilidad, fácil de integrar en sistemas de Historia Clínica Electrónica muy diferentes entre ellos.</p>
Aprendizajes	<p>El trabajo en un equipo interdisciplinar fue clave para la elaboración de un buen manual de anotación y la implementación de una buena metodología de anotación, lo cual redundó en un dataset consistente y que garantiza buena reproducibilidad.</p> <p>El algoritmo basado en reglas obtuvo un rendimiento comparable a los basados en aprendizaje automático, con un costo mucho menor en anotación de casos, tiempo de desarrollo y entrenamiento de modelos, además de incorporar explicabilidad de forma nativa.</p>

Segunda etapa - Detección Automática de síntomas asociados a síndrome febril agudo inespecífico

Nombre del proyecto	Detección Automática de síntomas asociados a síndrome febril agudo inespecífico, COVID, diarrea y neumonía
----------------------------	--

Institución convocada	ICC - FCEN - UBA / CONICET / FAMAFA - UNC
Equipo	<p>Viviana Cotik - ICC - FCEN - UBA / CONICET</p> <p>Laura Alonso Alemany - FAMAFA - UNC</p> <p>Marina Rojo - FMED - UBA</p> <p>Pilar Barcena Barbeira - FMED - UBA</p> <p>Martina Pesce - FMED - UBA</p> <p>Milagro Teruel - FAMAFA - UNC</p>
Objetivo	Detección Automática de síntomas asociados a síndrome febril agudo inespecífico, COVID, diarrea y neumonía
Metodología	<p>El conjunto de datos con el que se trabajó contenía 1.073.084 registros de atención con campos de texto libre. El 26% de estos registros corresponde a “Medicina General”, el 24% corresponde a “Medicina Familiar” y el resto a otras especialidades.</p> <p>Para poder realizar la anotación manual, se trabajó en un manual de definición de los criterios de anotación. En el mismo se define qué entidades se anotarán y se detalla el criterio de anotación. La definición de criterios fue realizada por una lingüista computacional, una doctora en ciencias de la computación y dos médicas epidemiológicas. El proceso de anotación involucró a tres anotadores (estudiantes avanzados de medicina) y dos residentes de epidemiología, que revisaron la calidad de las anotaciones y participaron en la elaboración y revisión iterativa del criterio de anotación.</p>

	<p>Para medir el acuerdo entre anotadores utilizamos el coeficiente Kappa de Cohen [Cohen 1960]. Esta métrica registra el acuerdo entre jueces descartando el acuerdo esperado por azar. El valor 1 indica acuerdo perfecto, el 0 representa un acuerdo que se puede esperar del azar y los valores negativos indican que los desacuerdos superan los esperables por azar.</p> <p>Se consideraron diferentes tipos de modelos para predicción: basados en redes neuronales, CRF (Conditional Random Fields), clasificadores lineales y no lineales. Optamos por comenzar con el desarrollo y entrenamiento de un predictor conformado por redes neuronales, concretamente una arquitectura basada en una red recurrente bidireccional (BiLSTM), según el estado del arte para reconocimiento de entidades nombradas.</p>
<p>Actividades</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Definición de los diferentes elementos a detectar en el texto libre de reportes de atención en salud primaria (HCE) de la provincia de La Rioja: signos, síntomas y resultados de laboratorio, fecha de inicio de los síntomas, enfermedad, negación, especulación, condicional y temporal. - Creación de un manual de instrucciones para la identificación de fragmentos de texto donde se describa alguno de los elementos a detectar, en reportes de atención en salud primaria de la provincia de La Rioja, a cargo de un equipo multidisciplinar de médicas epidemiólogas y expertas en procesamiento del lenguaje natural. - Creación de un conjunto de datos de registros de atención en salud primaria de La Rioja, en el que se identifican fragmentos de texto donde se describa alguno de los elementos a detectar, siguiendo las instrucciones del manual, para inferencia de algoritmos basados en aprendizaje automático y para evaluación y comparación de sistemas automáticos y manuales - Evaluación de la confiabilidad de la identificación manual

	<ul style="list-style-type: none"> - Obtención de un algoritmo de clasificación basado en aprendizaje automático - Evaluación y análisis de error del algoritmo basado en aprendizaje automático
Productos	<ul style="list-style-type: none"> - Manual de anotación, basado en los protocolos de vigilancia sindromática del país - Conjunto de datos de registros de atención anotados por especialistas del campo. En resguardo por la sensibilidad de los datos (texto libre). - Un algoritmo de identificación automático basado en aprendizaje automático
Resultados	<p>Identificar signos, síntomas, enfermedades, resultados de laboratorio, etc. en el texto libre es una tarea compleja que requiere una gran cantidad de datos anotados manualmente.</p> <p>Los resultados obtenidos por los algoritmos aplicados en esta prueba de conceptos no fueron lo suficientemente buenos ya que se precisan más datos anotados para mejorar la performance. No obstante, el corpus de datos anotado resulta muy valioso para evaluar aproximaciones más sofisticadas.</p>
Aprendizajes	<p>Debido al corto tiempo y disponibilidad de anotación para este proyecto en particular, los resultados obtenidos en esta etapa son preliminares y solamente indican factibilidad de la aproximación. Se requiere una mayor cantidad de datos anotados o bien el uso de algoritmos de aprendizaje automático más potentes, como modelos de lenguaje, para obtener mejores resultados en esta tarea.</p>

Tercera Etapa - Ejercicio de reproducibilidad de la detección automática de COVID en registros clínicos.

Nombre del proyecto	Ejercicio de reproducibilidad de la detección automática de COVID en registros clínicos
Institución convocada	Universidad Nacional del Sur
Equipo	<p>Caverzán, Esteban (Universidad Nacional del Sur y CONICET)</p> <p>Chesñevar, Carlos (Universidad Nacional del Sur y CONICET)</p> <p>Díaz, Gabriela (Universidad Nacional del Sur y CONICET)</p> <p>Estevez, Elsa (Universidad Nacional del Sur y CONICET)</p> <p>Bruno, Ariana (Universidad Nacional del Sur)</p> <p>Simari, Gerardo (Universidad Nacional del Sur y CONICET)</p> <p>Siracusa, Carolina (Universidad Nacional del Sur)</p>
Objetivo	Realizar una prueba de reproducibilidad del proyecto “Detección automática de COVID”. Reproducir los resultados obtenidos en los dos estudios de identificación de COVID-19 a partir de texto libre de las historia clínicas electrónicas (HCE) de la Provincia de La Rioja.
Metodología	Durante el proceso de reproducibilidad se compararon los resultados obtenidos ejecutando un mismo código sobre el conjunto de datos dado. A efectos de llevar a cabo la reproducibilidad del código (scripts, métodos, código fuente), se procedió con la ejecución del mismo según se indica en la documentación que lo acompaña. Se realizaron las operaciones de preprocesamiento de datos, ejecución de los modelos propuestos y análisis de los resultados mediante las métricas postuladas.

Actividades	<p>Análisis de los experimentos realizados y estudio de las características del modelo asociado.</p> <p>Diseño, desarrollo e implementación de un modelo específico de machine learning a partir del análisis anterior, a fin de estudiar la reproducibilidad de los resultados obtenidos inicialmente por el CIECTI.</p> <p>La actividad anterior involucró la capacitación y formación de dos (2) estudiantes de grado, que podrán a futuro asumir otras tareas de desarrollo informático en el marco del proyecto ARPHAI y de su continuidad como comunidad de práctica de investigación.</p> <p>Testeo del modelo resultante y comparación final.</p>
Productos	<p>Informe de reproducibilidad del proyecto replicado con recomendaciones generales y específicas para la mejora de la documentación del proyecto. También se incluyeron modificaciones al código fuente y se definió el alcance de la potencial reproducibilidad del modelo.</p> <p>Se elaboró un Documento Maestro que describe todos los pasos necesarios para realizar la ejecución del código del proyecto “Detección automática de COVID” de la línea de fenotipos computables de ARPHAI, así como también las características del ambiente necesarias para dicha ejecución.</p>
Resultados	<p>Se presentaron métricas del rendimiento del modelo replicado y observaciones sobre los métodos de documentación. Habiéndose actuado con el mismo código y con el mismo set de datos dado, se evidenció la importancia de la documentación y ordenamiento del material disponible.</p>
Aprendizajes	<p>Del ejercicio de reproducibilidad se recomendó la construcción de un documento maestro o principal como guía general de la ejecución del código fuente, así como herramientas de seguimiento de resultados experimentales.</p>

	También, en tanto aprendizaje, se consideraron herramientas que repliquen ambientes de desarrollo para facilitar la reproducibilidad futura de las distintas líneas de trabajo.
--	---

Cuarta etapa - Reconocimiento de síntomas y fenotipos (trabajo de tesis de licenciatura)

Nombre del proyecto	Reconocimiento de entidades nombradas (síntomas y fenotipos) en historias clínicas electrónicas. Trabajo de tesis de licenciatura.
Institución convocada	Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Computación
Equipo	Javier Petri (tesista) - Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Computación Viviana Cotik - Instituto de Ciencias de la Computación (CONICET, UBA). Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Computación Pilar Barcena Barbeira. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Medicina Rodrigo Laje (Universidad Nacional de Quilmes y CONICET).
Objetivo	Detección Automática de síntomas asociados a síndrome febril agudo inespecífico, COVID, diarrea y neumonía utilizando técnicas del estado del arte. Revisión de algoritmos de clasificación de historias clínicas electrónicas en COVID positivo, sospechoso o negativo.

<p>Metodología</p>	<p>Para la detección de entidades nombradas se partió del trabajo realizado previamente en el subproyecto de fenotipado.</p> <p>Se revisó el conjunto de datos utilizado, se le hicieron unas depuraciones para mejorar su calidad y se reprodujeron algunas de los algoritmos previamente ejecutados.</p> <p>Se estuvo trabajando en el agregado de una capa de Conditional Random Fields (CRF) a la red neuronal BI-LSTM, con el objetivo de mejorar los resultados. También se entrenó BETO (modelo de red neuronal que permite el procesamiento computacional de lenguaje natural, que emula el trabajo de BERT en inglés) y se entrenó un nuevo modelo de lenguaje a partir de BETO con todo el conjunto de historias clínicas sin etiquetar. Se implementaron otros modelos como Roberta (Robustly optimized BERT approach, una versión mejorada de BERT) y un BETO entrenada con historias clínicas de Chile.</p> <p>Para la clasificación de historias clínicas electrónicas (HCE), se corrió el algoritmo de reglas realizado previamente por el proyecto de fenotipado sin tener en cuenta la clasificación provista por el código CIE-10 presente en la HCE. También se compararon los resultados del algoritmo con la información provista por la provincia de La Rioja en cuanto a cantidad de casos positivos para detectar si había una correlación.</p>
<p>Actividades</p>	<p>Estudio de los datos anotados y corrección de algunos puntos relacionados con su calidad</p> <p>Estudio de los algoritmos implementados previamente.</p> <p>Adecuación de los algoritmos, corrida con los nuevos datos.</p> <p>Reentrenamiento de BETO (modelo) con historias clínicas para intentar mejorar el modelo de lenguaje.</p> <p>Entrenamiento y validación de los modelos, selección de las mejores parametrización.</p>

	<p>Ejecución de los modelos con el dataset de test.</p> <p>Comparación de los resultados y estudio de errores.</p> <p>Ejecución del algoritmo de reglas para clasificación de HCE sin considerar el contenido del campo CIE10.</p> <p>Obtención de datos de pacientes COVID positivos de la provincia de La Rioja y comparación en el mismo lapso de tiempo con los resultados del algoritmo de reglas y con aquel que obtuvo los mejores resultados.</p>
<p>Productos</p>	<p>Como resultado de este proyecto estamos, por un lado formando en investigación al estudiante de la carrera de Ciencias de la Computación de la FCEyN, UBA, Javier Petri. Se busca que con este trabajo pueda concluir su tesis de licenciatura y recibirse de licenciado en ciencias de la computación. Por otro lado, estamos continuando la exploración de temáticas de interés para trabajar en conjunto en epidemiología y ciencias de datos/computación.</p> <p>También se obtuvieron como resultado varios algoritmos para detección de entidades nombradas basados en aprendizaje automático con métodos pertenecientes al estado del arte.</p> <p>Obtuvimos curvas comparativas de los resultados de los algoritmos de clasificación vs. las estadísticas oficiales de la provincia de La Rioja.</p>

Resultados	<p>Los modelos basados en transformers (arquitectura de redes neuronales en modelos secuenciales) dan mucho mejores resultados que la BI-LSTM. El de mejores resultados de acuerdo a las experiencias es ROBERTA. Estos resultados son posibles gracias al esfuerzo anterior hecho con el equipo de fenotipado para la definición del problema y la anotación de los datos, cuyo corpus es reutilizado en esta investigación.</p> <p>Se estudió la correlación entre los datos aportados por dos de los algoritmos de clasificación automática de historias clínicas electrónicas. En ambos casos, estos resultados se correlacionan con los datos oficiales.</p>
Aprendizajes	<p>El trabajo en un equipo multidisciplinar fue clave para la comprensión del proceso necesario para la elaboración del trabajo, la posibilidad de comparar los resultados y de cotejarlos con los datos oficiales.</p>

ANEXO 3 - Detalles de la Línea de Tableros para la mesogestión

Primera etapa - Prueba de concepto de tablero con datos de prueba

Nombre del proyecto	Desarrollo de Tablero para la mesogestión epidemiológica (prueba de concepto)
Institución convocada	Programa de Innovación Tecnológica en Salud Pública, Facultad de Medicina, UBA Instituto Pladema - UNICEN
Equipo	Marina Ridaó, Marina Rojo, Julieta Rodríguez Cámara (Programa de Innovación Tecnológica en Salud Pública, Facultad de Medicina, UBA) Mariano Risso. Pladema. UNICEN.
Objetivo	Desarrollar un tablero de información epidemiológica sobre Covid 19 en base a los datos de registros clínicos electrónicos de la Historia de Salud Integral (HSI) y datos del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS).
Metodología	Diseño y propuesta de desarrollo de un tablero de información epidemiológica sobre COVID 19 dirigido a gestores del sistema de salud de un nivel de gestión intermedio respecto de la jurisdicción (municipal o región sanitaria). Definición de alcance, diseño de su esquema principal, entrevistas con potenciales usuarios y elaboración de indicadores. Análisis de terminología, decisiones de herramientas de desarrollo. Ensayo con datos de prueba.
Actividades	Revisión de tableros existentes de acuerdo a necesidades locales

	<p>Diseño de esquema de tablero</p> <p>Entrevistas con potenciales usuarios de la meso gestión</p> <p>Elaboración y selección de indicadores para COVID 19.</p> <p>Revisión de HSI y campos de utilidad.</p> <p>Selección de términos SNOMED.</p> <p>Operacionalización de caso en HSI.</p> <p>Acceso a datos - SNVS e identificación de indicadores a utilizar</p> <p>Selección de Tecnologías para desarrollo.</p>
Productos	<p>Se elaboró una prueba de concepto de un tablero de identificación de casos de Covid 19 registrados en la HSI (con datos de prueba).</p> <p>Se logró articular y generar lazos de colaboración con actores relevantes del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires para la implementación en una siguiente etapa.</p> <p>Se elaboró un documento que releva el proceso de construcción del tablero y ofrece recomendaciones para la mejora de la primera versión orientando el trabajo de la etapa de piloto con datos reales.</p>
Resultados	<p>La correcta integración de 3 ejes principales: i) los conceptos del dominio (definición de caso en términos epidemiológicos), ii) las posibilidades de extracción de campos estructurados (arquitectura de HSI) y iii) la terminología utilizada (SNOMED CT) resultaron en una metodología para la operacionalización de caso que además puede ser reproducida para otra ENOs.</p> <p>Se completó el desarrollo de una prueba de concepto en línea en los servidores de prueba del instituto Pladema (instituto desarrollador de la HSI - Historia de salud Integrada).</p>

Aprendizajes	<p>Al finalizar esta etapa se valoró la conformación del equipo multidisciplinario para el desarrollo del tablero y se propuso fortalecer este aspecto para la siguiente etapa.</p> <p>La incorporación de los usuarios finales desde el inicio del desarrollo fue fundamental no solamente para detectar las necesidades en información y la pertinencia de los indicadores para el tablero sino para favorecer la articulación posterior para la implementación en la fase siguiente.</p> <p>La necesidad de contar con los datos suficientes y de calidad para poder valorar más justamente el resultado del desarrollo propuesto y los alcances.</p>
---------------------	--

Segunda etapa - Desarrollo e implementación de tablero con datos reales de la Provincia de Buenos Aires

Nombre del proyecto	Desarrollo e implementación de un tablero de información epidemiológica sobre Covid 19, Dengue y Vigilancia sindrómica en base a los datos de registros clínicos electrónicos de la Historia de Salud Integrada (HSI) de la Provincia de Buenos Aires
Institución convocada /Equipo	Marina Ridao, Marina Rojo, Pilar Barcena Barbeira, Martina Pesce (Programa de Innovación Tecnológica en Salud Pública, Facultad de Medicina, UBA); Victoria Dumas (Fundación Sadosky); Jose Luis Di Biase, Florencia Otarola (Cambá, Cooperativa de Tecnología)
Objetivo	<p>Desarrollar e implementar un tablero de información epidemiológica en base a los datos de registros clínicos electrónicos de la Historia de Salud Integrada (HSI) de la Provincia de Buenos Aires (PBA).</p> <p>1. Concluir el desarrollo e implementación de un tablero de información epidemiológica sobre Covid 19 en base a los datos de registros clínicos electrónicos de la Historia de Salud Integrada (HSI) y datos del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS).</p>

	<p>2. Incorporar Dengue replicando la metodología.</p> <p>3. Incorporar Vigilancia Sindrómica como aporte a la vigilancia tradicional y ampliar la contribución de la HSI hacia un módulo de epidemiología para la detección precoz de brotes.</p>
Metodología	<p>Desarrollo en 2 fases: en la fase 1 se revisaron las decisiones tecnológicas, se realizaron las mejoras a las visualizaciones del tablero piloto y se definió el ámbito de implementación más adecuado al nivel actual de implementación de la HSI. En la fase 2 se llevó a producción el tablero con datos reales de registros clínicos electrónicos del dominio de la provincia de Buenos Aires (PBA) y se incorporó la vigilancia sindrómica.</p>
Actividades	<p>Fase 1</p> <p>Revisión de decisiones tecnológicas</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Evaluación de paquetes de visualizaciones y/o alternativas a cube.js ○ Evaluación de integración con la HSI (o punto de extensión) ○ Integración con los datos de SNVS (datos oficiales del sistema nacional de vigilancia sanitaria) <p>Mejoras en visualizaciones del tablero</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Diagnóstico inicial ○ Identificación de paquetes compatibles ○ Contacto de retroalimentación con usuarios finales ○ Desarrollo de mejoras en gráficos, tablas, valores y su disposición en el tablero <p>Definición de ámbito para implementación del piloto</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Selección de ámbito de implementación

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Gestión de acuerdos interinstitucionales para realizar pruebas <p>Fase 2</p> <p>Nueva versión del tablero en producción</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Implementación del piloto <p>Incorporar vigilancia sindrómica</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Definición de síndromes. ○ Selección de términos SNOMED (hallazgos, trastornos, situaciones, eventos y procedimientos) ○ Elaboración y selección de indicadores (compatible/incompatible con el dash anterior), incorporación de nuevos indicadores. ○ Adaptación a la maqueta previa. ○ Visualizaciones nuevas.
Productos	<p>Tablero de información epidemiológica en servidores de prueba de la PBA.</p> <p>Manual de transferencia para su reutilización.</p> <p>Código fuente del desarrollo disponible en los servidores de PBA y en el Github de ARPHAI.</p> <p>Contribuciones al desarrollo de las librerías de cube-js y de vue3-openlayers (herramientas libres vinculadas al análisis de datos y visualizaciones).</p>
Resultados	<p>Contribución con la vigilancia de señales y nuevas prácticas en la vigilancia epidemiológica para la detección temprana de brotes.</p> <p>A partir de este proyecto se conformó un equipo de trabajo con aval de algunas de las instituciones que formaron parte de la segunda etapa del mismo (CIECTI, Programa de Innovación Tecnológica en Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UBA y Ministerio de</p>

	<p>Salud de la Provincia de Buenos Aires) presentando un proyecto de investigación en las becas de Estudio Multicentrico de Salud Investiga y siendo seleccionados para financiamiento del mismo durante el 2023. El estudio profundiza en la vigilancia epidemiológica desde los registros electrónicos con el objetivo de evaluar el uso de los campos estructurados codificados mediante SNOMED-CT de la HSI implementada en PBA, en la vigilancia sindrómica como parte de una estrategia de inteligencia epidémica. El proyecto cuenta con 5 becarios y se desarrollará durante el año 2023.</p>
<p>Aprendizajes</p>	<p>La implementación de cualquier herramienta de análisis epidemiológico requiere evaluar y monitorear el proceso de implementación de la HSI en las jurisdicciones a fin de aproximarse a conocer la validez de la información de los campos estructurados en los registros clínicos para la vigilancia epidemiológica.</p> <p>La importancia de la coproducción y del trabajo interdisciplinario en el desarrollo de la herramienta.</p> <p>El vínculo investigación/gestión, en la potencia de colaboración y co-creación que surge entre la universidad o ámbito académico y la gestión pública.</p> <p>Por otro lado, el sistema público de salud en la Argentina se organiza en diferentes niveles de gestión (nacional, provincial, municipal) en un mismo ámbito geográfico (por ej. hospitales nacionales, provinciales y municipales en un único municipio), además de los niveles de atención. Esto presenta un desafío para el criterio de territorialidad propuesto por nuestros tableros pensados para aportar a la toma de decisiones de un secretario de salud municipal, por ejemplo.</p>

ANEXO 4 - Detalles de la Línea de Uso Responsable de Datos

1. Anonimización de texto libre de salud en español

Nombre del proyecto	Anonimización de texto libre de registros de salud en español provenientes de HCE.
Institución convocada	Instituto de Cálculo - FCEN - UBA / CONICET / FAMAFA - UNC
Equipo	Sabrina López - Instituto de Cálculo - FCEN - UBA / CONICET Laura Ación - Instituto de Cálculo - FCEN - UBA / CONICET Laura Alonso Alemany - FAMAFA - UNC
Objetivo	Desarrollar un algoritmo de anonimización adecuado a la base de textos libres de registros de salud en español provenientes de la HCE utilizada y evaluar procedimientos de anonimización humana y automática de texto clínico.
Metodología	<ul style="list-style-type: none">- Revisión bibliográfica sobre el uso secundario de datos en salud y su anonimización, con particular atención al tratamiento de texto libre de Historias Clínicas Electrónicas en español.- Creación de un manual de anotación de entidades de información personal protegida para el uso de anotadores humanos.- Desarrollo de dataset anotado en entidades de información personal protegida, por dos anotadores humanos basados en la guía de

	<p>anotación correspondiente mediante una plataforma de anotación de código abierto (Label Studio)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desarrollo de un algoritmo de anonimización basado en reglas (expresiones regulares y consulta a diccionarios) - Obtención de un algoritmo de anonimización basado en aprendizaje automático (BiLSTM, con capas: embeddings-BiLSTM-TimeDistributed-DenseSoftmax) - Evaluación y análisis de error, de un algoritmo de anonimización genérico, el algoritmo basado en reglas específico del proyecto y el basado en aprendizaje automático mediante métricas de clasificación (F1-score, Accuracy, precision y recall).
Actividades	<ul style="list-style-type: none"> - Estudio de legislación y normativa sobre información personal protegida (Argentina, USA y UE). A la legislación nacional, se sumó el análisis de HIPAA (USA) y RGPD (UE). - Delimitación del alcance de procedimientos de anonimización de texto libre en reportes de atención en salud primaria de la provincia de La Rioja (nombres, direcciones, instituciones, etc.) - Creación de un manual de instrucciones para la identificación y clasificación manual de información personal protegida en texto clínico - Creación de un conjunto de datos de texto libre de 2500 registros de atención en salud primaria de La Rioja donde se identificaron fragmentos de texto con información personal protegida, para inferencia de algoritmos basados en aprendizaje automático y para evaluación y comparación de sistemas automáticos y manuales - Evaluación de la confiabilidad de los procesos de anonimización manuales mediante análisis de desacuerdo entre anotadores. - Creación de un algoritmo de anonimización basado en reglas (expresiones regulares y diccionarios) - Obtención de un algoritmo de anonimización basado en aprendizaje automático según el estado del arte.

	<p>- Desarrollo de procedimiento de evaluación de algoritmos de deidentificación de texto libre en español, basado en expresiones regulares y métricas de clasificación (Accuracy, Precision, Recall y F1-score).</p>
Productos	<p>Guía de anotación de entidades: Consiste en el manual que se les proporcionó a los anotadores (especialistas de dominio médico/epidemiológico) para identificar datos personales en registros clínicos de salud y señalarlos a través de las herramientas.</p> <p>Corpus anotado con reemplazo de entidades de información personal protegida.</p> <p>Algoritmo para reemplazo de entidades de información personal protegida (basado en reglas y basado en aprendizaje automático)</p> <p>Deidentificación automática de texto libre de historias clínicas en español de Argentina: Presenta los resultados de evaluación de los procesos de deidentificación desarrollados con y sin acceso a los datos de la base disponible para investigación.</p> <p>Deidentification of Spanish healthcare free-text: not fully reliable but far better than nothing! Póster de Sabrina L. López, Luciano Silvi, Laura Alonso Alemany y Laura Ación.</p>
Resultados	<p>Es factible obtener buenos resultados, aunque no con un 100% de acierto, en anonimización de textos libres en español en reportes de atención en salud primaria.</p> <p>No obstante, los expertos humanos no alcanzaron un acuerdo perfecto respecto de qué información debía ser protegida, por lo cual no se puede garantizar que un proceso manual va a proteger toda información que requiera protección.</p>
Aprendizajes	<p>Más allá de los algoritmos de anonimización, es muy importante prestar atención a la dificultad de la tarea para los seres humanos. Los resultados conseguidos en la investigación implican que los procesos de anonimización total (100%) no son posibles para el caso de datos personales en registros de texto libre de salud y que el uso de este tipo de datos para investigación demanda otras prácticas de seguridad y capacitación que resguarden los derechos de los dueños de los datos utilizados.</p>

	Otro aprendizaje a destacar es que para el desarrollo de herramientas de anonimización efectiva, es imprescindible el acceso a los datos siempre considerando todos los cuidados del caso.
--	--

2. Contribución a las políticas públicas vinculadas al uso responsable de datos de salud

Nombre del proyecto	Contribuciones a las políticas públicas vinculadas al cuidado de los datos personales y difusión de aprendizajes sobre Uso Responsable de Datos en Salud.
Institución convocada	Instituto de Cálculo - FCEN - UBA / CONICET / FAMAFA - UNC
Equipo	Sabrina López - Instituto de Cálculo - FCEN - UBA / CONICET Laura Ación - Instituto de Cálculo - FCEN - UBA / CONICET Laura Alonso Alemany - FAMAFA - UNC
Objetivo	Contribuir a la construcción de políticas públicas justas en materia de uso responsable de datos, con especial foco en datos de salud orientados a la investigación.

Metodología	<ul style="list-style-type: none"> - Participación en consultas públicas para la elaboración de legislación - Elaboración de documentos de sensibilización y difusión - Participación en eventos sobre la temática
Actividades	<ul style="list-style-type: none"> - Participación en las reuniones preliminares para la consulta pública para la actualización de la Ley de Protección de Datos Personales de la República Argentina - Elaboración de una propuesta para el tratamiento de datos sensibles de texto libre en salud en el marco de consulta pública para la actualización de la Ley de Protección de Datos Personales de la República Argentina. - Elaboración de dos documentos de sensibilización sobre uso responsable de datos, junto con la Fundación Fundar. - Participación como asistentes en la jornada de "Salud digital e innovación en Argentina: un plan de acción parlamentaria" organizado por el Honorable Senado de la Nación de la República Argentina. - Presentación "Anonimización de textos en historias clínicas electrónicas y uso responsable de datos." en el 13º Congreso Argentino de Informática y Salud. - Presentación "Desafíos en el uso secundario de datos de salud." en el 1º Seminario de Inteligencia Artificial en Medicina. - Presentación en la X Asamblea ordinaria del Consejo Federal para la Transparencia.
Productos	<p>Presentación a la Consulta Pública para la actualización de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales: Documento con una propuesta para el tratamiento de datos sensibles, en particular datos sensibles de texto libre en salud, tratando de sostener las garantías de derecho a la intimidad y protección de información personal protegida, en el marco de consulta pública para la actualización de la Ley de Protección de Datos Personales de la República Argentina. Se puso especial foco en el hecho de que los procedimientos de anonimización no ofrecen garantías absolutas de protección, y se explicó que el acceso a los datos limitado permite</p>

	<p>llevar adelante trabajos de investigación sin mayores dificultades.</p> <p>Datos digitales de Salud: ¿Parte de la solución y del problema?: Documento de sensibilización y divulgación sobre uso responsable de datos en salud, mostrando el valor que tienen estos datos y posibles problemas que surgirían en diferentes escenarios de uso.</p> <p>Guía práctica para el uso de datos en salud: Documento de sensibilización y facilitación sobre anonimización, con recomendaciones para implementar procesos de anonimización en diferentes ámbitos de la salud, glosario, herramientas y diferentes recursos.</p> <p>Desafíos en el uso secundario de datos de salud (Presentación de Sabrina López en Seminario de Inteligencia Artificial en Medicina)</p> <p>Anonimización de textos en historias clínicas electrónicas y uso responsables de datos. Presentación de Sabrina López en el CAIS (Congreso Argentino de Informática en Salud)</p>
<p>Resultados</p>	<p>Los documentos fueron publicados en redes sociales y en la página de ARPHAI y Fundar, y fueron recibidos con mucho interés de parte de los decisores políticos.</p> <p>Los documentos generados también forman parte de propuestas de sensibilización y capacitación de funcionarios/as en la temática del tratamiento responsable y justo de los datos de salud.</p> <p>Los resultados de investigación fueron utilizados para aportar a la consulta pública sobre la actualización de la Ley de Protección de Datos Personales.</p>
<p>Aprendizajes</p>	<p>La participación de este equipo en procesos de discusión y debate sobre la protección de datos personales en el país, advierten sobre la importancia de abordar el tema y de la necesidad de seguir aportando en la búsqueda de estrategias que permitan avanzar en el campo de la investigación con datos de salud sin poner en juego los derechos de las personas.</p>

ANEXO 5 - Detalles de la Línea de Sesgos

1. Diseño de modelo de datos para la HSI con perspectiva de género trans-inclusiva

Nombre del proyecto	Diseño de un modelo de datos para la HSI con perspectiva de género trans-inclusiva
Institución convocada	Sinc-i (UNL), CONICET, UBA.
Equipo	Enzo Ferrante - CONICET; Blas Radi - UBA; Marina Elichiri; Julia Pena Carla De Grucci
Objetivo	El objetivo general fue diseñar un modelo de datos para la Historia de Salud Integrada que incorpore una perspectiva de género trans-inclusiva.
Metodología	Las técnicas utilizadas en la investigación realizada se basaron principalmente en el estudio sistemático de la literatura existente, entrevistas a expertos/as e informantes clave, y el análisis exploratorio de bases de datos.
Actividades	Actividad 1: Estudio e implementación de la desbinarización de la Historia de Salud Integrada Una de las actividades fue el trabajo en torno a la desbinarización de la identidad de género registrada en dicho sistema. En este sentido, el proceso de desbinarización del campo mencionado tuvo como objetivo una mejor adecuación a la Ley de Identidad de

Género de la República Argentina, sancionada en mayo de 2012, que demanda tratar a las personas de acuerdo a su identidad de género elegida. Con este propósito, desde ARPHAI se impulsaron mesas de trabajo con distintos actores del sector público y entrevistas a expertos/as. En los encuentros, se abordaron los requerimientos de la Historia de Salud Integrada (HSI) en términos de identificación unívoca de personas; las problemáticas y alternativas que surgen de las propuestas de apertura por categorías para identidad de género, y otras variables sexo-genéricas; y las limitaciones y desafíos en la implementación en el territorio de estas herramientas de captura de datos a nivel administrativo, entre otras. Además, se elaboró un documento titulado “Identidad de género en la HCE. Discusiones y experiencias en torno a la captura, almacenamiento y visualización de datos” en el que se recopilieron estudios y experiencias existentes en torno a la temática. Adicionalmente, en el marco de este mismo proceso, se elaboró una revisión de los manuales de la HSI realizados por los equipos del MSAL con el objetivo de adecuar los cambios realizados en la herramienta en los instructivos, a la vez de brindar recomendaciones en materia de lenguaje inclusivo (Documento “Revisión de Manuales de la HSI”).

Actividad 2: Análisis de los estándares diagnósticos trans específicos desde diversas perspectivas: histórica, de despatologización y de derechos humanos.

La HSI hace uso de estándares terminológicos para la codificación de información sobre diagnóstico, prácticas clínicas y otro tipo de vocabulario médico específico en campos estructurados dentro del sistema. Sin embargo, dichos estándares terminológicos médicos a partir de los cuales se construyen estadísticas, políticas públicas y proyecciones a nivel global han contribuido históricamente a sostener una mirada clínica patologizante sobre distintas poblaciones, particularmente sobre las trayectorias trans. En este sentido, el estándar SNOMED-CT adoptado por la HSI no es ajeno a dicho fenómeno. Por esta razón, y con el objetivo de aportar a la construcción de una HSI género inclusiva, que respete las diversidades sexo-genéricas y que se adecúe a la Ley de Identidad de Género antes mencionada, desde la línea de sesgos del proyecto ARPHAI se redactó un informe que sistematiza la construcción y revisión de las

categorías trans específicas en distintos estándares terminológicos, que sirva como insumo para acciones tendientes a mejorar dichos estándares. (ver producto "Estándares diagnósticos trans específicos desde la perspectiva de despatologización y derechos humanos"). Además, esta actividad abordó particularmente el análisis de SNOMED CT por medio de la exploración interactiva con la interfaz web existente. SNOMED CT constituye la opción de terminología médica implementada en la HSI. En este sentido, se generó el producto "Recomendaciones para evitar el cisexismo y la patologización trans en SNOMED CT".

Actividad 3: Análisis de la fiabilidad de los datos recabados sobre población trans e intersex en la base de datos de la base utilizada.

Otra de las actividades que se llevó a cabo fue un análisis exploratorio y entrevistas a usuarios del sistema HCE para comprender la fiabilidad de los datos recabados sobre la población trans e intersex en dicha base de datos. En el producto que se presentará en el próximo cuadro, denominado "Análisis exploratorio sobre las potencialidades de la HCE para la visibilización de disparidades y sesgos: El caso de la provincia de La Rioja" se discuten algunos de los análisis cuantitativos (análisis estadísticos comparativos de porcentajes respecto a datos reportados por organismos públicos a nivel nacional) y cualitativos (estudio pormenorizado a cargo de especialistas médicos de campos estructurados y de texto libre asociados a dichos pacientes), que se realizaron para corroborar si era posible hacer uso de la información almacenada en el campo booleano 'trans' de la base de datos, así como también de la categoría 'intersex' existente en el campo 'sexo', para potenciales estudios de disparidades en la atención de salud recibida por dichas poblaciones.

Productos	<ol style="list-style-type: none">1. "Identidad de género en la HCE. Discusiones y experiencias en torno a la captura, almacenamiento y visualización de datos": este documento se propone sistematizar las principales discusiones y experiencias en torno a la captura, el almacenamiento y la visualización y posterior análisis de los datos de las historias clínicas electrónicas referidos a la identidad de género -y otros atributos sexo-genéricos- de las personas.2. "Estándares diagnósticos trans específicos desde la perspectiva de despatologización y derechos humanos": este documento presenta, desde una perspectiva histórica, un estudio sobre las categorías trans específicas incluidas en el clasificador de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud (CIE) -el de mayor difusión internacional en materia de comparabilidad de estadísticas de morbilidad y mortalidad- y el manual de desórdenes mentales de la Asociación norteamericana de psiquiatría (DSM), dando cuenta del rol del activismo por la despatologización en la modificación de dichos estándares a lo largo de los años, y sistematizando algunas de las principales reivindicaciones aún pendientes de conquistarse.3. "Recomendaciones para evitar el cissexismo y la patologización trans en SNOMED CT": este documento incluye un análisis pormenorizado de términos patologizantes existentes en la actualidad, que deberían ser eliminados o modificados, y propone el agregado de nuevos términos. El objetivo es poder adaptar dicha terminología al marco legal nacional e internacional en materia de identidad de género y derechos humanos, contribuir a que la toma de decisiones esté basada en información precisa, despatologizar las experiencias trans y optimizar la atención de la salud de las personas que se identifican con un género distinto al asignado al nacer.4. "Revisión de los manuales de la HSI": este documento incluye una revisión de los manuales existentes de la HSI realizada por el Ministerio de Salud, con el objetivo de actualizarlos para que incluyan una perspectiva de género.
------------------	--

Resultados	<ul style="list-style-type: none"> - Desbinarización del campo 'Identidad de género' de la HSI del Ministerio de Salud - Cambio inicial en el estándar SNOMED-CT eliminando algunos de los términos existentes que resultaban patologizantes para la comunidad trans. - Actualización de manuales del sistema de HSI existente, con la inclusión de una perspectiva de género.
Aprendizajes	<p>Esta línea de trabajo conllevó diversos aprendizajes en lo que hace a la captura de datos y el trabajo con tomadores de decisiones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Resulta fundamental reflexionar sobre el por qué de la captura de los datos: al comenzar este proyecto, entendíamos fundamental el contar con datos en la historia clínica electrónica que permitan representar a la población en su conjunto, y en particular a las personas trans, para dar cumplimiento a la Ley de Identidad de Género de Argentina. En este sentido, fue que abordamos la desbinarización de la HSI y un estudio pormenorizado sobre las mejores formas de capturar estos datos. Con el devenir de las discusiones, nos dimos cuenta de que además de contar con un buen modelo de datos que permita representar a la población en su conjunto, resulta fundamental entender el por qué se pretende incluir esa información en la HSI, dado que en muchas ocasiones es información sensible que los/as pacientes pueden no querer revelar. Es por esto que entendemos que si bien la desbinarización de la identidad de género en la HSI constituye un gran logro de intervención en la política pública, se trata más bien de un primer paso que debe ser revisado a la luz de discusiones más profundas sobre por qué dicho campo debe ser capturado, sopesando las cuestiones de privacidad con las ventajas para el acceso a la salud que puede conllevar el contar con dicha información. - La forma en la que algunos de los sistemas actuales capturan información sobre la identidad de género no resulta en datos confiables: a partir de un análisis pormenorizado de los datos referidos a identidad de género de la base de datos, y de

	<p>entrevista tanto con usuarios/as del sistema como con especialistas en salud de personas trans, creemos importante remarcar que algunos de los métodos existentes para su captura resultan datos ambiguos y poco confiables.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Importancia de involucrar a los/as usuario/as del sistema en el proceso de diseño: a partir de las entrevistas realizadas a usuarios/as de sistemas de HCE, entendimos la importancia de involucrarles también durante el proceso de diseño de dichos sistemas.
--	---

2. Análisis de la potencialidad de la HCE para la visibilización de disparidades y sesgos

Nombre del proyecto	Análisis de la potencialidad de la HCE para la visibilización de disparidades y sesgos
Institución convocada	No Aplica
Equipo	Enzo Ferrante - CONICET, Carla De Grucci, Laura Acion, CONICET - UBA
Objetivo	El objetivo general fue estudiar las capacidades de las Historias Clínicas Electrónicas para detectar potenciales disparidades en el acceso a la salud de distintas subpoblaciones.
Metodología	En este caso, para el análisis de disparidades (Actividad 2), se utilizó una metodología de análisis desagregado, donde se particionaron los datos por grupo demográfico y se procedió a estudiar diversos indicadores relativos a la atención de salud, comparando los valores

	<p>obtenidos para dichos grupos. Adicionalmente, se trabajó con una metodología de análisis exploratorio de datos (Actividades 1, 3 y 4) y por medio de entrevistas a informantes clave (Actividad 4).</p>
<p>Actividades</p>	<p>Actividad 1: Curación y análisis exploratorio de los datos de la HCE utilizada (La Rioja)</p> <p>Como primer paso, se procedió a realizar un análisis exploratorio de los datos y curación de los mismos, con el objetivo de prepararlos para posterior procesamiento en búsqueda de posibles disparidades y sesgos en el acceso a la salud. Esto derivó en uno de los productos denominado "Datos secundarios de historias clínicas electrónicas usados en ARPHAI: Origen, limpieza, pre-procesamiento y caracterización demográfica" .</p> <p>Actividad 2: Estudio de las potencialidades de los datos de la HCE utilizada para la visibilización de disparidades y sesgos en el acceso a la salud</p> <p>A partir de una versión anonimizada de la base de datos de HCE implementada en centros de salud de la Provincia de La Rioja, esta actividad se centró en realizar un análisis comparado de distintos indicadores generados a partir de la información existente en la HCE, tomando en cuenta distintas dimensiones de interseccionalidad como el género, edad y grupo étnico de los pacientes. El producto resultante de dicha actividad, referenciado en la próxima sección, corresponde al documento "Análisis exploratorio sobre las potencialidades de la HCE para la visibilización de disparidades y sesgos".</p> <p>Actividad 3: Análisis de un prototipo de enrolamiento para estudios prospectivos sobre disparidades en base a la HSI</p>

	<p>Dado que una de las conclusiones derivadas de la Actividad 2 fue que la naturaleza secundaria de los datos almacenados en la historia clínica electrónica limita su usabilidad para llevar a cabo estudios de búsquedas de disparidades, se decidió avanzar en el diseño de una nueva funcionalidad para la HSI que permita el enrolamiento ordenado de pacientes para estudios específicos, facilitando la realización de estudios prospectivos que garanticen la fiabilidad de los datos. En este sentido, se avanzó en una revisión inicial de bibliografía sobre experiencias previas de uso de HCE con estos objetivos.</p> <p>Actividad 4: Estudio de estrategias de seguimiento de Enfermedades Crónicas No Transmisibles en base a registros de HCE</p> <p>A raíz de discusiones y entrevistas con especialistas del campo de la salud, se identificaron a las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) como un campo de interés donde llevar a cabo análisis para el seguimiento y potencial detección de disparidades en la atención brindada. Dado que diversos trabajos en la literatura reportan disparidades en el acceso a seguimiento y tratamiento de dichas enfermedades para diversos grupos demográficos, se decidió indagar en esta temática haciendo uso de los datos existentes en la base de datos de La Rioja y realizar entrevistas a usuarios de dicho sistema para recabar experiencias.</p>
<p>Productos</p>	<p>"Datos secundarios de historias clínicas electrónicas usados en ARPHAI: Origen, limpieza, pre-procesamiento y caracterización demográfica": Este documento constituye el resultado de un análisis exhaustivo de la base de datos. Dicho análisis incluyó una exploración inicial de la base de datos, operacionalización de las variables de interés, aplicación de criterios de inclusión y exclusión de registros y una caracterización de los diferentes grupos demográficos incluidos en la HSI, comparando con los datos demográficos existentes en la literatura, reportados por la Dirección Nacional de las Personas. Adicionalmente, se incluyó un apartado especial donde se estudiaron las características y fiabilidad de los datos capturados en relación a la población trans, de especial interés para</p>

esta línea de trabajo.

"Análisis exploratorio sobre las potencialidades de la HCE para la visibilización de disparidades y sesgos": Este documento presenta un estudio preliminar cuyo objetivo es ejemplificar las potencialidades del análisis desagregado de datos de HCE como metodología para la detección de disparidades en el sistema de salud. Lejos de ser un estudio exhaustivo y concluyente, el objetivo de este documento fue ilustrar con ejemplos concretos las potencialidades de la HCE para la visibilización de disparidades existentes en los distintos niveles del sistema de salud.

"Estrategias de seguimiento de Enfermedades Crónicas No Transmisibles en base a registros de HCE: notas y recomendaciones": Este informe indaga en la epidemiología de las ECNT, y trata de dar respuesta a cómo los sistemas de HCE pueden ayudarnos a realizar seguimientos personalizados, en pos de disminuir las brechas de salud existentes.

Resultados	<ul style="list-style-type: none"> - Disparidades detectadas por medio del análisis de HCE: a partir de los análisis de subgrupos antes mencionado, se encontraron aspectos del sistema de salud que podrían ser mejorados. Por ejemplo, en las instituciones de salud analizadas se encontró que dependiendo de la edad, las personas suelen asistir al centro médico en distintos horarios. Esto podría servir para mejorar la reasignación de especialidades médicas, y optimizar el uso del tiempo de los especialistas. - Formación de recursos humanos en la temática: a partir de los estudios realizados en esta línea de trabajo, la Bioing. Carla de Grucci se encuentra actualmente en proceso de escritura de su tesis de Maestría en Informática en Salud, que se espera culmine a lo largo de este año. - Presentación en las Jornadas de Informática en Salud de JAIIO: se presentaron algunos de los hallazgos de esta línea en una presentación oral realizada por Carla de Grucci en las Jornadas Argentinas de Informática (JAIIO). - Listado de recomendaciones para dotar a la HSI de capacidades para identificación y seguimiento de pacientes con ECNT: se elaboró un listado (incluido en el producto "Estrategias de seguimiento de Enfermedades Crónicas No Transmisibles en base a registros HCE: notas y reflexiones") de acciones útiles para identificar a pacientes con ECNT, que deberían ser tenidas en cuenta al momento de implementar estos mecanismos en sistemas como la HSI.
Aprendizajes	<ul style="list-style-type: none"> - Importancia de entrevistas a informantes clave en la captura de requerimientos: en el trabajo con ECNT, se realizaron entrevistas a personal especializado que viene trabajando en seguimiento de pacientes con ECNT para tareas de prevención. A raíz de dichas entrevistas, se pudo apreciar la importancia de contar con la información provista por estos especialistas al momento de capturar los requerimientos que deben ser implementados en la HSI en este sentido. - Los datos secundarios como los capturados en la HCE presentan limitaciones al ser utilizados como fuente para búsqueda de disparidades: si bien se encontraron algunos resultados prometedores sobre todo en lo relativo a disparidades en el uso del

	<p>sistema de salud (por ejemplo, asignación de turnos u horarios de asistencia a centros médicos), el uso de los datos de HCE como fuente de búsqueda de disparidades presentó limitaciones. A partir del estudio realizado, se concluye que de ser posible, es preferible trabajar con sistemas de enrolamiento de pacientes para estudios prospectivos en búsqueda de disparidades (por ejemplo, disparidades en tiempos diagnósticos de enfermedades por género o grupo étnico), dado que los datos provistos por la HCE resultan limitados.</p>
--	--

3. Incorporación transversal de un enfoque de justicia algorítmica interseccional en los productos de ARPHAI

Nombre del proyecto	Incorporación transversal de un enfoque de justicia algorítmica interseccional en los productos de ARPHAI
Institución convocada	No corresponde.
Equipo	<p>Equipo de Coordinación</p> <p>Equipo de Tableros</p> <p>Equipos de Modelos</p> <p>Equipo de Fenotipado</p> <p>Equipo de Reproducibilidad</p>

	<p>Equipo de Uso Responsable de Datos</p> <p>Equipo de apoyo a la implementación de la HSI</p>
Objetivo	<p>El objetivo principal de esta línea de trabajo fue incorporar una perspectiva interseccional y de género en todos los niveles del proyecto ARPHAI, abarcando tanto la conformación de los grupos de trabajo como el análisis de los datos existentes y el diseño de los productos.</p>
Metodología	<p>Para lograr una incorporación transversal de la perspectiva de género, se trabajó en reuniones puntuales con cada uno de los grupos de trabajo, donde se identificaron áreas en las cuales se podía incorporar dicha perspectiva. A partir de esto, y por medio de las reuniones de coordinación, se fueron diagramando actividades en este sentido y acompañando a los equipos en la ejecución de sus proyectos.</p>

Actividades

Actividad 1: Incorporación de análisis desagregado de datos por medio de visualizaciones en tableros

En el caso del diseño de los tableros, se buscó que los mismos faciliten la exploración de los datos almacenados en las HCE con la intención de detectar potenciales disparidades en los distintos grupos demográficos que hacen uso del sistema de salud y apoyar así la toma de decisiones. En este sentido, el prototipo de tablero implementado en ARPHAI incorporó opciones de visualización que permiten desagregar los datos por sexo y edad, posibilitando de esta forma el estudio comparado de diversos indicadores tomando en cuenta estos atributos. Así, se facilita la detección de diferencias y disparidades en las diversas subpoblaciones.

Actividad 2: Auditoría de fairness para los modelos de fenotipado

Los modelos de fenotipado que fueron implementados para el análisis de los campos de texto libre poseían una etapa explícita de aprendizaje supervisado a partir de datos etiquetados. En este sentido, se intentó incorporar una etapa de auditoría por subgrupos para analizar el rendimiento del modelo en diferentes poblaciones, por medio de métricas de justicia algorítmica. Así fue como el equipo de trabajo de la UNS realizó un informe sobre posibles métricas a aplicar en este sentido.

Actividad 3: Incorporación de conocimiento local en los modelos predictivos de brotes epidémicos

De forma similar a como se planteó para el caso de los modelos de fenotipado, en el caso de los modelos predictivos de epidemias, inicialmente se pensó en analizar la tasa de acierto del modelo frente a distintos grupos demográficos. Finalmente, dado que las predicciones del modelo implementado son agregadas y espacialmente localizadas (es decir, asociadas a una jurisdicción específica como una ciudad, barrio, etc), se descartó dicho análisis. En su lugar, se decidió abordar la problemática desde la incorporación de información diferencial asociada a las distintas subpoblaciones en el mismo modelo. Para ello, se incorporaron elementos de las comunidades locales que reflejan comportamientos y costumbres propias, obtenidos en base a entrevistas y conocimiento experto. Además, se incluyeron prácticas de movilidad desagregadas por grupo etario, evitando sesgar el modelo hacia alguna subpoblación en particular. Otro criterio que se tuvo en cuenta fue el comportamiento diferente que exhiben las personas que viven en barrios con

	<p>necesidades básicas insatisfechas de aquellas que tienen sus necesidades básicas cubiertas. Esta diferencia se vio reflejada en las matrices de Markov utilizadas en el modelo, ya que existe una matriz por cada tipo de barrio o seccional. En cuanto a género y etnia, el equipo de Modelos Predictivos no encontró que sean factores que determinen comportamientos que puedan generar cambios en la transmisión o propagación de la enfermedad en estudio, ni en la dinámica de la enfermedad, es por esto que en la implementación del modelo incluyeron un atributo que represente su género y/o etnia.</p> <p>Actividad 4: Conformación diversa de los grupos de trabajos</p> <p>Desde la Coordinación de ARPHAI se impulsó activamente la conformación de equipos de trabajos diversos (en términos de edad, región geográfica, formación académica, género, orientación sexual, entre otros). En este sentido, se trabajó fuertemente en la incorporación de mujeres y diversidades en los equipos y en los roles de liderazgo, logrando que alrededor de un 60% de los/as participantes sean mujeres. Además, se propició la creación de un equipo de trabajo federal, con integrantes provenientes de 20 instituciones diferentes localizadas en seis provincias del país, además de la ciudad autónoma de Buenos Aires.</p>
<p>Productos</p>	<p>Identificación de Sesgos en Sistemas de Predicción de COVID-19: Este documento se centró en el estudio de la equidad algorítmica de los modelos predictivos desarrollados en ARPHAI, haciendo uso de métricas de fairness. En él se detallan diversas métricas de fairness existentes, ilustrando y discutiendo su aplicabilidad en el contexto del modelo de fenotipado de ARPHAI.</p>
<p>Resultados</p>	<p>Equipo de trabajo diverso: a partir de los esfuerzos del grupo de Coordinación, se contó un grupo de trabajo federal, interdisciplinario y diverso, con una alta participación de mujeres especialmente en roles de coordinación.</p>

	<p>Productos que incorporan una perspectiva de género desde su concepción: tal como se detalló en las actividades, los diversos productos desarrollados en ARPHAI (tablero, modelo de fenotipos computables y modelos predictivos) incorporaron en la medida de lo posible una perspectiva interseccional y de género.</p>
<p>Aprendizajes</p>	<p>Metodología para la incorporación de una perspectiva interseccional y de género en un proyecto de ciencia de datos: uno de los aprendizajes de esta línea es la experiencia que deja en el equipo de Coordinación, respecto a cómo incorporar una perspectiva interseccional y de género en todos los niveles de un proyecto de ciencia de datos. Desde la conformación de los equipos, hasta el diseño conceptual de los productos y el análisis exploratorio de datos, todas las tareas de ARPHAI estuvieron atravesadas de una u otra manera por esta perspectiva, mostrando que es posible su implementación.</p> <p>Importancia de la conformación de equipos de trabajos diversos: a partir del trabajo diario con el equipo de ARPHAI, se pudo concluir la importancia de construir equipos de trabajo diversos (en términos de género, formación académica, ubicación geográfica, entre otras características).</p>

ANEXO 6 - Detalles de la Línea de Apoyo al diseño y la implementación de la HSI

1. Apoyo al diseño y la implementación de la HSI

Nombre del proyecto	Apoyo al diseño y la implementación de la HSI
Institución convocada	Universidad Nacional de Quilmes
Equipo	Conti, Sebastián (Ministerio de Salud de la Nación); García Zacarías, Nicolás (Universidad Nacional de Quilmes); Palacios, Cecilia (Universidad Nacional de Quilmes); Reinoso, Lorena (Universidad Nacional de Quilmes); Rosés, Ma. Alejandra (Ministerio de Salud de la Nación); Santos, Yhinny (Universidad Nacional de Quilmes)
Objetivo	<ul style="list-style-type: none">● Apoyar la capacitación, sensibilización y gestión del cambio en equipos de salud para la implementación de la HSI● Documentar la experiencia de implementación piloto..● Sistematizar lecciones aprendidas de las implementaciones piloto en municipios de Alnte. Brown, Quilmes, Mercedes y provincia de La Rioja.● Identificar emergentes de la implementación para informar a los decisores de política.● Sistematizar aprendizajes para orientar el escalamiento de la política.

Metodología	<p>La metodología consistió en la aplicación de diversas técnicas de carácter cualitativo, apoyadas en el seguimiento de métricas de producción fundamentalmente vinculadas con el proceso de implementación.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Las técnicas cualitativas se instrumentaron a partir de: <ul style="list-style-type: none"> ○ capacitaciones y sensibilizaciones con los equipos de salud. ○ sensibilización y formación de equipos centrales con funciones directivas. ● Cuantitativamente, se puede destacar el monitoreo regular de avances en materia de número de historias clínicas abiertas por efector y prácticas de salud registradas en la HSI.
Actividades	<p>Se pueden resumir en las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Acciones de monitoreo de los procesos de diagnóstico e implementación en cada uno de los Municipios seleccionados para el proyecto ● Detección y sistematización de problemas de usabilidad y propuestas de mejoras
Productos	<ul style="list-style-type: none"> ● Metodología de trabajo para la implementación de la HSI en los efectores ● Desafíos de la Historia de Salud Integrada: barreras y mejoras <ul style="list-style-type: none"> ○ Sistemas de Información en salud - La cultura de los registros en salud ○ Conectividad ○ Usabilidad de la Historia de Salud Integrada ● Síntesis de la experiencia en los municipios de Almirante Brown y Quilmes ● Escalamiento del programa abarcando nuevas jurisdicciones y niveles de atención

Herramientas para la gestión

- [Guía de metodologías ágiles en implementación](#)
- [Recomendaciones para la estrategia de comunicación.](#)
- Recomendaciones para el escalamiento de un proyecto de HCE

Herramientas para el Diagnóstico

- [Ficha de relevamiento por jurisdicción](#)
- [Ficha de relevamiento de efectores](#)

Manuales de uso de la HSI

- MÓDULO 1 – Backoffice: Creación y configuración de instituciones, así como la estructura de las mismas (sectores, especialidades).
- MÓDULO 2 – Configuración de usuarios: Creación de usuarios y administración de perfiles de usuario, permisos, profesionales y especialidades.
- MÓDULO 3 – Identificación de personas (MPI: Índice Maestro de Pacientes). Búsqueda, identificación y creación de pacientes.
- MÓDULO 4 – Ambulatorio . Visualización de resumen médico del paciente, vacunas, problemas y órdenes y prescripciones. Nueva consulta ambulatoria.

	<ul style="list-style-type: none"> ● MÓDULO 5 – Gestión de turnos: Creación y edición de agendas. Asignación de turnos y configuración de turnos asignados. Ver e imprimir agenda diaria. ● MÓDULO 6 – Internación: Inicio de internaciones, asignación y pase de camas. Anamnesis, notas de evolución, epicrisis y alta médica. Alta administrativa. ● PERFIL MÉDICO ● PERFIL PROFESIONAL DE LA SALUD (NO MÉDICO) <p>Difusión</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <u>Ponencia XII Congreso Internacional de Conocimiento e Innovación</u> ● <u>Presentación XII Congreso Internacional de Conocimiento e Innovación</u>
Resultados	<p>Las pruebas piloto de implementación impulsadas por ARPHAI permitieron detectar a partir de las voces de las personas usuarias qué funcionalidades se consideran prioritarias de incorporar para el correcto registro.</p> <p>Las mejoras desarrolladas buscan propiciar un sistema de salud más integrado (integración con el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud o reportes para la referencia-contrarreferencia), eficiente (mejor visualización de la información de los/las pacientes), eficaz (mejoras en la captura de la cobertura de salud de la ciudadanía) y equitativo (identificación de género de los/las pacientes).</p> <p>Prueba piloto en los dos municipios de la Provincia de Buenos Aires (PBA) Almirante Brown y Quilmes.</p> <p>Los resultados totales alcanzados luego de 18 meses son:</p>

- 42 establecimientos de salud del Primer Nivel de Atención (PNA) actualmente utilizan HSI
- Se empadronaron 87.525 personas al federador nacional a través de la HSI y se registraron 55.620 consultas en la HSI
- Solo en Almirante Brown 350 trabajadores de salud fueron capacitados en el marco del proyecto.
- En este periodo se concretaron dos capacitaciones requeridas por los equipos de sistemas y salud, respectivamente.
 - Por un lado, un taller dirigido al equipo de desarrollo, a fin de dotar a estos equipos de conocimiento y formas de intervención en el aplicativo, para poder realizar ciertas modificaciones. Estos encuentros tendrán una frecuencia mensual.
 - Por otro, una capacitación en materia de género y orientada hacia administrativos/as y equipos de salud (se trató de capacitaciones diferentes en cada caso, según las tareas que realiza cada uno de estos agentes).

Municipio de Mercedes

Esta iniciativa permitió la inclusión de zonas urbano-rurales al proceso de digitalización y la integración de niveles de atención. Al momento de cierre de este informe gracias a las actividades realizadas por ARPHAI:

- 14 los centros de salud se encuentran implementando la HSI en el municipio con diferentes grados de progreso.
 - 7 efectores han avanzado el desarrollo de consultas y 7 en el empadronamiento y la asignación de turnos.
- 9.000 personas fueron empadronadas en la HSI con un total de 6.800 consultas realizadas.
- Se identificaron 5 centros en los que, por diferentes motivos relacionados con la infraestructura, la conectividad y el equipamiento aún no se está utilizando el sistema.

- En relación a esta dificultad, el Municipio de Mercedes gestionó a través del Ministerio de Salud provincial, la incorporación en el último trimestre del año 2023 de 35 equipos informáticos destinados a los centros de salud que presentaban mayores dificultades para implementar el sistema.

La HSI es una plataforma en desarrollo, de esta manera las pruebas piloto de implementación en los municipios permitieron detectar qué funcionalidades se consideran más importantes o urgentes incorporar para la atención y su correcto registro. Esta dinámica permitió avanzar progresivamente en mejoras sustantivas de la HSI cercanas a la demanda real de las personas usuarias. Todos estos avances han sido indispensables para la adopción y escalabilidad de la plataforma. Pero fundamentalmente, que la plataforma haya presentado mejoras con frecuencia periódica, y estas partan desde las propias observaciones de los equipos de salud, construyó un círculo virtuoso de trabajo que redundó en motivación de los equipos de salud en el uso de la herramienta.

Tanto el desarrollo como la implementación de la HSI son procesos a largo plazo, las mejoras aquí planteadas propician un sistema de salud más integrado, eficiente, eficaz y equitativo. Al mismo tiempo, promueven la coordinación entre sistemas y niveles de atención.

- Las mejoras en las funcionalidades de la HSI vinculadas a la referencia y contrarreferencia han posibilitado el trabajo en red de profesionales de diversas disciplinas, quienes han podido realizar consultas desde distintos CAPS sobre un caso clínico en particular. Podemos dar cuenta de esta cuestión, por ejemplo, en el trabajo colectivo que se realiza desde los CAPS de Almte. Brown 21 “Pte. Perón”, 22 “Loma Verde” y 12 “Don Orione” a través del seguimiento coordinado de personas gestantes por los servicios de obstetricia.

- A través de poder observar la evolución de pacientes que permite la HSI se ha podido sistematizar y construir indicadores relacionados a patologías crónicas no transmisibles para el denominado “rescate” de pacientes que, por el contexto socio-sanitario- han abandonado su tratamiento durante la pandemia originada por el Covid-19.
- En relación a la mejora de respuestas del sistema de salud pública, los avances son observables en CAPS donde se transformó la forma de registro de federación de pacientes, otorgamiento de turnos y evolución de pacientes en la informatización de la atención primaria. Estas mejoras contemplan el plano de lo objetivo (posibilidad de diagnóstico de patologías en menor tiempo y a un menor costo) como así también en el plano de las subjetividades, en lo identitario y en el reconocimiento de derechos como el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo o tratamientos de hormonización.
- “Por el momento pueden percibirse algunos cambios en la “cultura organizacional”, no sólo en los CAPS sino también en los usuarios y el equipo de implementación. Para pensar a futuro es necesario considerar esta dimensión cualitativa” (Objetivo Específico 3: Implementación de la Historia Clínica Electrónica. 3er informe semestral de avance, p.13)
- “Cumpliéndose un año de los primeros registros digitalizados, los equipos de salud y los/las pacientes comienzan a percibir las ventajas de este, sobre todo cuando los/as pacientes regresan a sus controles anuales y el/la especialista puede revisar su evolución, influyendo de forma directa en la calidad de la atención.” (Objetivo Específico 3: Implementación de la Historia Clínica Electrónica. 3er informe semestral de avance, p.22)
- Respecto a este tema, en las últimas reuniones de seguimiento se realizaron análisis de la información estadística recibida, donde se pueden vislumbrar que con la utilización de geolocalización se podría identificar a grupos poblacionales que presenten alguna anomalía o que no se han realizado los controles de rutina anuales (por ejemplo, mujeres sin controles mamarios). En

	<p>consecuencia, se puede percibir que se podrá utilizar la información generada sobre determinados patrones de salud, que sirvan para la toma de decisiones y la generación de políticas públicas basadas en información, acordes a la realidad y necesidades de la población.</p>
<p>Aprendizajes</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Contar con el apoyo institucional de los municipios y del personal de coordinación de los centros de salud resulta fundamental para dinamizar la actividad y facilitar la resolución de problemas en territorio vinculados con la utilización del sistema y las resistencias. ● La estrategia de capacitación debe ser flexible y adaptarse al contexto y demanda del sector de salud: <ul style="list-style-type: none"> ○ Los/as implementadores/as iniciaban la capacitación del área administrativa con la tarea del empadronamiento, ayudándolos a federar y asignar turnos, consecuentemente mientras aprendían a utilizar la herramienta se agilizaba su labor en contextos demandantes. ○ Por su parte, como resulta complejo encontrar tiempo suficiente para capacitar a los profesionales, una buena estrategia consistía en asignar turnos a cada uno/a de los implementadores/as como si fueran turnos a pacientes así podían trabajar con mayor tranquilidad y asegurarse que lo que dura una consulta se destine a la capacitación. ● Las principales dificultades para la implementación de la HSI y su continuidad en el tiempo en barrios vulnerables refieren a graves problemas de conectividad en los centros de salud; estos se generan por cuestiones estructurales como ser cortes de luz en determinadas zonas geográficas, o también por la sustracción constante del cableado de fibra óptica que se lleva a cabo por actos de vandalismo. <ul style="list-style-type: none"> ○ Si bien se tomaron medidas estratégicas para elegir los centros de salud a implementar la HSI, como ser contar con un mapa de conectividad por centro, los constantes problemas con la conectividad afecta directamente la continuidad del

	<p>uso de la herramienta. herramienta. En este sentido, se ha planteado la posibilidad de elaboración de un Plan de Contingencia específico para cada Municipio.</p>
--	--

2. Evaluación del estado de avance de la implementación piloto de la Historia de Salud Integrada e identificación de aprendizajes para su escalabilidad

Nombre del proyecto	Evaluación del estado de avance de la implementación piloto de la Historia de Salud Integrada e identificación de aprendizajes para su escalabilidad
Institución convocada	Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Argentina
Equipo	Raúl Mercer, María del Carmen Tamargo, Liliana Findling, Melina Mercer, Florencia Rodríguez y Alejandra Rosés
Objetivo	Evaluar el proceso de implementación de la HSI en dos municipios del conurbano bonaerense (Almirante Brown y Quilmes) con el propósito de brindar recomendaciones para su implementación y escalabilidad en otras jurisdicciones del país.

Metodología	A través de técnicas de relevamiento y análisis de datos cualitativas (entrevistas y grupos focales con autoridades y equipos de salud) y cuantitativas (encuestas a usuarios) se reconstruyeron las acciones desarrolladas a fines de conocer el estado de avance y, fundamentalmente, identificar nudos críticos del proceso, logros y dificultades observadas por los actores implicados.
Actividades	<p>Se pueden resumir en las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Análisis documental y de información secundaria para la caracterización de los CAPS (Centros de Atención Primaria de la Salud) ● Entrevistas en profundidad (25) ● Grupos focales (6) ● Encuesta a usuarias/os de los CAPS (100) ● Análisis
Productos	Informe final que contiene recomendaciones para mejorar la implementación de la HSI y favorecer su escalabilidad en diferentes jurisdicciones del país.
Resultados	A partir del ejercicio de evaluación formativa llevada a cabo se sentaron bases empíricas para favorecer la implementación de la HSI en diferentes jurisdicciones del país, identificando las medidas de gestión más adecuadas para abordar instancias críticas, en el marco de la protección de los derechos tanto de la población como de los equipos de salud.

Aprendizajes	El análisis de las experiencias concretas en los dos municipios deja como lección aprendida “evitar volver a empezar”; lo cual resulta clave para avanzar en la estrategia pensando en su escalabilidad no solo a otros municipios de la provincia de Buenos Aires sino también a otras provincias. Es decir, resulta imprescindible poder comunicar y experimentar que el modelo propuesto es sustentable remarcando el hecho de que sea de código abierto, aspecto que no parece gravitar lo suficiente en su importancia e implicancias por los equipos de salud que tienen que apropiarse de la herramienta. Sensibilizar, informar y mostrar con hechos concretos la consolidación de la estrategia contribuyen sin duda a la adhesión por parte del personal y al uso extendido de la herramienta.
---------------------	--

3. Elaboración de una guía para la medición y el monitoreo del impacto sanitario de la implementación de la Historia de Salud Integrada

Nombre del proyecto	Elaboración de una guía para la medición y el monitoreo del impacto sanitario de la implementación de la Historia de Salud Integrada
Institución convocada	Observatorio m-Health (Universidad Nacional de Quilmes)
Equipo	Darío Codner, Pablo Pellegrini y Federico Martinez
Objetivo	Desarrollar una guía operativa de una estrategia de medición y monitoreo del impacto sanitario de la implementación de la Historia de Salud Integrada en provincias, municipios y establecimientos de salud que la adopten. Asimismo, proporcionar lineamientos orientativos para aquellas jurisdicciones que empleen otras plataformas digitales para la gestión clínica y sanitaria en sus establecimientos de salud.

Metodología	El problema de investigación fue aproximado en una primera instancia a partir de fuentes secundarias, y se complementó con entrevistas a referentes institucionales de procesos de evaluación de impactos sanitarios de plataformas digitales.
Actividades	El estudio constó de dos etapas sucesivas con sus respectivos métodos de relevamiento y producción de contenidos: Relevamiento y estilización del estado del arte en materia de medición y monitoreo del impacto sanitario de la implementación de historias clínicas electrónicas Producción de contenidos para operacionalizar una estrategia de medición y monitoreo del impacto sanitario para la Historia de Salud Integrada, en particular.
Productos	Se identifican los siguientes tres productos: <ul style="list-style-type: none"> ● Estado del arte: resultado de la revisión y sistematización del estado del arte en materia de medición y monitoreo de impactos sanitarios como resultado de la implementación de historias clínicas electrónicas en establecimientos sanitarios de diferentes niveles de complejidad. ● Avances en la elaboración del marco lógico de resultados y de las matrices de monitoreo de indicadores. ● Propuesta de guía para la medición y el monitoreo sistemático en relación a la evaluación de impactos sanitarios.
Resultados	Se elaboraron y presentaron los tres productos estipulados en los términos de referencia de la contratación, los cuales fueron consolidados en un informe final (el tercero de los presentados). La guía propuesta, por su parte, consta de un marco conceptual que prevé siete dominios relevantes de implementación.
Aprendizajes	A partir de la revisión de la literatura y las experiencias relevadas fue posible plantear diferentes enfoques desde donde establecer lineamientos para el monitoreo (proceso continuo de colecta y análisis de datos contra líneas de base o datos esperados) y evaluación

	(verificación contra objetivos, eficiencia, eficacia, impacto, sostenibilidad, integración, integración, estrategia digital) del impacto en la implementación de la HCE. Fue posible construir un enfoque específico para atender a los desafíos de medición de resultados e impactos, producto de la implementación de una HCE, ajustado a la realidad que enfrentan las jurisdicciones que integran la Argentina.
--	---

4. Elaboración de una guía para con recomendaciones para el escalamiento de proyectos de implementación de historias clínicas electrónicas a partir de la experiencia de ARPHAI

Nombre del proyecto	Recomendaciones para el escalamiento de un proyecto de HCE
Institución convocada	Universidad de Quilmes
Equipo	García Zacarías, Nicolás (Universidad Nacional de Quilmes); Palacios, Cecilia (Universidad Nacional de Quilmes); Reinoso, Lorena (Universidad Nacional de Quilmes); Rosés, Ma. Alejandra (Ministerio de Salud de la Nación)
Objetivo	Proponer una metodología de escalamiento de implementación de HCE. El plan de escalamiento ha sido un propósito que ha acompañado todo el desarrollo del proyecto, en la se busca sistematizar y compartir ese aprendizaje para futuras experiencias.
Metodología	La guía se desarrolló tomando como base la experiencia surgida a partir del acompañamiento al proceso de implementación de la HSI

	en establecimientos de las diferentes redes de salud apoyadas financiera y técnicamente por ARPHAI.
Productos	<p>Se proporcionó una metodología de trabajo para la escalabilidad de proyectos de implementación de HCE, que se articula en las siguientes etapas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Etapa 1: Mapeo y análisis de actores clave para la implementación del proyecto ● Etapa 2: Identificación de los facilitadores de adopción de una HCE ● Etapa 3: Identificación y priorización de establecimientos de salud ● Etapa 4: Validación y consolidación de la metodología
Aprendizajes	<p>Si bien la implementación de HCE en establecimientos de salud requiere mucho conocimiento técnico, la vinculación y el compromiso de diferentes actores y niveles de gobiernos y decisión permite establecer relaciones que continúen a lo largo del tiempo.</p> <p>Adaptarse a las circunstancias y tener planes de contingencias en las primeras etapas del proceso es necesario para dar respuesta rápida a las crisis e imprevistos.</p> <p>Es imprescindible facilitar procesos de reevaluación y aprendizaje continuos a lo largo de todo el proyecto.</p>

ANEXO 7 - Listado de productos por línea de trabajo

Productos generales					
Equipo	Tipo	Descripción	Estado	Plan de diseminación	Más info
Marina Rojo, Marina Rídao, Julieta Rodríguez Cámara (Programa de Innovación Tecnológica en Salud Pública, Facultad de Medicina, UBA)	Reporte de investigación- Documento de formación.	“Identificación de soluciones de ciencia de datos e inteligencia artificial en epidemias”	Presentado a la coordinación y a los equipos de trabajo	Documento en proceso de edición para su difusión	Relevamiento de experiencias previas, para evaluar las posibles herramientas de IA y CD en base a datos de la HCE para epidemias, considerando la accesibilidad y calidad de los datos, las necesidades del sistema local y el tiempo y recursos disponibles, incluyendo las capacidades locales.

Modelado predictivo					
Equipo	Tipo	Descripción	Estado	Plan de diseminación	Más info
Carlos Pais (FI-UNER) Leonardo Rufiner (FI-UNER-CONICET) Silvina Saavedra (Municipalidad de Paraná) Abelardo del Prado (FTS-UNER)	Informes de investigación	Modelado predictivo, basado en agentes, de la pandemia de Covid-19 en la ciudad de La Rioja, centrado en la información contenida en la base de datos	Documento en proceso de edición para su difusión	Fueron fuente del paper publicado.	Materiales y métodos, resultados y discusiones, material complementario y anexos en los que se detallan aspectos como análisis de la población, comorbilidades, matrices de emisión y transición, capa GIS, vacunas, variantes, restricciones y cambios de fase ASPO/DISPO. (Documento principal y 7 anexos)

<p>Camila Engler (FI-UNER) Emanuel Juarez (FI-UNER) Matías Godano (Consultor privado) Pierino Goette (FI-UNER) Nahuel Bourlot (FTS-UNER) Hugo Fernandez (Instituto Coni)</p>	<p>Modelo computacional (Código Fuente)</p>	<p>Sistema de código abierto que podrá ir siendo escalado y adaptado a las situaciones particulares de diferentes localidades/regiones geográficas</p>	<p>En proceso de publicación en Github de ARPHAI</p>	<p>Publicable en https://github.com/ARPH-A ↓</p>	<p>Modelo computacional basado en agentes para predecir el impacto de la epidemia Covid-19 en distintas provincias de Argentina, teniendo en cuenta las diferentes estrategias de control, políticas sociales, culturales y sanitarias que se puedan implementar en el territorio nacional</p>
	<p>Artículo científico (Conference Paper)</p>	<p>Prediction of the Impact of the End of year Festivities on the Local Epidemiology of COVID-19 Using Agent-Based Simulation with Hidden Markov Models.</p>	<p>Publicado en Acceso Abierto</p>	<p>CITA: Engler, C., Pais, C.M., Saavedra, S., Juarez, E., Rufiner, H.L. (2022). Prediction of the Impact of the End of year Festivities on the Local Epidemiology of COVID-19 Using Agent-Based Simulation with Hidden Markov Models. In: Gervasi, O., Murgante, B., Hendrix, E.M.T., Taniar, D., Apduhan, B.O. (eds) Computational Science and Its Applications – ICCSA 2022. ICCSA 2022. Lecture Notes in Computer Science, vol 13375. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-10522-7_5</p>	<p>En dicho artículo se realizó el análisis de un caso de estudio particular para comprender el impacto del comportamiento humano debido a las fiestas de fin de año en la evolución de la dinámica local de Covid-19. https://sinc.unl.edu.ar/sinc-publications/2022/EPSJR22/sinc_EPSJR22.pdf</p>

Rodrigo Laje (UNQ y CONICET) Ignacio Spiouzas (UNQ y CONICET) Julieta Millán (Universidad Nacional de La Plata)	Informes de investigación	Relevamiento de modelos matemáticos predictivos en epidemias	Presentado a la coordinación	Documento en proceso de edición para su difusión	Resultados del relevamiento bibliográfico de modelos matemáticos predictivos de la evolución a nivel poblacional de enfermedades infectocontagiosas. En base a este relevamiento, a la naturaleza de los datos disponibles y a los plazos del proyecto, se elaboraron recomendaciones. También se describen recursos existentes para su posible implementación (como librerías disponibles).
	Informes de investigación	Implementación de modelos matemáticos predictivos en enfermedades infectocontagiosas (V 1 - SIR-metapopulation)	Presentado a la coordinación y en ámbitos de investigación	Documento en proceso de edición para su difusión	Resultados de la implementación de modelos matemáticos predictivos para enfermedades infectocontagiosas en base a las recomendaciones propuestas: implementación de un modelo determinístico, compartimental, metapoblacional y de tiempo continuo que llamamos SIR-metapopulation.
	Informes de investigación	Implementación de modelos matemáticos predictivos en enfermedades infectocontagiosas (V 2 - Variantes y SI2R)	Presentado a la coordinación y en ámbitos de investigación	Documento en proceso de edición para su difusión	Descripción de la implementación del desarrollo de un modelo de tipo compartimental, estocástico, metapoblacional y de tiempo continuo para ajustar y predecir series temporales de número de casos de COVID-19; utilizando dos versiones: modelo de variantes, y modelo SI2R metapoblacional.
	Modelo computacional (Código Fuente)	Modelo SIR de variantes de tipo compartimental, estocástico y de tiempo continuo, implementados en	En proceso de publicación en Github de ARPHAI	Publicable en https://github.com/ARPH-A <u>↓</u>	Por razones de ética en el uso de datos sensibles de salud, y dado que la intención del proyecto es que los desarrollos sean abiertos, el código que ponemos a disposición no accede a ningún dato que provenga de la base originalmente utilizada.

		código Python abierto.			
Modelo computacional (Código Fuente)	Modelo SI2R metapoblacional: compartimental, estocástico y de tiempo continuo, implementado en código Python abierto y versión simplificada (SI2R) implementada como extensión a la librería de código abierto PyRoss (repositorio creado con la librería extendida)	En proceso de publicación en Github de ARPHAI	Publicable en https://github.com/ARPH-A !/	Por razones de ética en el uso de datos sensibles de salud, y dado que la intención del proyecto es que los desarrollos sean abiertos, el código que ponemos a disposición no accede a ningún dato que provenga de la base originalmente utilizada.	
Software (librería)	Desarrollo de una clase para la librería PyRoss de modelado epidemiológico en Python, utilizando código compilado en Cython	En proceso de publicación en Github de ARPHAI - Se está trabajando en su inclusión en los repositorios oficiales de la librería PyRoss.	Publicable en https://github.com/ARPH-A !/ Se solicitará su inclusión en los repositorios oficiales de PyRoss	Nos propusimos dejar plasmados los modelos como parte de la propia librería, tanto por intención de hacer fácilmente disponible el desarrollo como por razones de eficiencia en el cálculo. Para esto escribimos nuevas clases y métodos como extensión a la librería que nombramos pyross_SI2R y que actualmente se encuentra disponible como un repositorio en el Github de ARPHAI	
Informe de investigación	Descripción de productos: resumen de modelos matemáticos disponibles	Presentado a la coordinación y en ámbitos de investigación	Documento en proceso de edición para su difusión	Breve descripción de los productos finales resultado del trabajo del Equipo de Modelado Predictivo: el modelo desarrollado como extensión a la librería open source PyRoss y los modelos matemáticos desarrollados por fuera de la librería	

Fenotipos computables					
Equipo	Tipo	Descripción	Estado	Plan de diseminación	Más info
Viviana Cotik - Departamento de Computación - FCEN - UBA / CONICET, Laura Alonso Alemany - FAMAF - UNC, Marina Rojo - FMED - UBA, Pilar Barcena Barbeira - FMED - UBA, Martina Pesce - FMED - UBA, Milagros Teruel - FAMAF - UNC, Luciano Silvi - FAMAF - UNC	Reporte de investigación	Detección automática de COVID	Presentado a la coordinación (y simposio)	Se está trabajando para posibilitar su apertura manteniendo el cuidado de los datos sensibles utilizados.	Prueba de concepto para el fenotipo COVID, que consistió en el desarrollo, entrenamiento y evaluación de distintos modelos de aprendizaje automático y basados en reglas y en aprendizaje automático para clasificación de texto.
	Reporte de investigación	Detección automática de síntomas	Presentado a la coordinación (y simposio)	Se está trabajando para posibilitar su apertura manteniendo el cuidado de los datos sensibles utilizados.	Prueba de concepto para la detección automática de síntomas, más adecuada para vigilancia sindromática y ante fenotipos con definición cambiante. Detección Automática de síntomas asociados a síndrome febril agudo inespecífico, COVID, diarrea y neumonía
	Corpus de Datos	Corpus de datos de registros de atención anotados (para COVID y para Síntomas)	Presentado a la coordinación	En resguardo por la sensibilidad de los datos (texto libre)	En resguardo en servidor seguro.
	Modelo computacional (código fuente)	Algoritmo de identificación automático basado en reglas	Presentado a la coordinación	En resguardo por la sensibilidad de los datos (texto libre)	En resguardo en servidor seguro.
	Modelo computacional (código fuente)	Algoritmos de identificación automáticos basados	Presentado a la coordinación	En resguardo por la sensibilidad de los datos (texto libre)	En resguardo en servidor seguro.

		en aprendizaje automático			
	Instrumento	Manual de anotación, basado en los protocolos de vigilancia sindromática del país	Presentado a la coordinación	Se está trabajando para posibilitar su apertura manteniendo el cuidado de los datos sensibles utilizados.	Manual de anotación, en el que se adaptaron los protocolos oficiales para el diagnóstico de COVID-19 para la tarea de identificación de fenotipos de parte de los anotadores especialistas.
	Artículo	Artículo descriptivo del trabajo realizado, en detección automática de covid.	En evaluación	En proceso de revisión para su publicación	Se elaboró una primera versión del artículo y se solicitaron revisiones actualmente en curso.
Viviana Cotik - Departamento de Computación - FCEN - UBA / CONICET, Javier Petri - FCEN - UBA	Tesis de licenciatura / Generación de capacidades	Reconocimiento de entidades nombradas (síntomas y fenotipos) en historias clínicas electrónicas. Trabajo de tesis de licenciatura.	Tesis de licenciatura en elaboración	Futuros ámbitos académicos	Algoritmos para detección de entidades nombradas basados en aprendizaje automático con métodos pertenecientes al estado del arte.
Caverzán, Esteban (UNS y CONICET)- Chesñevir, Carlos (UNS y CONICET) - Díaz, Gabriela (UNS y CONICET) - Estevez, Elsa (UNS y CONICET) - Bruno, Ariana (UNS) - Siracusa, Carolina (UNS)	Reporte de investigación	Ejercicio de reproducibilidad de la detección automática de COVID en registros clínicos	Documento interno. No disponible por poner en riesgo información sensible proveniente de la base de datos.	-	Informe de reproducibilidad del proyecto replicado con recomendaciones generales y específicas para la mejora de la documentación del proyecto. También se incluyeron modificaciones al código fuente y se definió el alcance de la potencial reproducibilidad del modelo.

- Simari, Gerardo (UNS y CONICET).	Documento maestro de ejecución	Guía general para la ejecución del código realizado en la Primera Etapa de la línea.	Documento interno. No disponible por poner en riesgo información sensible proveniente de la base de datos.	-	Describe todos los pasos necesarios para realizar la ejecución del código del proyecto “Detección automática de COVID” de la línea de fenotipos computables de ARPHAI, así como también las características del ambiente necesarias para dicha ejecución.
------------------------------------	--------------------------------	--	--	---	---

Tableros epidemiológicos por la mesogestión					
Equipo	Tipo	Descripción	Estado	Plan de diseminación	Más info
Marina Ridaio, Marina Rojo, Julieta Rodríguez Cámara (Programa de Innovación Tecnológica en Salud Pública, Facultad de Medicina, UBA) Mariano Risso. Pladema. UNICEN.	Documentación del desarrollo	Tablero COVID 19 (V1 - Piloto) Documentación del proceso de desarrollo y justificación conceptual inicial.	Presentado al MSAL	Documento intermedio (no difundible).	El documento describe el recorrido metodológico realizado con el objetivo de desarrollar un tablero de información epidemiológica sobre Covid 19 en base a los datos de registros clínicos electrónicos de la Historia de Salud Integral (HSI) y datos del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS).
Marina Ridaio, Marina Rojo, Pilar Barcena Barbeira, Martina Pesce (Programa de Innovación	Documento de transferencia tecnológica	Manual de transferencia del Tablero de información epidemiológica para la	Presentado al Ministerio de Salud de PBA // Difundido en el marco de la	Disponible para potenciales usuarios del sistema (Documentación que acompaña el código fuente disponibilizado)	Documento para la transferencia del desarrollo e implementación de un tablero de información epidemiológica sobre Covid 19, Dengue y Vigilancia sindrómica en base a los datos de registros clínicos electrónicos de la Historia de Salud Integrada (HSI)

Tecnológica en Salud Pública, Facultad de Medicina, UBA). José Luis di Biase y Florencia Otarola (Camba Cooperativa). Victoria Dumas (Fundación Sadosky). Luciana Montivero. Verónica Xhardez (CIECTI).		mesogestión en salud pública. Documentación de proceso para replicar una nueva ENO en el tablero de información epidemiológica para la mesogestión.	Comunidad de usuarios de la HSI // En proceso de edición para acompañar el código fuente en GitHub		de la Provincia de Buenos Aires. https://www.clarin.com/sociedad/provincia-utiliza-tablero-informacion-epidemiologica-podria-detectar-brotes-dengue_0_VQOFI34zQT.html
	Código fuente	Código fuente del Tablero de información epidemiológica para la mesogestión en salud pública.	Instalado en los servidores del Ministerio de Salud de la PBA. - En proceso de publicación en Github de ARPHAI	Publicado en https://github.com/ARPH-AI/tableros	Código fuente del desarrollo del Tablero de información epidemiológica sobre Covid 19, Dengue y vigilancia sindrómica en base a datos de HSI de la Provincia de Buenos Aires. Implementado en los servidores de prueba de PBA y en contacto con los usuarios finales.

Uso Responsable de Datos					
Equipo	Tipo	Descripción	Estado	Plan de diseminación	Más info
López, Sabrina Laura (IC - FCEYN UBA-CONICET)	Reporte de investigación	Guía de anotación de entidades	Documento interno de proyecto	Se está trabajando para posibilitar su apertura manteniendo el cuidado de los datos sensibles utilizados.	Consiste en el manual que se les proporcionó a los anotadores (especialistas de dominio médico/epidemiológico) para identificar datos personales en registros clínicos de salud y señalarlos a través de las herramientas.
Ación, Laura (IC - FCEYN UBA-CONICET) Alonso Alemany,		Código fuente	Algoritmo para reemplazo de	En los servidores de ARPHAI	Se está trabajando para posibilitar su apertura

Laura (FAMAF-UNC)		entidades de información personal protegida		manteniendo el cuidado de los datos sensibles utilizados.	se detectan entidades de información protegida.
	Reporte de investigación	Informe: Corpus anotado con reemplazo de entidades de información personal protegida	Documento interno de proyecto	Documento interno (por su sensibilidad no puede ser publicado)	Describe el proceso de creación del corpus anotado manualmente con reemplazo de entidades de información personal protegida.
	Reporte de investigación	Deidentificación automática de texto libre de historias clínicas en español de Argentina	Documento en proceso de edición para su difusión	Se está trabajando para posibilitar su apertura manteniendo el cuidado de los datos sensibles utilizados.	Presenta los resultados de evaluación de los procesos de deidentificación desarrollados con y sin acceso a los datos de la base disponible para investigación.
	Insumo Policy Making	Guía práctica para el uso de datos en salud: qué problemas existen y qué herramientas hay disponibles para resolverlos	Publicado	Difundido en los canales oficiales del proyecto ARPHAI.	El objetivo de esta guía, realizada junto con FUNDAR, es brindar un conjunto de recomendaciones, metodologías y herramientas para el tratamiento responsable de los datos de salud. Está destinada a personas que trabajan con dichos datos y quieren mejorar las garantías de protección de datos personales. Cabe destacar que el presente documento no presenta recomendaciones de seguridad en sistemas de información, sino que se centra en los procesos de anonimización de estos datos, especialmente datos estructurados. http://www.ciecti.org.ar/guia-practica-para-la-protccion-de-datos-personales-en-salud/

Insumo Policy Making	Presentación a la Consulta Pública para la actualización de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales.	Publicado	Difundido en los canales oficiales del proyecto ARPHAI y en los aportes de la consulta pública difundidos por la Agencia de Acceso a la Información Pública de Argentina.	Carta presentada a la Agencia de Acceso a la Información Pública en la Consulta Pública para la actualización de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales de la República Argentina con hallazgos y aprendizajes pertinentes obtenidos durante el desarrollo del plan de trabajo. http://www.ciecti.org.ar/wp-content/uploads/2022/12/1.7-Carta-Consulta-Publica-LPDP.pdf
Insumo Policy Making	Datos Digitales de Salud: ¿parte de la solución y del problema?	Publicado (Blog)	Difundido en los canales oficiales del proyecto ARPHAI.	Escrito realizado en colaboración con Fundar. http://www.ciecti.org.ar/datos-digitales-de-salud-parte-de-la-solucion-y-del-problema/
Presentación a Congreso	Desafíos en el uso secundario de datos de salud (Presentación de Sabrina López en Seminario de Inteligencia Artificial en Medicina)	Presentado	Difundido en los canales oficiales del proyecto ARPHAI.	https://docs.google.com/presentation/d/1cXxBmFwMkrEdKnjhioviZZZpnSCUez2hNsR3NSnAWvM/edit?usp=sharing
Presentación a Congreso	Anonimización de textos en historias clínicas electrónicas y uso responsables de datos. Presentación de Sabrina López en el CAIS (Congreso Argentino de Informática en Salud).	Presentado	Difundido en los canales oficiales del proyecto ARPHAI.	http://www.ciecti.org.ar/arphai-presento-avances-y-resultados-de-sus-lineas-de-investigacion-en-el-cais/

	Presentación a Congreso	Deidentification of Spanish healthcare free-text: not fully reliable but far better than nothing! by Sabrina L. López, Luciano Silvi, Laura Alonso Alemany y Laura Ación	Publicado (Poster)	Difundido en los canales del Congreso y disponible para descarga.	https://github.com/SLLDeC/SLLDeC.github.io/blob/main/poster_khipu_2023.pdf
	Becarias / Generación de capacidades	Becarias post doctorales involucradas en la línea de trabajo y dirigidas por las coordinadoras de la línea.	Investigaciones en curso	Sus avances son parte de los productos mencionados.	Las Dras. Sabrina López y Mariela Rajngewerc, becarias postdoctorales del CONICET trabaja activamente en dos objetivos: disponibilizar el algoritmo de anonimización para su desarrollo colaborativo mediante una comunidad de práctica de gestores de datos de salud, y evaluar la existencia de sesgos estratificando por una variable protegida heterogénea (en este caso, personas con y sin discapacidad).
Cooperativa Camba, equipo de URD y Coordinación CIECTI	Código fuente	Ajustes al código de IA2 (https://www.ia2.coop/)	Repositorio disponible en www.ia2.coop	Publicable en https://github.com/ARPH-AI/	Ajustes a los algoritmos de anonimización de texto libre de sentencias judiciales a textos médicos de HCE https://github.com/instituciones-abiertas/anonimizacion-texto-libre

Sesgos

Equipo	Tipo	Descripción	Estado	Plan de diseminación	Más info
Enzo Ferrante - CONICET; Blas Radi - UBA; Marina Elichiri; Julia Pena Carla De Grucci; Laura Ación - IC-FCEN-UBA	Reporte de investigación- Insumo Policy Making	Identidad de género en la HCE. Discusiones y experiencias en torno a la captura, almacenamiento y visualización de datos.	Presentado al MSAL	Documento en proceso de edición para su difusión	Este documento se propone sistematizar las principales discusiones y experiencias en torno a la captura, el almacenamiento y la visualización y posterior análisis de los datos de las historias clínicas electrónicas referidos a la identidad de género -y otros atributos sexo-genéricos- de las personas.
	Reporte de investigación- Insumo Policy Making	"Estándares diagnósticos trans específicos desde la perspectiva de despatologización y derechos humanos"	Presentado al MSAL	Documento en proceso de edición para su difusión	Análisis de la potencialidad de la HCE para la visibilización de disparidades y sesgos desde una perspectiva histórica, un estudio sobre las categorías trans específicas incluídas en el clasificador de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud (CIE) -el de mayor difusión internacional en materia de comparabilidad de estadísticas de morbilidad y mortalidad- y el manual de desórdenes mentales de la Asociación norteamericana de psiquiatría (DSM), dando cuenta del rol del activismo por la despatologización en la modificación de dichos estándares a lo largo de los años, y sistematizando algunas de las principales reivindicaciones aún pendientes de conquistarse.

	Reporte de investigación-Insumo Policy Making	"Recomendaciones para evitar el cisseximo y la patologización trans en SNOMED CT"	Presentado al MSAL	Documento en proceso de edición para su difusión	Este documento incluye un análisis pormenorizado de términos patologizantes existentes en la actualidad, que deberían ser eliminados o modificados, y propone el agregado de nuevos términos. El objetivo es poder adaptar dicha terminología al marco legal nacional e internacional en materia de identidad de género y derechos humanos, contribuir a que la toma de decisiones esté basada en información precisa, despatologizar las experiencias trans y optimizar la atención de la salud de las personas que se identifican con un género distinto al asignado al nacer.
	Reporte de investigación-Insumo Policy Making	Revisión de los manuales realizados por el MSAL con el objetivo de actualizarlos para que incluyan una perspectiva de género.	Presentado al MSAL	Documento presentado a contraparte (MSAL)	Revisión de los manuales realizados por el MSAL con el objetivo de actualizarlos para que incluyan una perspectiva de género.
	Reporte de investigación-Insumo Policy Making	Estrategias de seguimiento de Enfermedades Crónicas No Transmisibles en base a registros de HCE: notas y recomendaciones	Presentado a la coordinación	Se está trabajando para posibilitar su apertura para ser presentado a policy makers manteniendo el cuidado de los datos sensibles utilizados.	Este informe indaga en la epidemiología de las ECNT, y trata de dar respuesta a cómo los sistemas de HCE pueden ayudarnos a realizar seguimientos personalizados, en pos de disminuir las brechas de salud existentes.

	Reporte de investigación- Documento de formación.	Identificación de Sesgos en Sistemas de Predicción de COVID-19:	Presentado al MSAL	Documento en proceso de edición para su difusión	El documento evalúa nueve criterios para determinar la existencia de sesgo en un clasificador diseñado para predecir si una persona está enferma de COVID-19 en base a los datos presentes en la HCE y se diseña una evaluación experimental que propone evaluar el nivel de cumplimiento de los criterios elegidos para un primer conjunto de atributos sensibles compuesto de sexo biológico, condición de transgénero, raza y nacionalidad.
Equipo de sesgos en vínculo con: Coordinación Equipo de Tableros Equipo de Modelos (UNER) Equipo de Fenotipado Equipo de Reproducibilidad (UNS)	Reporte de investigación- Insumo Policy Making	Datos secundarios de historias clínicas electrónicas usados en ARPHAI: Origen, limpieza, pre-procesamiento y caracterización demográfica":	Documento interno de proyecto	Documento interno de apoyo para los equipos de trabajo (con información sensible)	Este documento constituye el resultado de un análisis exhaustivo de la base de datos Acuario. Dicho análisis incluyó una exploración inicial de la base de datos, operacionalización de las variables de interés, aplicación de criterios de inclusión y exclusión de registros y una caracterización de los diferentes grupos demográficos incluidos en la HSI, comparando con los datos demográficos existentes en la literatura, reportados por la Dirección Nacional de las Personas. Adicionalmente, se incluyó un apartado especial donde se estudiaron las características y fiabilidad de los datos capturados en relación a la población trans, de especial interés para esta línea de trabajo.

	Reporte de investigación	Análisis exploratorio sobre las potencialidades de la HCE para la visibilización de disparidades y sesgos	Presentado a la coordinación	Se está trabajando para posibilitar su apertura manteniendo el cuidado de los datos sensibles utilizados.	Este documento presenta un estudio preliminar cuyo objetivo es ejemplificar las potencialidades del análisis desagregado de datos de HCE como metodología para la detección de disparidades en el sistema de salud. Lejos de ser un estudio exhaustivo y concluyente, el objetivo de este documento fue ilustrar con ejemplos concretos las potencialidades de la HCE para la visibilización de disparidades existentes en los distintos niveles del sistema de salud.
--	--------------------------	---	------------------------------	---	--

Estrategia de apoyo a la implementación de la HSI					
Equipo	Tipo	Descripción	Estado	Plan de diseminación	Más Info
Raúl Mercer, María del Carmen Tamargo, Liliana Findling, Melina Mercer, Florencia Rodríguez y Alejandra Rosés (MSAL)	Investigación de evaluación cualitativa/Insumo policy Making	Evaluación del estado de avance de la implementación piloto de la Historia de Salud Integrada e identificación de aprendizajes para su escalabilidad	Presentado al MSAL	Próximo a ser publicado en web CIECTI.	
Darío Codner, Pablo Pellegrini y Federico Martinez	Insumo para policy making	Guía para la medición y el monitoreo del impacto sanitario de la	Presentado al MSAL	Documento en proceso de edición para su difusión	

(UNQ)		implementación de la Historia de Salud Integrada			
Conti, Sebastián (MSAL) - García Zacarías, Nicolás (UNQ); Palacios, Cecilia (UNQ); Reinoso, Lorena	Insumo para policy making	3er Informe de avance semestral	Presentado al MSAL	-	Incluye síntesis de la experiencia en los municipios de Almirante Brown y Quilmes y escalamiento del programa abarcando nuevas jurisdicciones y niveles de atención
	Insumo para policy making	2do informe de avance semestral	Presentado al MSAL	-	Metodología de trabajo para la implementación de la HSI en los efectores ; Desafíos de la Historia de Salud Integrada: barreras y mejoras: Sistemas de Información en salud - La cultura de los registros en salud, Conectividad, Usabilidad de la Historia de Salud Integrada
	Insumo para policy making	Informe final.	Presentado al MSAL	-	Síntesis de la experiencia de la implementación de HSI y principales emergentes producto del acompañamiento de ARPHAI
	Insumo para policy making	Recomendaciones para el escalamiento de un proyecto de HCE	Presentado al MSAL	Documento en proceso de edición para su difusión	A partir de la experiencia de la HSI se esquematizaron aprendizajes en el marco de una guía para orientar la implementación en proyectos de HCE.

(UNQ); Rosés, Ma. Alejandra (MSAL); Santos, Yhinny (UNQ)

	Manuales de Uso de la HSI	Manuales de Usuario según módulos del sistema HSI.	Presentado al MSAL	Publicado y difundido en el marco de la Comunidad de usuarios de la HSI	<p>MÓDULO 1 – Backoffice: Creación y configuración de instituciones, así como la estructura de las mismas (sectores, especialidades).</p> <p>MÓDULO 2 – Configuración de usuarios: Creación de usuarios y administración de perfiles de usuario, permisos, profesionales y especialidades.</p> <p>MÓDULO 3 – Identificación de personas (MPI: Índice Maestro de Pacientes). Búsqueda, identificación y creación de pacientes.</p> <p>MÓDULO 4 – Ambulatorio . Visualización de resumen médico del paciente, vacunas, problemas y órdenes y prescripciones. Nueva consulta ambulatoria.</p> <p>MÓDULO 5 – Gestión de turnos: Creación y edición de agendas. Asignación de turnos y configuración de turnos asignados. Ver e imprimir agenda diaria.</p> <p>MÓDULO 6 – Internación: Inicio de internaciones, asignación y pase de camas. Anamnesis, notas de evolución, epicrisis y alta médica. Alta administrativa.</p> <p>PERFIL MÉDICO</p> <p>PERFIL PROFESIONAL DE LA SALUD (no médico)</p> <p>https://hsi.pladema.net/manuales/</p>
	Herramientas para la gestión	Guía de metodologías ágiles en implementación	Presentado al MSAL	Publicado en el Banco de Recursos de Comunicación del Ministerio de Salud	

	Herramientas para la gestión	Recomendaciones para la estrategia de comunicación.	Presentado al MSAL	Publicado en el Banco de Recursos de Comunicación del Ministerio de Salud	La guía se desarrolló tomando como base la experiencia surgida a partir del acompañamiento al proceso de implementación de la HSI en establecimientos de las diferentes redes de salud apoyadas financiera y técnicamente por ARPHAI. https://bancos.salud.gob.ar/recurso/guia-de-metodologias-agiles-en-implementacion-de-historia-clinica-electronica
	Herramientas para el Diagnóstico	Ficha de relevamiento de efectores	Presentado al MSAL	Publicado en el Banco de Recursos de Comunicación del Ministerio de Salud	https://bancos.salud.gob.ar/recurso/ficha-de-relevamiento-de-efectores-historia-clinica-electronica-hce
	Herramientas para el Diagnóstico	Ficha de relevamiento por jurisdicción	Presentado al MSAL	Publicado en el Banco de Recursos de Comunicación del Ministerio de Salud	https://bancos.salud.gob.ar/recurso/ficha-de-relevamiento-por-jurisdiccion-historia-de-salud-integrada-hsi
Palacios, Cecilia (UNQ); Reinoso, Lorena (UNQ); Rosés, Ma. Alejandra (MSAL); García Zacarías, Nicolás (UNQ)	Ponencia	"Estrategia comunicacional y documentación de una experiencia de implementación de políticas públicas de salud digital"	Presentada	Difundido en el XII Congreso internacional de Conocimiento e Innovación	https://drive.google.com/file/d/12s8MDbFGlrmCd_aC6ekzCDm_v2JFo8g1t/view
	Presentación	Presentación: "Estrategia comunicacional y documentación de una experiencia de implementación de políticas públicas de"	Presentada	Difundido en el XII Congreso internacional de Conocimiento e Innovación	https://drive.google.com/file/d/15ycdM06fITJyraDL4NoX2JnW3l9m-WNE/view

		salud digital"			
--	--	----------------	--	--	--